

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

Strategien zur Vorbereitung auf Dolmetscheinsätze
in Deutschschweizerischer Gebärdensprache (DSGS)
für Kunden, die Leichte Gebärdensprache benutzen

Eingereicht von: Marina Rosanna Messerli

Begleitperson: Patricia Hermann-Shores, Ed.M, Prof.

Gutachterin: Larysa Zavgorodnia, MA

Datum der Abgabe: 07.03.2025

Abstract

Die vorliegende Arbeit geht der Frage auf den Grund, wie sich eine (frisch) diplomierte DSGS-Dolmetscherin auf einen Dolmetscheinsatz vorbereiten kann, in dem das gehörlose Gegenüber eine Leichte Gebärdensprache benutzt und benötigt. Nach der Auseinandersetzung mit der Theorie wurden in semistrukturierten Experteninterviews die persönlichen Erfahrungen und Strategien von drei diplomierten DSGS-Dolmetschenden zum Thema erfragt. Die Interviews wurden zwei Mal transkribiert und in Folge mit der Methode einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Analyse und Interpretation der Ergebnisse zeigte unter anderem, dass die wichtigste Strategie für Dolmetscheinsätze in Leichter Gebärdensprache die Reflexion über die eigenen Handlungsmuster darstellt.

Danksagung

In erster Linie möchte ich mich herzlich bei Patricia Hermann-Shores bedanken. Sie hat mich als Betreuungsperson stets unterstützt und ist mir jederzeit beratend zur Seite gestanden. Ebenso bedanke ich mich bei Larysa Zavgorodnia für die Arbeit als Gutachterin dieser Arbeit.

Weiter geht mein Dank an alle Mitwirkenden, welche mir bei der Umsetzung dieser Arbeit behilflich waren. Hier sind besonders die drei DSGS-Gebärdensprachdolmetschenden zu nennen, die mir ihre Zeit schenkten und mit mir ihre Erfahrungen teilten.

Ein grosses Danke geht an meine ganze Familie. Insbesondere an meine Frau und Lebensgefährtin Jannic Messerli für die unerschöpfliche Geduld, das Mitdenken und Mitkreieren. Danke an meine Eltern Bruno Messerli und Madlen Trachsel für die grossartige Arbeit als Lektor*innen und an meine ganze (erweiterte) Familie, die mir immer mit offenen Ohren und starken Schultern zur Seite steht.

Zu guter Letzt möchte ich mich auch bei meinen Mitstudierenden bedanken für die wertvollen Inputs, die unterstützende Freundschaft und für vier turbulente und spannende Jahre.

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Danksagung

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Diversitätssensibilität

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Themenwahl und persönlicher Bezug	2
1.3	Eingrenzung des Forschungsthemas	2
1.4	Relevanz	3
1.5	Aktueller Forschungsstand	3
1.6	Forschungsfrage	3
2	Theoretischer Teil.....	4
2.1	Leichte Sprache	4
2.1.1	Sprachniveau	5
2.1.2	Ziele und Zielgruppen von Leichter Sprache	5
2.1.3	Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache	5
2.2.	Kognitive Fähigkeiten	6
2.2.1	Formen kognitiver Beeinträchtigung.....	6
2.2.2	Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung	6
2.3	Die Macht beim Dolmetschen	7
2.4	Rollenmodelle des Dolmetschens	8
2.4.1	Helfermodell.....	8
2.4.2	Maschinenmodell	8
2.4.3	Sprachvermittlermodell	9
2.4.4	Bilingual-bikulturelles Modell	9
2.4.5	Partnermodell	10
2.5	Role Space Konzept	10
2.5.1	X-Achse: Die Ausrichtung auf die Gesprächsparteien.....	11

2.5.2	Y-Achse: Die Steuerung der Interaktion	12
2.5.3	Z-Achse: Die Selbstpräsentation	12
2.6	DIMA	13
2.7	Kulturvermittlung für gehörlose Menschen	13
2.8	Ehrenkodex	14
2.8.1	Übersetzungsgenauigkeit	14
2.8.2	Unparteilichkeit	15
3	Methodisches Vorgehen	16
3.1	Forschungsmethode	16
3.2	Semistrukturierte Experteninterviews	16
3.3	Auswahl der Interviewpartner*innen	17
3.4	Datenerhebung	17
3.4.1	Die Einverständniserklärung	18
3.5	Datenaufbereitung	18
3.6	Datenauswertung	19
3.6.1	Das hermeneutische Verfahren	19
3.6.2	Kategorisierung der Daten	20
3.6.3	Kodierung der ermittelten Daten mit der qualitativen Inhaltsanalyse	21
3.7	Klassische Gütekriterien der Inhaltsanalyse	21
3.7.1	Reliabilität	21
3.7.2	Validität	22
3.7.3	Transparenz	22
3.7.4	Intersubjektivität	23
3.7.5	Reichweite	23
4	Ergebnisse	24
4.1	Auswertung der Interviews	24
4.1.1	Studium und jetziges Pensum	24
4.1.2	Intrinsische Motivation für den Beruf	24
4.1.3	Der erste Einsatz mit Leichter Gebärdensprache	25
4.1.4	Vorbereitung auf Einsätze in Leichter Gebärdensprache	25

4.1.5	Hilfsmittel während dem Einsatz mit Leichter Gebärdensprache	25
4.1.6	Nachbereitung des Einsatzes mit Leichter Gebärdensprache.....	26
4.1.7	Gezielte Annahme von Einsätzen in Leichter Gebärdensprache	26
4.1.8	Herausforderungen	26
4.1.9	Ehrenkodex und Professional Code Of Conduct.....	27
4.1.10	Einsätze lenken und Machtposition.....	28
4.1.11	Verantwortung der hörenden Person versus der DSGS-Dolmetschenden	28
4.1.12	Weiterbildungen zum Thema Leichte Gebärdensprache	29
4.1.13	Einbezug von Kulturvermittelnden	29
4.1.14	Übergeordnetes Ziel eines Dolmetsch-Einsatzes	29
5	Diskussion.....	30
5.1	Beantwortung der Fragestellung und Praxisbezug	30
5.1.1	Regelmässige Reflexion	30
5.1.2	Bei Unsicherheit nachfragen	30
5.1.3	Verständlichkeit erfragen	31
5.1.4	Einsatz von Kulturdolmetschenden.....	31
5.1.5	Ehrenkodex als Leitlinie.....	32
5.2	Reflexion der eigenen Arbeit	32
5.3	Fachlicher Ausblick.....	34
	Abbildungsverzeichnis	35
	Quellenverzeichnis.....	35
	Internetquellen.....	37
	Anhangverzeichnis	39
	Anhang A: Ehrenkodex	40
	Anhang B: Einverständniserklärungen der Interviewpartner*innen.....	42
	Anhang C: Leitfaden für die Experteninterviews	43
	Anhang D: Transkriptionen der Interviews	45
	Interview A.....	45

Interview B	56
Interview C	67
Anhang E: Selbstständigkeitserklärung.....	91

Hinweise zur Diversitätssensibilität

Alle in dieser Arbeit verwendeten Begriffe, die Menschen betreffen, sollen diversitätssensibel sein und werden so von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich angewendet: Es wird von gehörlosen Menschen, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und von Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigung gesprochen. Um stets alle Geschlechter einzubeziehen, kommt jeweils ein Genderstern (*) zum Einsatz (Leitfaden «Gender & Diversity in der Kommunikation», 2021, HfH). Es ist zu erwähnen, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die eine Leichte Sprache verwenden und benötigen, durch den Genderstern allenfalls auf eine weitere Barriere treffen könnten. Da der Genderstern für Menschen mit eingeschränkten Lesekompetenzen besser sichtbar ist als zum Beispiel der Genderdoppelpunkt oder der Genderunterstrich, wurde für die vorliegende Arbeit der Stern gewählt. Der Autorin ist aber bewusst, dass auch der Genderstern nicht vollumfänglich barrierefrei ist, wird er doch von sehbehinderten Menschen weniger gut wahrgenommen als andere Genderzeichen. Wenn möglich, wurde auf den Plural ausgewichen, um eine Überhäufung von Gendersternen zu umgehen (genderleicht.de, 2024).

1 Einleitung

In diesem Kapitel soll zunächst die Themenwahl begründet und der persönliche Bezug zum Thema erläutert werden. Im weiteren Verlauf setzt sich dieses Kapitel mit der Ausgangslage und der Problemstellung auseinander und grenzt in einem nächsten Schritt das Forschungsthema ein. Zum Schluss wird die zu beantwortende Forschungsfrage formuliert.

1.1 Ausgangslage

Am 15. Mai 2014 ist in der Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Kraft getreten. Der Beitritt zu diesem Übereinkommen verpflichtet die Schweiz, Menschen mit einer Behinderung¹ gegen Diskriminierung zu schützen und Hindernisse zu beheben, mit denen sie konfrontiert werden. So soll ihre Inklusion und gesellschaftliche Gleichstellung gefördert werden. Der in diesem Zusammenhang geforderten Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung wird in der Schweiz bis heute noch nicht genügend Beachtung geschenkt (Eidgenössisches Departement des Innern EDI, 2024; Inclusion Handicap, 2017; SGB-FSS, 2018). Der Schattenbericht der Inclusion Handicap aus dem Jahr 2017 fordert: «Alle Beratungsangebote für gewaltbetroffene Menschen, inklusive zu sexueller Gewalt, sind barrierefrei und inklusiv auszugestalten» (Inclusion Handicap, 2017, S. 75). Er fordert weiter, dass alle Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Opferhilfe an Menschen mit Beeinträchtigung anzupassen sind, was eine Anwesenheit von Dolmetschenden und Fachpersonen in Leichter Sprache beinhaltet (ebd., S. 75).

Um die Kommunikation zwischen Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung und hörenden Menschen zu gewährleisten, braucht es neben dem Einsatz von Gebärdensprachdolmetschenden verschiedene andere Hilfsmittel. Darunter fallen zum Beispiel der Einsatz von Untertitelung, Gebärdensprachvideos oder das Übersetzen von Texten in eine Einfache oder Leichte Sprache. Dies ist nötig, weil die Gruppe der Hörbeeinträchtigten eine grosse Spannbreite in der Diversität aufweist. Sehr gut zu sehen ist diese Vielfältigkeit in den unterschiedlichen Sprachkompetenzen besagter Gruppe (Guidi & Hermann-Shores, 2019, S. 34).

¹Der Schattenbericht der Inclusion Handicap benutzt den Begriff *Behinderung*. Diese Bezeichnung wird deshalb hier so übernommen.

Als Gebärdensprachdolmetscherin wird es meine Aufgabe sein, das Verständnis, und damit auch die Kommunikation, zwischen gehörlosen und hörenden Menschen sicherzustellen. Es ist demnach von äusserster Wichtigkeit, sich dem Sprachniveau der gehörlosen Kundschaft anzupassen, um je nachdem auf eine Leichte(re) Gebärdensprache zurückgreifen zu können. Die Benutzung der Leichten Gebärdensprache in der deutschsprachigen Schweiz ist jedoch ein bislang kaum erforschtes Gebiet. So gibt es zum Thema der Verdolmetschung in beziehungsweise von Leichter Gebärdensprache auch nur wenig Literatur. In der Realität finden aber jeden Tag Duzende Dolmetscheinsätze statt, bei denen die verdolmetschten Inhalte den Sprachkompetenzen der Gebärdensprache anwendenden Personen in eine Leichte(re) Gebärdensprache angepasst werden müssen.

Diese Arbeit soll sich also damit beschäftigen, wie Dolmetschende mit der oft spontanen Anpassung an ein leichteres Sprachniveau umgehen und welche Strategien sie entwickeln, um die Kommunikation in einem Dolmetschsetting sicherzustellen.

1.2 Themenwahl und persönlicher Bezug

Im Verlauf meines Berufslebens habe ich in diversen medizinischen und sozialen Umgebungen und Institutionen gearbeitet. Unter anderem war ich in einem Wohnheim für Gehörlose und Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigungen angestellt und dort für die medizinische Versorgung der Bewohnenden verantwortlich. Sowohl die Bewohnenden als auch die Angestellten verständigten sich in Deutschschweizerischer Gebärdensprache (DSGS). Da die Sprachkenntnisse der Lautsprache und der Gebärdensprache der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sehr verschieden waren, wurde je nach Gesprächspartnern die DSGS automatisch an eine Leichte Gebärdensprache angepasst. Dies geschah ohne Vorgaben oder Regeln. Die Hauptsache war stets, dass die Kommunikation funktionierte und sich alle verstanden. Im Rahmen meiner Ausbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin habe ich mich an diese Tatsache erinnert und mich gefragt, wie ich in Zukunft mit dem Thema der Leichten Gebärdensprache umgehen kann, will oder muss.

1.3 Eingrenzung des Forschungsthemas

Da der Fokus dieser Arbeit auf den persönlichen Strategien der DSGS-Dolmetschenden aufbaut, wird bewusst darauf verzichtet, mit einer Institution zusammenzuarbeiten. Ebenso

wurde die Idee verworfen, über die Schweizer Grenzen hinaus Daten zu sammeln, weil das Durchführen von persönlichen Interviews als wichtiger empfunden wurde als eine internationale Repräsentation. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wurde auf den Miteinbezug von ähnlichen Themen wie PORTA-Gebärden² oder Lautsprachbegleitendes Gebärden (LBG) verzichtet. Diese Arbeit stellt Dolmetscheinsätze in Leichter Gebärdensprache für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ins Zentrum. Andere Gruppen, die eine Leichte Gebärdensprache benutzen und benötigen, beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die spät ertaubten und die DSGS als Zweitsprache lernen, stehen in dieser Arbeit bewusst nicht im Fokus.

1.4 Relevanz

Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sollen allen interessierten DSGS-Gebärdensprachdolmetschenden zur Verfügung stehen. Sie soll als Hilfe und Inspiration für Dolmetscheinsätze in Settings mit Kunden, die Leichte Gebärdensprache benutzen, dienen und so dazu beitragen, eventuell vorhandene Berührungängste mit dem Thema der Leichten Gebärdensprache und der Zielgruppe, die diese Art der Kommunikation nutzt, abzubauen.

1.5 Aktueller Forschungsstand

Wie Guidi und Hermann-Shores (2019) in ihrem Artikel «Warum es für Barrierefreiheit auch Leichte Gebärdensprache braucht» schreiben, gibt es zum Einsatz der Leichten DSGS bis heute keine gezielte Forschung (S. 33). Aus diesem Grund wurden für diese Arbeit mehrere DSGS-Gebärdensprachdolmetschende durch ein semistrukturiertes Experteninterview befragt.

1.6 Forschungsfrage

Auf Grund der Literaturrecherche stellt sich folgende Forschungsfrage:

Wie kann sich eine diplomierte DSGS-Dolmetschende auf einen Dolmetscheinsatz mit Kunden vorbereiten, welche eine Leichte Gebärdensprache benutzen?

²*PORTA-Gebärden* ist die Schweizer Sammlung von Gebärden zur Unterstützten Kommunikation. Sie sind anschlussfähig an die Lautsprache und die Gebärdensprache. Nach Anita Portmann (2016) und Die Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, das Kompetenzzentrum bei angeborener Hörsehbehinderung und verwandter mehrfacher Sinnesbehinderung (2024).

2 Theoretischer Teil

In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe und die verschiedenen Rollenmodelle, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit stehen, erklärt und detailliert beschrieben. Weiter wird auf den in der Schweiz angewendeten Ehrenkodex der Gebärdensprachdolmetschenden eingegangen und der aktuelle Forschungsstand des gewählten Themas ermittelt. Zum Abschluss wird die Relevanz festgehalten.

2.1 Leichte Sprache

Unter Leichter³ Sprache wird eine Kommunikationsform verstanden, die den Anspruch ins Zentrum stellt, die Verständlichkeit von Sprache zu optimieren. Dies geschieht zum Beispiel durch den bewussten Eingriff in die Typographie und das Layout von Texten. Ebenso wird auf der Wort- und Satzebene eine Vereinfachung angestrebt. Es wird darauf geachtet, allgemein bekannte Wörter zu benutzen und Fremdwörter sowie Synonyme zu vermeiden (Baumert, 2020, S. 11-14; Girard-Groeber, 2024, S. 22). Ihren Anfang nahm die Leichte Sprache in den 1970-er Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Schon damals forderten Menschen mit Behinderung⁴ eine Leichte Sprache von der Politik, um selbstbestimmter zu agieren (Bock, 2014, S. 18; Plangger, S. 3-10). Insofern geht mit Leichter Sprache auch eine Emanzipation einher, weil sie die Abhängigkeit von Menschen mit Behinderung vermindert, indem sie sie ermächtigt, sich selbstständig Texte – und somit auch Informationen – anzueignen. Es ermöglicht ihnen, sich in die Gesellschaft zu integrieren und so zu partizipieren (Girard-Groeber, 2024, S. 23). Die Handhabung von Leichter Sprache ist von Land zu Land unterschiedlich und stützt sich weder auf eine einheitliche Definition noch auf geteilte Kriterien. Dieser Umstand führt deshalb zur Frage, welche Mindestanforderungen die Sprache aufweisen muss, um als Leichte Sprache deklariert zu werden. Diese Frage ist insofern auch von rechtlicher Bedeutung, weil eine Definition unabdingbar wird, sobald eine gesetzliche Pflicht für Leichte Sprache in einem bestimmten Bereich vorgesehen ist. Spätestens dann muss klar formuliert werden, was unter Leichter Sprache zu verstehen ist und was nicht (ebd., S. 23).

³*Leichte Sprache* wird mit grossem L geschrieben, weil es sich laut Baumert (2020) um einen Eigennamen handelt (S. 29).

⁴Der in der Literatur verwendete Begriff *Mensch mit Behinderung* wird hier so übernommen.

2.1.1 Sprachniveau

Von der Leichten Sprache wird die Einfache Sprache abgegrenzt. Beides sind Varietäten der deutschen Sprache. Während die Leichte Sprache meistens dem Sprachniveau A1 und A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) zuzuordnen ist, wird die Einfache Sprache meistens dem Sprachniveau B1 zugeordnet. Je nach Urheber*in und Quelle sind diese Grenzen auch fließend, was eine klare Abgrenzung schwierig macht (Aktion Mensch; Bock, 2014, S. 20-21; Girard-Groeber, 2024, S. 27).

2.1.2 Ziele und Zielgruppen von Leichter Sprache

Leichte Sprache wird oft mit der Kommunikationsart von Menschen mit Lernschwierigkeiten assoziiert. Sie wäre demnach also eine Art «Sondersprache», die die Nichtzugehörigen durch ihre Benutzung auf diese Weise markiert. Diese Auffassung widerspricht aber explizit dem Gedanken der Inklusion. Eine solche Stigmatisierung verhindert indes, dass Leichte Sprache auch für andere Zielgruppen attraktiv wird (Bock, 2014, S. 29). Das Ziel der Leichten Sprache ist es, einen Beitrag zur Barrierefreiheit in der Kommunikation zu schaffen. So soll der Zugang zu Informationen für Menschen mit geringen Lesekompetenzen erleichtert oder gar ganz ermöglicht werden. Dies allerdings nicht nur für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, sondern auch für andere Gruppen, die eine vereinfachte Sprache benutzen. Darunter fallen beispielsweise auch gehörlose Menschen, Menschen mit Analphabetismus, sowie Menschen, die erst Deutsch lernen (Aktion Mensch, 2024).

2.1.3 Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache

Leichte Gebärdensprache zeichnet sich ebenfalls durch verschiedene Merkmale aus. Die Sätze werden kürzer und einfacher gestaltet, ohne dabei an Grammatik einzubüssen. Das Tempo der Sprache ist insgesamt langsamer und für die Gebärden wird mehr Platz in Anspruch genommen. Ausserdem werden mehr Bilder und Gegenstände in die Kommunikation einbezogen, die den Inhalt verdeutlichen. Um die Verständlichkeit zu erleichtern, werden mehr Gebärden eingesetzt, die das Ziel haben, den Inhalt nicht nur zu benennen, sondern auch zu erklären. Da die Leichte Gebärdensprache in der Schweiz bisher nicht erforscht wurde, kann nur davon ausgegangen werden, dass eine Anpassung von Gebärdensprachbenutzenden an eine Leichte Gebärdensprache spontan und intuitiv geschieht (Guidi & Hermann-Shores, 2019, S. 34-35; Weilenmann, 2021, S. 36-37). Es ist davon auszugehen, dass Leichte Gebärdensprache, wie

auch die DSGS-Dialekte, eine von vielen Gebärdensprachvarietäten darstellt und es sich somit um ein intralinguales Sprachphänomen handelt (Guidi & Hermann-Shores, 2019, S. 36).

2.2. Kognitive Fähigkeiten

Die Psychologie fasst unter dem Begriff *Kognition* alle Prozesse zusammen, die Informationen im zentralen Nervensystem verarbeiten. Neben den Denkprozessen, gehören auch die Wahrnehmungsprozesse, seien sie nun bewusst oder unbewusst, zu den kognitiven Fähigkeiten (Büttner-Kunert et al., 2022, S. 15; DocCheck.de, 2025; Insieme, 2025). Sind bei einer Person Fähigkeiten wie lernen, planen, abstrahieren, analysieren und argumentieren eingeschränkt, spricht die Medizin von einer kognitiven Beeinträchtigung (Insieme, 2025).

2.2.1 Formen kognitiver Beeinträchtigung

Der Formenkreis der kognitiven Beeinträchtigungen ist sehr vielfältig. Neben angeborenen oder genetischen Ausprägungen, können auch Verletzungen durch Krankheiten oder Unfällen zu kognitiven Beeinträchtigungen führen. Die häufigste Ursache für eine erworbene kognitive Beeinträchtigung ist das Schädel-Hirn-Trauma durch einen Unfall. Daneben können aber auch zerebrovaskuläre, entzündliche oder degenerative Erkrankungen des Gehirns, Hirntumore oder psychiatrische Erkrankungen zu einer Beeinträchtigung der Kognition führen (Büttner-Kunert et al., 2022, S. 20). Zu den hereditären und angeborenen kognitiven Beeinträchtigungen gehören beispielsweise Trisomien der Chromosomen 13, 18 oder 21, diverse Stoffwechselfstörungen und Sauerstoffmangel oder andere Komplikationen während der Geburt. Während einige der Formen einfach zu diagnostizieren sind, gibt es auch Menschen mit einer Beeinträchtigung, die Zeit ihres Lebens keine eindeutige Diagnose bekommen (Insieme, 2025).

2.2.2 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

Die UN-BRK hält fest, dass das Verständnis von Behinderung⁵ «[...] sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern» (UN-BRK, 2024, S. 2). Daraus kann abgeleitet werden, dass der Begriff *Behinderung* durch das Zusammenspiel zweier Merkmale gekennzeichnet ist: einerseits durch das Vorhandensein einer

⁵Der in der UN-BRK verwendete Begriff *Behinderung* wird hier so übernommen.

(kognitiven) Beeinträchtigung eines Menschen und andererseits durch von der Umwelt errichteten Barrieren. Laut dem Verein Insieme kann die Umwelt gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung sowohl hindernd als auch unterstützend sein. So können Unterstützungsmaßnahmen wie Informationen in Leichter Sprache, entsprechende Hilfe leisten und die Behinderung oder Barriere abbauen (Insieme Schweiz, 2025). Dabei geht der Verein mit gutem Vorbild voran und hat seine Homepage derart gestaltet, dass alle Informationen auch in Leichter Sprache abrufbar sind.

2.3 Die Macht beim Dolmetschen

Im 19. und 20. Jahrhundert galten Gehörlose als eine Gruppe Behinderte, deren Eigenheit die Gebärdensprache darstellte. Diese separierte sie vom Rest der Gesellschaft. Damals war man der Auffassung, dass die Integration hörbehinderter Menschen in die Gesellschaft nur über die Lautsprache möglich ist. In den Taubstummenanstalten⁶ des 19. Jahrhunderts versuchten Erziehende deshalb, gehörlosen Menschen sprachliche Fähigkeiten beizubringen, anstatt anzuerkennen, dass die Gehörlosen eine eigene Sprache besitzen, nämlich die Gebärdensprache (Hesse et al., 2017, S. 9-10). Aus heutiger Sicht ist dies ein klarer Machtmissbrauch. Doch auch bis in die Gegenwart gehören Gebärdensprachdolmetschende zur Majorität der Hörenden und gehörlose Menschen zur unterdrückten Minorität. Die schiere Tatsache, dass die dolmetschende Person hörend ist, führt dazu, dass sie, kulturell betrachtet, der hörenden Gesprächspartei nähersteht. Es besteht also immer die Gefahr, dass Gehörlose durch die Anwesenheit und Arbeit von Gebärdensprachdolmetschenden unterdrückt werden (Baker-Shenk, 1985, S. 1). Sich diesem Ungleichgewicht der Machtverteilung bewusst zu sein, ist für die Arbeit als Gebärdensprachdolmetschende von enormer Wichtigkeit. Jede Entscheidung, die eine dolmetschende Person während der Arbeit trifft, sei dies auf der Wort- und Satzstrukturebene oder auf der Turn-Taking-Ebene, hat nicht nur Konsequenzen für die Verdolmetschung an sich, sondern auch auf das feine Gefüge der Machtverteilung. Die Dolmetschende ist oft die einzige Person vor Ort, die beide Sprachen versteht und somit auch diejenige, die beurteilen kann, wie der Einsatz verläuft. Sie bestimmt durch ihr Verhalten, wer wann das Wort bekommt und wem die Redezeit wann genommen wird (Bergles, 2011, S. 19). Je nach Setting nimmt die eine Gesprächspartei eine dominantere Rolle ein als die andere. Es kommt zu einer gewissen Asymmetrie in der Gesprächssituation. Dies ist zum Beispiel in medizinischen Settings zu

⁶Der Ausdruck *Taubstummenanstalt* ist im Kontext der damaligen Zeit zu betrachten und wird in dieser Arbeit wertfrei übernommen.

beobachten, bei denen die medizinische Fachperson die Situation normalerweise kontrolliert und dominiert (Englund Dimitrova, 1997, S. 154).

2.4 Rollenmodelle des Dolmetschens

In diesem Abschnitt soll die Entwicklung der Rollenmodelle des Dolmetschens aufgezeigt werden. Angefangen bei der Wahrnehmung, dass Gehörlose hilfsbedürftig sind, bis hin zu einem Modell, das die gehörlose und die dolmetschende Person als Partner*innen versteht. Das Verständnis für die Dolmetschrolle hat sich über die Jahre und Jahrzehnte also immer wieder verändert und ist für die dolmetschenden Personen eine wichtige Grundlage, um sich mit ihrem Beruf auseinanderzusetzen. In der Literatur gibt es vier klassische Dolmetschmodelle, die kurz umrissen werden. Im weiteren Verlauf wird ein neueres Modell, das Partnermodell, beschrieben, welches nun ebenfalls diskutiert wird.

2.4.1 Helfermodell⁷

Wie bereits besprochen, galten Gehörlose früher als eine Gruppe Behinderte, die vom Rest der Gesellschaft separiert wurden (Hesse et al., 2017, S. 9). Sie wurden per se als defizitär und folglich als handlungsunfähig angesehen. Da es lange Zeit keine Ausbildung für Gebärdensprachdolmetschende gab, wurden gebärdensprachkompetente Personen, beispielsweise Familienangehörige oder der Dorfpfarrer, als Dolmetscher*innen eingesetzt. Dies mit dem vermeintlichen Wissen, dass sie der gehörlosen Person helfend zur Seite stehen müssen. Dafür trafen sie nicht nur Entscheidungen für die gehörlosen Personen, sondern ergriffen auch die Initiative, um den Gehörlosen zu helfen, ihr Unvermögen zu nivellieren (Gadola & Leemann, 2007, S. 10; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 25; Napier, 2012, S. 360; Napier & Goswell, 2012, S. 2).

2.4.2 Maschinenmodell

Mit der Zeit wurde das Helfermodell vom Maschinenmodell abgelöst. Dies vor allem durch die Initiative der Gebärdensprachdolmetschenden selbst, die den Wunsch nach einer professionelleren Stellung ihres Berufes äusserten. Dem neuen Modell folgend war es den Dolmetschenden nun wichtig, sich eine unparteiische Haltung zu bewahren und sich selbst im

⁷In der Literatur wird die Bezeichnung *Helfermodell* als feststehender Ausdruck verwendet, weshalb in diesem Fall auf die sprachliche Gleichbehandlung aller Geschlechter (Helfer*innen-Modell) verzichtet wird.

beruflichen Umfeld möglichst unpersönlich zu geben. Sie versuchten so, ein sich einmischen mit allen Mitteln zu vermeiden und sich wie eine Maschine schlicht auf den Akt des Dolmetschens zu konzentrieren. Dieser Strategiewechsel zeigte sich nicht nur in der inneren Einstellung, sondern auch im Äusseren: Dolmetschende trugen fortan nur noch dunkle, unauffällige Kleider. Diese Strenge führte aber dazu, dass Dolmetschende schnell als unterkühlt betrachtet wurden, was weder dem Dolmetschen selbst noch den interkulturellen Beziehungen zwischen gehörlosen und hörenden Menschen förderlich war (Gadola & Leemann, 2007, S. 13-14; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 26; Napier, 2012, S. 261; Napier & Goswell, 2012, S. 3).

2.4.3 Sprachvermittlermodell⁸

Das radikale Maschinenmodell wurde in Folge durch das weniger extreme Sprachvermittlermodell ersetzt. Dieses setzte die Dolmetschenden als Kommunikationsstützen ein, die sich situativ oder Klienten bezogen dem sprachlichen System anpassen konnten. Das bedeutet, dass sich die Dolmetscher*in nun den verschiedenen Skills wie backchanneling⁹, Nachfragen bei Nichtverstehen und paraphrasieren bedienen konnte, um das erklärte Ziel zu erreichen: allen Gehörlosen Dolmetschleistungen anzubieten (Gadola & Leemann, 2007, S. 14; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 29; Napier & Goswell, 2012, S. 4).

2.4.4 Bilingual-bikulturelles Modell

Durch die Erforschung von Gebärdensprache und Gehörlosenkultur, die in den 1980-er Jahren ihren Anfang nahm, wurde erkannt, dass Kultur und Sprache untrennbar miteinander verbunden sind. So wurde das Sprachvermittlermodell vom bilingual-bikulturellen Modell abgelöst. Dieses anerkennt die Gebärdensprache als vollwertige Sprache und nimmt die Gehörlosengemeinschaft als eigenständige kulturelle Minderheit wahr. Das bedeutet, dass die Dolmetschenden nicht nur auf der sprachlichen, sondern ebenso auf der kulturellen Ebene dolmetschen und somit als dritte Partei an einer Konversation teilnehmen (Gadola & Leemann, 2007, S. 14-15; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 29; Napier & Goswell, 2012, S. 4). Dieses neue Rollenverständnis bringt aber auch eine neue Verantwortung mit sich: Gebärdensprach-

⁸In der Literatur wird die Bezeichnung *Sprachvermittlermodell* als feststehender Ausdruck verwendet, weshalb in diesem Fall auf die sprachliche Gleichbehandlung aller Geschlechter (Sprachvermittler*innen-Modell) verzichtet wird.

⁹*backchannel* bedeutet so viel wie *Rückkanal* oder *Signal*, mit welchem die hörende Person der sprechenden Person einen Hinweis auf das Empfangen der Botschaft gibt. Die hörende Person zeigt damit der sprechenden Person an, dass sie in Kontakt ist und das Gespräch aufrechterhält. Definition nach LingTermNet der Uni Düsseldorf. Abgerufen unter: <http://gsw.phil-fak.uni-duesseldorf.de/diskurslinguistik/index.php?title=Backchannel>

dolmetschende gehören per Definition zur hörenden Mehrheitskultur und haben in den meisten Settings die alleinige Kompetenz, den gesamten Gesprächsinhalt zu verstehen. Diesen Vorteil nicht zu missbrauchen, ist eine schwer zu kontrollierende Aufgabe, die eine grosse Verantwortung mit sich bringt (Gadola & Leemann, 2007, S. 14; Shores, 2013, S. 74-76; Uhlig, 2012, S. 15).

2.4.5 Partnermodell¹⁰

In jüngster Vergangenheit werden weitere Rollenmodelle diskutiert, die zum Teil eine vermehrte Zusammenarbeit von gehörloser und dolmetschender Person beschreiben. Es handelt sich dabei beispielsweise um ein Partnermodell, bei dem ursprünglich dem Helfermodell entsprungene Anteile, wieder vermehrt Beachtung finden. So soll eine verbesserte Zusammenarbeit stattfinden, jedoch mit dem Unterschied zum Helfermodell, dass die gehörlose Person ein selbstbestimmtes Auftreten an den Tag legt (Gadola & Leemann, 2007, S. 16; Napier, 2012, S. 362).

2.5 Role Space Konzept

Llewellyn-Jones und Lee (2014) beschreiben in ihrer Arbeit, dass die dolmetschende Person nicht eine feste Rolle, sondern jeweils viele verschiedene Rollen übernimmt (S. 54). Diese werden beeinflusst durch intrinsische Faktoren, wie beispielsweise die persönliche Einstellung, aber auch durch extrinsische Faktoren, beispielsweise vorhandene ethische Richtlinien. Die Rolle der Dolmetschenden ist also eine Mischung aus eigenen Verhaltensmustern und äusseren Erwartungen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 12-14). Llewellyn-Jones und Lee kritisieren in ihrer Arbeit, dass ein Kodex das natürliche Verhalten der dolmetschenden Person einschränken oder gar behindern kann (ebd., S. 61) und vertreten die Auffassung, dass sie sich in ihrem Verhalten an die Gesprächsparteien anpassen soll (ebd., S. 31). Anstelle fester und starrer Verhaltensregeln empfehlen Llewellyn-Jones und Lee (2014) das Erschaffen eines *Role Space*, einem Raum, der durch drei verschiedene Hauptachsen (Abbildung 1) in jedem Setting neu definiert werden kann. Die Autor*innen (2014) sagen dazu: «What we are investigating here is the room the interpreter has to manoeuvre and how much freedom he or she has to make professional decisions» (ebd., S. 9). Das unbewusste Aushandeln des Role Space in einer

¹⁰In der Literatur wird die Bezeichnung *Partnermodell* als feststehender Ausdruck verwendet, weshalb in diesem Fall auf die sprachliche Gleichbehandlung aller Geschlechter (Partner*innen-Modell) verzichtet wird.

Gesprächssituation geschieht meist ganz automatisch und hat zum Ziel, die angebrachte Nähe und Distanz der beiden Gesprächsparteien zu definieren und in Folge aufrecht zu erhalten (ebd., S. 34). Nachstehend werden die drei Hauptachsen X, Y und Z definiert.

Abbildung 1: Die drei Achsen des Role Space Konzepts nach Llewellyn-Jones & Lee (2014). Abgerufen unter:
www.digiterp.com/new/faqs/role-space/

2.5.1 X-Achse: Die Ausrichtung auf die Gesprächsparteien¹¹

Die in der Abbildung 1 blau dargestellte X-Achse ist als Kontinuum zu verstehen, das sich von *Deaf* (gehörlos) bis *Hearing* (hörend) erstreckt. Die dolmetschende Person bewegt sich in einer Gesprächssituation auf dieser Achse und wechselt ihre Position während der Interaktion immer wieder. Laut Bächler (2021) gibt es auch Situationen, in denen eine einseitige Ausrichtung angebracht ist (S. 15). Sie beschreibt, dass zum Beispiel bei Dolmetscheinsätzen, bei denen die Gesprächsparteien einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund oder Bildungshintergrund aufweisen, sich die Dolmetschende mehr zugunsten der gehörlosen Person orientiert. Diese ungleiche Ausrichtung wird laut Llewellyn-Jones & Lee (2014) aber als angemessen betrachtet (S. 54).

¹¹Frei übersetzt aus dem Englischen: Axis of participant/conversational alignment; sociolinguistic and psycholinguistic

Sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass die dolmetschende Person ihren persönlichen Einfluss auf das Gespräch minimiert, wenn sie als aktive Teilnehmer*in partizipiert (S. 41). Diese Aufforderung, sich als dolmetschende Person frei auf der X-Achse zu bewegen und sich nach eigenem Gutdünken den beiden Polen zu nähern oder zu entfernen, steht im direkten Gegensatz zum in der Schweiz angewendeten Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen¹². Darin wird die *Unparteilichkeit* der Dolmetschenden als wichtiger Faktor für ein gelungenes Dolmetschprodukt gewertet und findet als einen von nur sechs Punkten im Ehrenkodex Erwähnung (vgl. Kapitel 2.5).

2.5.2 Y-Achse: Die Steuerung der Interaktion¹³

Wann immer eine dolmetschende Person an einer Gesprächssituation teilnimmt, hat sie automatisch einen Einfluss auf das Setting. Dies ist bereits durch die schiere Anwesenheit einer zusätzlichen Person der Fall (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 56-57). Die rote Y-Achse (vgl. Abbildung 1) zeigt den Grad dieser Interaktionssteuerung an (ebd., S. 10). Die Dolmetschende hat also immer eine Machtposition, mit der sie die Interaktion durch verschiedene Faktoren steuern kann. Dies beispielsweise, indem sie entscheidet, welche Inhalte als relevant gewichtet und deshalb verdolmetscht werden, wann ein Sprecherwechsel stattfindet und wer das Wort (zuerst) bekommt, wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen wollen (Bächler, 2021, S. 18-21).

2.5.3 Z-Achse: Die Selbstpräsentation¹⁴

Die grüne Z-Achse zeigt an, wie sich eine dolmetschende Person selbst präsentiert. Verhält sie sich zurückhaltend und ähnlich dem vorher beschriebenen Maschinenmodell (vgl. Kapitel 2.4.2), drückt sie eine niedrige Selbstpräsentation aus. Auf der Achse ist dieser Pol als *low* gekennzeichnet (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 31). Befindet sie sich hingegen auf der anderen Seite des Spektrums, dem *high*, interagiert sie selbstständig, beantwortet selbst an sie gerichtete Fragen und verhält sich allgemein so, wie es in einer gewöhnlichen Interaktion zwischen Menschen angenommen wird. Llewellyn-Jones und Lee (2014) betonen, dass eine Nichtbeteiligung der dolmetschenden Person, also eine niedrige Selbstpräsentation, von den

¹²Der Berufsverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschschweiz benutzt in seinem Dokument die Genderform des Binnen-I's und verwendet das generische Femininum. Er betont aber, dass jeweils beide Geschlechter miteingeschlossen sind.

¹³Frei übersetzt aus dem Englischen: Axis of interaction management

¹⁴Frei übersetzt aus dem Englischen: Axis of 'presentation of self'

anderen Gesprächsparteien als Desinteresse gedeutet werden kann (S. 27) und dass sie mit einer hohen Selbstpräsentation im besten Fall Vertrauen aufbauen kann. Ist das Vertrauen erst einmal aufgebaut, kann sich die dolmetschende Person vermehrt zurücknehmen und die Gesprächsparteien miteinander interagieren lassen (S. 32).

2.6 DIMA

Die Nonprofitorganisation DIMA setzt sich seit 2004 als Verein für die berufliche und gesellschaftliche Integration gehörloser und schwerhöriger Personen ein. Dafür hat sie spezifisches Unterrichtsmaterial erarbeitet und bietet Kurse in den Bereichen *Integration Gesellschaft* und *Integration Arbeit* an. Weiter macht sie Angebote zu Schreibberatung und hilft als sprachliche Kulturvermittlung (DIMA, 2018).

2.7 Kulturvermittlung für gehörlose Menschen

Gehörlose Kulturvermittler*innen kommen als weitere Komponente in einem Dolmetschsetting zum Einsatz, wenn die Verdolmetschung durch eine Gebärdensprachdolmetschende für die Kommunikation nicht ausreicht. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Bedürfnisse einer gehörlosen Person nicht nur eine Verdolmetschung von Laut- in Gebärdensprache und vice versa erfordern, sondern auch weitere inhaltliche Erklärungen zum betreffenden Thema oder zu kulturellen Aspekten. Oft kommen Kulturvermittler*innen deshalb bei Dolmetscheinsätzen für Menschen mit Migrationshintergrund oder für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zum Einsatz, die eine Verdolmetschung in International Sign¹⁵ oder in Leichte Gebärdensprache benötigen. In einem solchen Fall übersetzt die Gebärdensprachdolmetschende von der Lautsprache in DSGS und die kulturvermittelnde Person von DSGS in International Sign oder in Leichte Gebärdensprache (DIMA, 2018).

¹⁵International Sign ist eine Kontaktvariante der Gebärdensprache, die in diversen Kontexten Anwendung findet, insbesondere bei internationalen Treffen und Veranstaltungen. Sie kann als Pidgin der Gebärdensprache angesehen werden und verfügt über eine begrenzte Grammatik und einen eingeschränkten Wortschatz (Wasli, 2025, Abgerufen unter: [https://wasli.org/international-sign-definition#:~:text=International%20Sign%20\(IS\)%20is%20a,Deaf%20people%20from%20around%20the](https://wasli.org/international-sign-definition#:~:text=International%20Sign%20(IS)%20is%20a,Deaf%20people%20from%20around%20the))

2.8 Ehrenkodex

Der Begriff *Kodex* stammt vom lateinischen Wort *codex* ab, was so viel wie *abgeschlagener Baum*, *gespaltenes Holz* oder *Schreibtafel aus Holz* bedeutet. Im übertragenen Sinne kann die Bedeutung *Buch* oder *Verzeichnis* daraus abgeleitet werden. Im heutigen Kontext handelt es sich um eine Sammlung von Regeln und Anweisungen (Wermke et al., 2001b). Der Ehrenkodex ist als Konzept zu verstehen, das als ethische Richtlinie dient. Es soll den Angehörigen einer bestimmten Berufsgruppe helfen, durch die Auseinandersetzung mit diesen Richtlinien ihr eigenes Handeln zu reflektieren (Gadola & Leemann, 2007, S. 37). Gadola und Leemann (2007) gehen in ihrer Diplomarbeit auf die Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex ein und sind der Meinung: «Die regelmässige innerberufliche Auseinandersetzung und die allfällig resultierende Überarbeitung eines Ehrenkodex sind jedoch entscheidend um zu garantieren, dass die Berufspraktiker*innen ihre individuelle Berufsauffassung mit den im Kodex festgehaltenen Grundsätzen vereinbaren können» (ebd., S. 42). Der in der Schweiz angewendete Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen¹⁶ ist auf das Jahr 2001 datiert und ist im Anhang D zu finden.

Für die vorliegende Arbeit ist der Ehrenkodex insofern von Bedeutung, weil er als ethische Richtlinie dient und somit keine festen Regeln aufstellt. Während die Umsetzung einiger Punkte sehr genau kontrolliert werden kann, beispielsweise die Verschwiegenheit, gibt es auch Punkte, deren Definition fließender ist. Im Zusammenhang mit Dolmetschen in Leichter Gebärdensprache sind hier vor allem die Punkte *Übersetzungsgenauigkeit* und *Unparteilichkeit* zu nennen. Auf diese Anweisungen soll im Folgenden vertieft eingegangen werden.

2.8.1 Übersetzungsgenauigkeit

Unter diesem Punkt ist im Ehrenkodex folgendes vermerkt:

Die Dolmetscherin¹⁷ gibt alles, inhaltlich getreu und im Sinne der Sprecherin wieder. Sie muss jene Sprache/Kommunikation benutzen, die die Kommunikationspartner am besten verstehen. Die Dolmetscherin ist nicht verantwortlich dafür, was und wie etwas gesagt wird. Sie hat sich nur auf die korrekte und genaue Wiedergabe des Gesagten zu konzentrieren. (Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen, 2001)

¹⁶Der Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen von 2001 gendert in seinem Dokument mit einem Binnen-I.

¹⁷Der Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen von 2001 benutzt das generische Femininum und wird deshalb hier so übernommen.

2.8.2 Unparteilichkeit

In der Richtlinie steht zu diesem Punkt folgendes:

Eine Dolmetscherin ist in einer Dolmetschsituation anwesend, weil zwei oder mehrere Personen miteinander kommunizieren möchten und dafür eine Dolmetscherin bestellt haben. Die Aufgabe der Dolmetscherin besteht darin, diese Kommunikation zu ermöglichen. Die Dolmetscherin berät oder unterstützt keine der anwesenden Parteien, auch dann nicht, wenn sie dazu aufgefordert wird. Sie enthält sich jeder persönlichen, gefühlsmässigen und gedanklichen Äusserung. Aufträge, bei denen die Dolmetscherin die Neutralität nicht gewährleisten kann, dürfen nicht angenommen werden. (Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen, 2001)

In der Kommunikation mit Menschen, die eine Leichte Gebärdensprache benutzen, besteht die grosse Herausforderung darin, das richtige Mass der beiden Punkte zu finden: einerseits soll der verdolmetschte Inhalt vollständig übertragen werden, andererseits soll eine Sprache benutzt werden, die die Kommunikationsparteien am besten verstehen, damit die Kommunikation ermöglicht werden kann. In der Praxis ist es aber oft unmöglich, beiden Punkten gleichermaßen gerecht zu werden. Bei Dolmetscheinsätzen mit Kunden, die eine Leichte Gebärdensprache benutzen, muss entweder das Sprachniveau an die leichtere Sprache angepasst und der Inhalt somit vereinfacht werden, oder eine verständliche Kommunikation zwischen den Parteien kann nicht stattfinden.

3 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird Auskunft über die verwendeten Forschungsmethoden und die ausgewählten Interviewpartner*innen gegeben. Für die Beschreibung des konkreten Vorgehens werden zunächst die Forschungsmethode und die gewählte Interviewform eingegrenzt, die Datenerhebung, Datenaufbereitung und schliesslich auch die Datenauswertung detailliert beschrieben. Um die Ergebnisse und die darauffolgende persönliche Reflexion nachvollziehbar zu gestalten, wurden die Fragen für die Auswertung in eigens erstellten Kategorien nach Kuckartz & Rädiker (2022) eingeteilt und analysiert.

3.1 Forschungsmethode

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde für diese Arbeit eine qualitative Datenerhebung gewählt. Um mittels semistrukturierten Experteninterviews¹⁸ die Forschungsfrage zu beantworten, wurde im Vorfeld ein detaillierter Interviewleitfaden nach Misoch (2019) erstellt. Der Leitfaden liess es zu, während dem Interview spontane Schwerpunkte zu setzen und ein Thema vertieft zu befragen. Der Rahmen dieser Bachelorarbeit liess nur eine geringe Anzahl Interviewpartner*innen zu, so dass insgesamt drei DSGS-Gebärdensprachdolmetschende befragt wurden.

3.2 Semistrukturierte Experteninterviews

Ein qualitatives semistrukturiertes Experteninterview zeichnet sich durch seine freie Gestaltung aus. Die Interviewpartner*innen können frei auf die gestellten Fragen antworten. Ausserdem ist die Reihenfolge der Fragen flexibel und kann spontan angepasst werden (Genau, 2023). In dieser Arbeit Experteninterviews zu führen macht Sinn, weil einerseits ein spezifisches Berufsfeld untersucht werden soll, es aber andererseits zum gewählten Thema nur wenig Literatur gibt (Pfeiffer, 2017). Die Autorin ist deshalb darauf angewiesen, dass die Interviewpartner*innen auf ihre persönlichen Copingstrategien und Berufserfahrungen zurückgreifen können und diese im Interview offen deklarieren.

¹⁸ *Experteninterview* wird in den Quellen nicht gegendert und wird deshalb hier so übernommen. Abgerufen unter: <https://www.scribbr.ch/methodik-ch/experteninterview-bachelorarbeit/>

3.3 Auswahl der Interviewpartner*innen

Bei verschiedenen Praktika während meiner Studienzeit konnte ich bereits Kontakte zu DSGS-Gebärdensprachdolmetschenden knüpfen und mich über mein Interesse an der Leichten Gebärdensprache austauschen. Für die Interviews habe ich dementsprechend drei DSGS-Gebärdensprachdolmetschende spezifisch für das Interview angefragt. Dies entweder auf mündlichem oder schriftlichem Weg. Es war mir wichtig, dass die gewählten Personen bereits Erfahrung mit Dolmetscheinsätzen in Leichter Gebärdensprache mitbringen, so dass ich ausschliesslich DSGS-Gebärdensprachdolmetschende mit einem entsprechenden Hintergrund in die Befragung aufnahm.

3.4 Datenerhebung

Der Leitfaden für die Experteninterviews (Pfeiffer, 2018) wurde auf Grund des vorher erarbeiteten Theorieteils nach der Methode von Misoch (2019) erstellt. Er soll einen roten Faden darstellen und damit einen thematischen Rahmen bilden, aber trotzdem genügend Platz für neue Erkenntnisse aufweisen (Misoch, 2019, S. 65-66). Der Leitfaden (Anhang C) orientiert sich an den drei Grundprinzipien:

Offenheit

Im Interview sollen keine vorher definierten Hypothesen überprüft, sondern die subjektiven Erfahrungen der interviewten Personen erfragt werden. Der Leitfaden ist somit nicht nur bezüglich der Gestaltung unvoreingenommen, also der Offenheit gegenüber neuen Informationen, sondern auch der Handhabung gegenüber. Das bedeutet, der Gesprächsverlauf bestimmt die Reihenfolge der Fragen und dient lediglich als Checkliste, ob alle notierten Themen besprochen wurden (ebd., S. 66-67).

Prozesshaftigkeit

Die Bedeutung ist nicht statisch, sondern unterliegt einem Prozess. Deshalb soll im Interview versucht werden, das prozesshafte der Bedeutung zu erfassen. Dies kann einerseits mit Fragen zur Vergangenheit und darauffolgenden Veränderungen geschehen, oder auch mittels Fragen zur Rolle in der sozialen Umwelt, zur Entstehung von Sichtweisen und deren Entwicklung (ebd., S. 67).

Kommunikation

Da die Informationen durch ein Gespräch gesammelt werden, muss das Sprachniveau an die befragte Person angepasst und sichergestellt werden, dass die Fragen verständlich sind. Um die Offenheit zu fördern und ein starres Abarbeiten des Fragenkatalogs zu vermeiden, soll das Interview ähnlich einem Alltagsgespräch geführt werden. So ergibt sich ein möglichst normaler Gesprächsverlauf, der sich aus einer Interaktion der Gesprächsparteien von selbst ergibt (ebd., S. 67).

3.4.1 Die Einverständniserklärung

Die Einverständniserklärung (Pfeiffer, 2019) wurde den DSGS-Gebärdensprachdolmetschenden bereits im Vorfeld in elektronischer Form zugeschickt und am Tag des Interviews unterzeichnet (Anhang A). Die Interviews wurden an einem von den Interviewpartner*innen gewünschten Ort durchgeführt und für die spätere Transkription mit einem Tonträger aufgenommen. Nach der Begrüssung erfolgte eine Einführung in das Thema und die Zielsetzung wurde bekannt gegeben. Die Einstiegsphase wurde mit einer offenen Frage begonnen, um die spezielle Situation der Interviews aufzulockern (Pfeiffer, 2018a). In dieser Phase wurden auch die persönlichen Eckpunkte erhoben, wie etwa die Länge der Berufserfahrung als DSGS-Gebärdensprachdolmetschende. Im weiteren Verlauf des Interviews wurden in der Hauptphase Fragen zur Motivation, solche Einsätze anzunehmen, die Vor- und Nachbereitung solcher Einsätze sowie die Herausforderungen und Wünsche der Interviewpartner*innen erfragt. Durch die gewählte Interviewform war es möglich, den Befragten auch Verständnisfragen zu stellen. In der Ausklangphase wurden die befragten Personen dezidiert aufgefordert, bisher Unerwähntes, aber für sie Relevantes, noch zur Sprache zu bringen (Pfeiffer, 2018a). Die Interviews wurden in Schweizerdeutsch geführt, was eine doppelte Transkription zur Folge hatte. Diese Mehrarbeit wurde aber bewusst in Kauf genommen, weil es der Autorin wichtig erschien, dass sich die Interviewpartner*innen frei und ungezwungen in ihrer Muttersprache ausdrücken konnten.

3.5 Datenaufbereitung

Die Tonaufnahmen der Interviews wurden in einem ersten Schritt in Schweizerdeutsch transkribiert. Da Schweizerdeutsch keine offizielle oder einheitliche Orthografie aufweist (Lötscher, 1989), wurde die Transkription in den Dialekt der Autorin übersetzt. Hierbei wurden auch Pausen, Stocken oder abgebrochene Worte und Sätze transkribiert. Weiter wurden auch

Ausdrucksweisen wie Lachen oder direkte Rede als solche gekennzeichnet. Bei der zweiten Transkription wurden die Aussagen in ein umgangssprachliches Standarddeutsch überführt. Dabei hatte die Autorin das Augenmerk vor allem darauf, die Fakten, Kernaussagen und inhärenten Emotionen des Gesagten möglichst unverfälscht wiederzugeben. Im Vordergrund stand also der Inhalt und nicht die Form des Gesagten. Das bedeutet, dass die Transkription eine Mischung aus zusammenfassender und wörtlicher Transkription beinhaltet. Die Interviews wurden bei der Transkription insofern anonymisiert, als dass sich an Stelle der Namen nur ein Buchstabe (A, B oder C) befindet. Die Fragen und allfällige Rückfragen sind mit einem «I» für Interviewerin gekennzeichnet. Im Sinne der Qualitätssicherung wurden alle erstellten Transkriptionen von drei verschiedenen lektorierenden Personen gesichtet und bewertet. Bei allfälligen Fragen oder Uneinigkeiten seitens der lektorierenden Personen, wurde der Inhalt erneut korrigiert und allenfalls angepasst. Alle erstellten Transkripte sind im Anhang B zu finden.

3.6 Datenauswertung

Um die Daten auszuwerten, wurde nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) gearbeitet. In ihrem Buch betonen sie die Wichtigkeit, vor allem im Auswerten von qualitativen Daten den betreffenden Text zu verstehen und ihn zu interpretieren (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 24; Mayring, 2015, S. 16; Pfeiffer, 2018b). Kuckartz und Rädiker (2022) empfehlen in ihrem Werk, das hermeneutische Verfahren anzuwenden (S. 24-27). Das Verfahren wird im Weiteren kurz umrissen.

3.6.1 Das hermeneutische Verfahren

Der Begriff *Hermeneutik* stammt aus dem Griechischen und kann unter anderem übersetzt werden als *Kunst und Theorie der Auslegung und Deutung*. Es handelt sich also um die Theorie der Interpretation (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 24; Mayring, 2015, S. 29-30). Als ersten wichtigen Punkt in diesem Verfahren wird das Verständnis dafür beschrieben, wie und unter welchen Bedingungen der Text, der analysiert werden soll, überhaupt entstanden ist. Es muss also beispielsweise ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, um welche Textform es sich handelt oder wie die beteiligten Personen zueinander stehen. Im Falle dieser Arbeit handelt es sich um semistrukturierte Experteninterviews. Als nächstes wird der Text mehrmals gelesen, um so das bereits vorhandene Vorwissen zum Inhalt in einer Art Spiralbewegung weiter zu vertiefen. Dieser Prozess wird in der Literatur als *hermeneutischer Zirkel* bezeichnet

(Kuckartz & Rädiker, 2022; S. 26; Mayring, 2015, S. 30). In einem weiteren Schritt, der *hermeneutischen Differenz*, wird das durch den Deutungsprozess erschlossene, neue Wissen kritisch überprüft. Dies ist wichtig, weil das (vermeidliche) Verstehen erst durch den Deutungsprozess stattfindet und somit eine Zone zwischen Fremdheit und Vertrautheit schafft (Kuckartz & Rädiker, 2022; S. 27, Mayring, 2015, S. 16). Schlussendlich kann die Richtigkeit des Verstehens weder garantiert noch objektiv überprüft werden. Denn es gibt laut den Autoren «keine richtige oder falsche, sondern nur eine mehr oder weniger angemessene Interpretation» (Kuckartz & Rädiker, 2022; S. 28). Kuckartz & Rädiker (2022) betonen, dass der hermeneutischen Methode bei der Interpretation von Ergebnissen und der Erschaffung von Hypothesen ein wichtiger Stellenwert zukommt und ihr somit ein Platz in der empirischen Forschung zusteht (ebd., S. 28). Nach dieser Vorgehensweise zu arbeiten erschien wichtig, weil die Interviews zweimal transkribiert wurden und so eine Abschwächung der Inhalte oder gar eine Fehlinterpretation des Gesagten im Bereich des Möglichen lag. Die in den Interviews geäußerten Aussagen dementsprechend zu interpretieren, zu bewerten und zu klassifizieren, schien deshalb in diesem Fall nicht nur richtig, sondern auch nötig.

3.6.2 Kategorisierung der Daten

Der Begriff *Kategorie* stammt aus dem Griechischen und wurde ursprünglich mit *Klasse*, *Anklage* oder *Beschuldigung* übersetzt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 53). Für die sozialwissenschaftliche Forschung passt der erste Begriff am besten und bedeutet, dass eine Klassifizierung von Einheiten stattfindet (ebd., S. 53). Gemäss dem hermeneutischen Vorgehen wurden nach der mehrmaligen Durchschau der transkribierten Interviewtexte die Antworten in Kategorien eingeteilt. Sich dem oben beschriebenen Verfahren dabei bewusst zu sein, ist insofern wichtig, weil diese Einteilung in unterschiedliche Themengebiete subjektiv ist und vom Wahrnehmenden Entscheidungen abverlangt. Krippendorff (1980) schreibt dazu: «How categories are defined... is an art. Little is written about it» (S. 76). Die Einteilung geschieht demnach nach Gefühl und nicht auf Grund einer bestehenden Emergenz (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 54). Bei der Kategorisierung standen folgende Überlegungen im Vordergrund:

1. Die Beziehung der Kategorien zur Forschungsfrage: Das Ziel dieser Arbeit ist die Beantwortung der Forschungsfrage. Somit soll die Kategorisierung einen engen Bezug zur Forschungsfrage aufweisen (ebd., S. 63).

2. Die Trennschärfe der Kategorien: die Texte bzw. Antworten sollen möglichst eindeutig einer einzigen Kategorie zugeordnet werden können (ebd., S. 64)
3. Die Formulierung der Kategorien: es sollen möglichst passende Begriffe als Kategoriennamen gewählt werden (ebd., S. 64).
4. Die innere Kohärenz der Kategorien: die Kategorien sollen punkto Allgemeinheit bzw. Abstraktheit einen vergleichbaren Grad aufweisen (ebd., S. 64).
5. Die Verständlichkeit der Kategorien: es sollen möglichst einfache Namen für die Kategorien gewählt werden (ebd., S. 65).
6. Unterkategorien: der Grad an Abstraktion soll in den Subkategorien tendenziell zunehmen (ebd., S. 64).
7. Erschöpfte Kategorien: es soll eine Kategorie geben, in der Texte gesammelt werden können, die (vorerst) keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können (ebd., S. 63).

3.6.3 Kodierung der ermittelten Daten mit der qualitativen Inhaltsanalyse

Dem oben beschriebenen Kategorisieren der Daten folgt die Kodierung der Texte. Daten mit ähnlichem Inhalt werden miteinander verbunden und zugeordnet. Anders als bei der klassischen Inhaltsanalyse, in der die kodierten Texte in eine aus Zahlen bestehende Matrix überführt werden, wird bei der qualitativen Inhaltsanalyse wie folgt vorgegangen: Um auch später auf die zugrundeliegenden Texte zurückzugreifen, bleiben die Texte während der gesamten Analyse wie gehabt bestehen (Mayring, 2015, S. 50). Dementsprechend wird nicht von einem *codierten Segment*, sondern von *Codiereinheiten* gesprochen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 68).

3.7 Klassische Gütekriterien der Inhaltsanalyse

Um dem Status einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode gerecht zu werden, muss die Arbeit auf ihre Tauglichkeit eingeschätzt werden. Als klassische Gütekriterien sind hier die Reliabilität und die Validität zu nennen. Da diese nur eine begrenzte Anwendung erlauben, wurden drei weitere Gütekriterien zu Rate gezogen. Trotzdem sollen die beiden klassischen Gütekriterien im Folgenden kurz umrissen werden.

3.7.1 Reliabilität

Bei der Reliabilität wird die Zuverlässigkeit der erhobenen Daten überprüft, indem sie beispielsweise als Re-Test ein zweites Mal erhoben werden und dann mit der ersten Erhebung

verglichen werden (Mayring, 2015, S. 123). Da diese Vorgehensweise bei sprachlichen Analysen problematisch ist, wurde in dieser Arbeit die Reliabilität insofern überprüft, als dass drei Personen die Transkriptionen der Interviews auf ihre Objektivität überprüften. Somit kann die Unabhängigkeit der Daten von der Autorin getestet werden (ebd., S. 124). Das erneute Kodieren der Daten oder bestimmten Abschnitten wäre eine weitere Möglichkeit, die Reliabilität zu überprüfen. Dies kommt in der Praxis jedoch selten zum Einsatz (ebd., S. 124) und wurde für diese Arbeit als ungeeignet bewertet.

3.7.2 Validität

Nach der Zuverlässigkeit wird in einem weiteren Schritt die Validität der Daten kontrolliert. Diese ist direkt abhängig von der Reliabilität. Insofern kann eine Überprüfung nur in dieser Reihenfolge vonstatten gehen (ebd., S. 125). Krippendorff kritisiert die klassischen Gütekriterien und schreibt über die Validität: «Wenn der Inhaltsanalytiker kein direktes Wissen über seinen Gegenstand besitzt, dann kann er tatsächlich nichts über die Validität seiner Ergebnisse aussagen. Wenn er bereits einiges Wissen über den Kontext des Materials besitzt und er dies zur Entwicklung seiner analytischen Konstrukte benutzt, dann ist dieses Wissen nicht länger unabhängig von seiner Untersuchung und kann nicht zur Validierung der Ergebnisse benutzt werden. Und wenn er es fertigbringt, das Wissen über den Untersuchungsgegenstand unabhängig von seiner Untersuchung zu bewahren, dann ist die Anstrengung, diese durch das Material zu erschliessen, eigentlich überflüssig und liefert bestenfalls einen Fall zur Generalisierung des Untersuchungsverfahrens» (Krippendorff, 1980, S. 156, übersetzt von Mayring, 2015, S. 125). Krippendorff sieht also in der Bewertung der Validität eine Art Trilemma (Mayring, 2015, S. 125). Aus den eben erläuterten Gründen wurden die Ergebnisse durch drei weitere Gütekriterien auf ihre Qualität überprüft.

3.7.3 Transparenz

Um den Arbeitsprozess so transparent wie möglich zu dokumentieren, werden die benötigten Arbeitsschritte nachvollziehbar beschrieben. Weil das Vorhaben klar formuliert wird, weist dieses Kriterium eine gewisse Überschneidung mit der oben erläuterten Validität auf. Die Forschungsfrage wird klar formuliert. Es wird begründet, warum welche Forschungsmethoden zum Einsatz kommen und wie die Interviewpartner*innen ausgewählt wurden (Genau, 2023b).

3.7.4 Intersubjektivität

Dieses Gütekriterium hat zum Ziel, die ermittelten Ergebnisse auch für externe Personen plausibel zu machen. Damit wird sichergestellt, dass die Resultate nicht die eigene Meinung darstellen, sondern adäquat reflektiert werden. Die Ergebnisse lassen eine Interpretation zu, die durch die Intersubjektivität gewährleistet wird. So kann garantiert werden, dass sich die Lesenden eine eigene Meinung bilden können. In der Diskussion können im Experteninterview gemachte Aussagen kritisch hinterfragt werden. Die Methode der qualitativen Forschung schliesst eine vollständige Objektivität per se aus, weil die Meinung der Autorin Teil der Arbeit an sich ist und in die Auswertung der Ergebnisse einfließt (Genau, 2023b).

3.7.5 Reichweite

Da bei einer qualitativen Erhebung nur wenige Teilnehmende befragt werden, ist es nötig transparent zu machen, welche allgemein gültigen Aussagen aus den ermittelten Ergebnissen getroffen werden können. Hier gibt es eine Parallele zum Gütekriterium der bereits besprochenen Reliabilität: Es stellt sich hier die Frage, ob das gleiche Interview mit anderen Expert*innen ebenfalls zu den gleichen Ergebnissen führen, beziehungsweise ob das gleiche Interview mit einer anderen Interviewer*in die gleichen Ergebnissen ermitteln würde (Genau, 2023b).

4 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die ermittelten Daten und Ergebnisse vorgestellt und beschrieben. Die daraus hervorgehenden Schlussfolgerungen werden interpretiert und in einen Bezug zur Literatur und zur Fragestellung gesetzt. Ausserdem wird der Praxisbezug zum Berufsalltag von DSGS-Dolmetschenden dargestellt und die gewonnenen Erkenntnisse werden in einen Rahmen gebracht.

4.1 Auswertung der Interviews

Um die Interviewdaten zu präsentieren, wurden sie in den erstellten Kategorien dargestellt. Durch die offene Form der Experteninterviews blieben einige Fragen unbeantwortet, da sie nicht in den Erlebnisschatz der interviewten Person passten. Auf andere Fragen hingegen wurde durch gezieltes Nachfragen vertieft eingegangen. Die vollständigen Transkripte der Experteninterviews sind im Anhang D zu finden.

4.1.1 Studium und jetziges Pensum

Die drei Interviewpartner*innen wurden als erstes dazu befragt, wann sie ihr Studium zur DSGS-Dolmetschenden abgeschlossen haben, wie lange sie schon in diesem Beruf arbeiten und wie gross ihr derzeitiges Arbeitspensum ist. Die Interviewten gaben an, ihr jeweiliges Studium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) vor drei, sechs und elf Jahren abgeschlossen zu haben. Alle haben direkt nach dem Studium angefangen zu dolmetschen und arbeiten seither regelmässig in diesem Beruf. Eine Person gab an, zwei Mal ein halbes Jahr, insgesamt also ein ganzes Jahr, im Mutterschaftsurlaub gewesen zu sein. Die Arbeitspensen der Befragten sind divers: Eine Interviewpartner*in arbeitet knapp unter 20 Prozent als Dolmetscher*in, eine weitere zwischen 30 und 40 Prozent, die dritte in einem Vollzeitpensum. Alle drei Personen arbeiten neben dem Dolmetschen auch in anderen Branchen: Entweder in ihrem ersten Beruf, als Familienmanagende oder als Tutor*in mit beratender Funktion.

4.1.2 Intrinsische Motivation für den Beruf

Interessanterweise haben alle Interviewpartner*innen angegeben, dass sie durch verschiedene Umstände in den Wirkungskreis von DSGS-Dolmetschenden kamen und diese bei ihrer Arbeit direkt beobachten konnten. Dies hat dazu geführt, dass ein so grosses persönliches Interesse geweckt wurde, dass sie das Studium zur DSGS-Gebärdensprachdolmetscher*in absolvierten.

4.1.3 Der erste Einsatz mit Leichter Gebärdensprache

Auf die Frage, ob sich die Interviewpartner*innen noch an ihren ersten Einsatz mit Leichter Gebärdensprache erinnern können, gaben zwei DSGS-Dolmetschende die Antwort, dass sie sich nicht explizit an den ersten Einsatz erinnern könnten. Dies entweder, weil der erste Einsatz zu lange her ist oder weil die Person schon viele Einsätze geleistet hat. Eine Person kann sich aber an den ersten Einsatz erinnern und hat die Situation kurz beschrieben: Als sie bemerkte, dass die DSGS nicht vollumfänglich verstanden wird, hat sie angefangen, das Dolmetschprodukt inhaltlich so zu vereinfachen, dass die Kommunikation stattfinden konnte. Nach einer gewissen Zeitspanne hat sie sich bei der Kundschaft rückversichert, dass diese den Inhalt in dieser Form versteht. Auf Nachfrage seitens der Interviewerin bestätigte die Interviewpartner*in, dass sie dies teilweise auch bei anderen Einsätzen, also auch ohne Leichte Gebärdensprache, so handhabt. Eine DSGS-Dolmetschende gab an, dass sie beim Thema «Leichte Gebärdensprache» jeweils nur an die fremdsprachigen gehörlosen Menschen denkt und sich bis jetzt noch nie bewusst mit Einsätzen für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auseinandergesetzt hat.

4.1.4 Vorbereitung auf Einsätze in Leichter Gebärdensprache

Auf die Frage, wie sie sich auf einen Einsatz in Leichter Gebärdensprache vorbereiten, sagten zwei der drei Befragten, dass sie versuchen bereits im Vorfeld Informationen zum Einsatz zu erhalten. Sei dies von der gehörlosen Person selbst, von der hörenden Gesprächspartner*in oder von der Person, die den Einsatz gebucht hat. Eine Person berichtete, dass eine vorgängige schriftliche Kommunikation mit der Person, die (vermutlich) kognitiv beeinträchtigt ist, oftmals schwierig ist, da sie häufig keine Rückmeldung auf eine schriftliche Kontaktaufnahme bekommt. Sie interpretiert dies insofern, als dass die Möglichkeit einer niedrigen Lese- oder Schreibkompetenz von Seiten der gehörlosen Person besteht.

4.1.5 Hilfsmittel während dem Einsatz mit Leichter Gebärdensprache

Zwei Personen erzählten, während dem Einsatz auf visuelle Hilfsmittel zurückzugreifen, sei dies ein Blatt Papier und Stift oder Fotos auf dem Smartphone. Eine Person gab an, je nach Situation auch die hörende Person um die Anfertigung einer Skizze oder ein Modell zur besseren Veranschaulichung zu bitten. Eine Befragte bedient sich regelmässig der

Rollentechnik *Constructed Action* (CA)¹⁹. Zwei Personen äusserten, dass sie während dem Einsatz das Gesagte häufiger wiederholen um sicherzustellen, dass die Information verstanden wird. Dies geschieht ihrer Meinung nach öfter in Einsätzen mit Leichter Gebärdensprache.

4.1.6 Nachbereitung des Einsatzes mit Leichter Gebärdensprache

Als wichtigster Punkt in der Nachbereitung wird von allen Befragten die Reflexion genannt. Dies ist auf verschiedene Wege möglich: regelmässige Gruppentreffen, in denen bestimmte Situationen besprochen werden, Intervision, Supervision, die Arbeit oder einzelne Situationen mit einem Coach besprechen oder das Führen eines persönlichen Tagebuchs. Die Wichtigkeit der eigenen Reflexion wird vor allem von einer Interviewteilnehmer*in stark betont: Um in einer Dolmetschsituation gute und hilfreiche Entscheidungen zu treffen sei es von höchster Wichtigkeit, sich und seine Arbeit regelmässig zu hinterfragen. Nur durch den Prozess der Reflexion kann die DSGS-Dolmetschende neue Strategien erlernen und diese üben. Das Erlernen neuer Methoden benötigt viel geistige Kapazität und kann nur in Ruhe vonstatten gehen. Im Setting selbst, während sie dolmetscht, hat die DSGS-Dolmetschende keine Kapazität dazu und kann immer nur das Vorgehen wählen, das sie bereits kennt und verinnerlicht hat.

4.1.7 Gezielte Annahme von Einsätzen in Leichter Gebärdensprache

Keine der Personen nimmt gezielt Einsätze in Leichter Gebärdensprache an. Alle merken an, dass es für sie, unabhängig von der Sprache und dem Sprachniveau, vielmehr von der persönlichen Sympathie abhängig ist, ob sie einen Einsatz übernehmen oder nicht, beziehungsweise ob sie einen weiteren Einsatz mit dem gehörlosen Gegenüber annehmen oder nicht.

4.1.8 Herausforderungen

Alle befragten Personen sind sich einig, dass die grösste Herausforderung darin besteht, den Inhalt eines komplexen Sachverhalts in Leichter Gebärdensprache wiederzugeben: der Balanceakt besteht darin, den beiden Punkten *Übersetzungsgenauigkeit* und *Unparteilichkeit* gerecht zu werden. Das übergeordnete Ziel ist, dass das Gesagte möglichst vollständig bei der

¹⁹*Constructed Action* (CA) ist eine Rollentechnik beim Dolmetschen, bei der eine Handlung oder Äusserung für das Zielpublikum rekonstruiert wird. Typisch ist, dass der Blick der gebärdenden Person nicht auf die Adressat*in gerichtet ist (DSGS-Handbuch, Kapitel 8; Abgerufen unter: https://dsgs-handbuch.ch/kapitel-8-rollewechsel/#elementor-toc__heading-anchor-3)

gehörlosen Person ankommt und verstanden wird. Eine Person nennt es einen «Spagat zwischen in der Rolle bleiben, dem Ehrenkodex folgen und doch die Kommunikation wahren». Weiter wird die Zusatzleistung genannt, die hörende Person neben dem Dolmetschen auf einer Metaebene zu informieren, dass das Gesagte eventuell nicht verstanden wird. Ebenso wird von einer Person erwähnt, dass sie oft gar nicht genau weiss, ob die gehörlose Person eine diagnostizierte kognitive Beeinträchtigung hat oder ob der Inhalt nicht verstanden wird, weil dieser schlicht zu komplex ist. Sie erläutert den Umstand, dass sie als DSGS-Dolmetschende sich manchmal fragt, ob eine hörende Person den gleichen Inhalt wohl verstehen würde. Die gleiche Person sagt, dass sie bei Einsätzen mit Leichter Gebärdensprache ab und zu eine gewisse Legitimation spürt, bei Unklarheit mehr bei der hörenden Person nachzufragen. Es sei eine Herausforderung, dass die DSGS-Dolmetschende das Setting in einer gewissen Weise steuern muss, um sich immer wieder zu versichern, dass die gehörlose Person das Wesentliche mitbekommt und je nachdem rechtzeitig unterbrechen oder nachfragen muss. Zwei DSGS-Dolmetschende gaben an, dass sie beim Nachfragen die Frage ab und zu «auf sich nehmen», also zum Beispiel sagen: «Die Dolmetscherin hat nicht verstanden, wie das genau funktioniert». Dabei hat die DSGS-Dolmetschende den Sachverhalt eigentlich klar verstanden, möchte aber, ohne dabei die gehörlose Person blosszustellen, dass die hörende Person mehr Beispiele bringt oder einen Sachverhalt vertiefter erklärt.

4.1.9 Ehrenkodex und Professional Code Of Conduct²⁰

Zwei der drei DSGS-Dolmetschenden unterstehen dem *Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen* entweder durch ihre aktuelle Anstellung oder durch die Mitgliedschaft bei der *Berufsvereinigung der Gebärdensprachdolmetscher:innen und -übersetzer:innen der Deutschschweiz*²¹ (bgdu). Eine der befragten Personen arbeitet nach einem eigenen *Professional Code Of Conduct*, in welchem sie die Leitgedanken ihrer Arbeitsweise transparent macht. Die dem Ehrenkodex unterstellten Personen nehmen diesen während dem Einsatz mit Leichter Gebärdensprache wahr und erfahren während dem Dolmetschen direkt dessen Grenzen. Dies zum Beispiel indem sie bei einer Entscheidung zwischen den Punkten *Übersetzungsgenauigkeit* und *Unparteilichkeit* abwägen und sich zugunsten eines Punktes

²⁰Ein *Professional Code Of Conduct* ist eine Kollektion von Richtlinien, an welche sich ein Unternehmen freiwillig bindet. Die Regelungen dienen als Orientierung um erwünschte Handlungen zu kanalisieren und unerwünschte Handlungen zu vermeiden (Abgerufen unter: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/code-conduct-51600>).

²¹Der Berufsverband der Gebärdensprachdolmetscher:innen und -übersetzer:innen der Deutschschweiz (bgdu) gendert mit einem Genderdoppelpunkt. Diese Schreibweise wird deshalb hier so übernommen.

entscheiden müssen. Auf Nachfrage steht für beide die funktionierende Kommunikation im Vordergrund und wird somit zulasten der *Übersetzungsgenauigkeit* bevorzugt. Der Ehrenkodex wird von beiden Befragten kritisiert und als überarbeitungsbedürftig wahrgenommen. Die Person, welche mit dem *Professional Code Of Conduct* arbeitet, sieht durch den von ihr gewählten individuellen Ansatz weniger Grenzen. Er ist so gestaltet, dass die verschiedenen Punkte nicht gegeneinander abgewogen werden müssen, sondern koexistieren.

4.1.10 Einsätze lenken und Machtposition

Zwei DSGS-Dolmetschende sagen klar, dass sie das Gefühl haben, Einsätze mit Leichter Gebärdensprache mehr zu lenken als Einsätze in DSGS. Die dritte Person sagt, dass sie das Risiko dazu zwar wahrnimmt, es jedoch vom Verhalten der Dolmetschenden abhängt, ob in der Praxis tatsächlich eine vermehrte Steuerung stattfindet. Sie betont, dass es vor allem wichtig ist, transparent zu machen wenn die DSGS-Dolmetschende etwas nicht verstanden hat oder sie ein Beispiel zum Verständnis braucht. So hat die hörende Person die Gelegenheit, das Thema erneut zu erklären und die DSGS-Dolmetschende kann die Steuerung der Situation wieder beziehungsweise zurückgeben. So können die Machtverhältnisse wieder ausgeglichen werden. Dieses transparent machen der Situation wird in beide Sprachen übersetzt, so dass die beiden Gesprächsparteien jeweils auf dem gleichen Stand sind. Sie betont, dass die Reflexion über die eigene Arbeit auch das Wissen über die eigene Machtposition als Gebärdensprachdolmetschende schafft und vertieft und deshalb von grosser Wichtigkeit ist.

4.1.11 Verantwortung der hörenden Person versus der DSGS-Dolmetschenden

Eine Person erklärt, dass auch die hörende Gesprächspartei eine gewisse Verantwortung hat, einen Sachverhalt so zu erklären, dass man den Inhalt versteht. So liege es in ihrer Pflicht, eine Satzstruktur so zu gestalten, dass das Gegenüber das Wesentliche versteht. Ebenso sei es ihre Aufgabe, Beispiele zu machen. Dies ist vor allem in Settings wichtig, in denen es um komplexe Begebenheiten geht, beispielsweise in einem medizinischen Fachgespräch. Sie gibt zu bedenken, dass die Fachperson auch in Gesprächen mit hörenden Personen dafür verantwortlich ist, das Gespräch und den Inhalt dem Gegenüber anzupassen. Ihre eigene Verantwortung als DSGS-Dolmetscherin sei es aber, die Fachperson auf gehörlosenspezifische Hilfsmittel, beispielsweise auf die Veranschaulichung durch ein medizinisches Modell, eine Zeichnung oder einen anderen vorhandenen Gegenstand, aufmerksam zu machen. Dies gehöre nicht explizit in den Erfahrungsschatz einer medizinischen Fachperson.

4.1.12 Weiterbildungen zum Thema Leichte Gebärdensprache

Alle Personen wünschen sich mehr Weiterbildung zum Thema der Leichten Gebärdensprache. Sei dies auf Wortschatz- oder Satzstrukturebene oder allgemein zum Umgang mit Menschen, die eine Leichte Gebärdensprache benutzen und benötigen. So schlägt eine Interviewpartner*in vor, Weiterbildungen durch Fachpersonen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen anzubieten. Eine weitere Idee sind Weiterbildungen zum Thema Leichte Sprache durch Lautsprachdolmetschende, die mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zusammenarbeiten und in Form eines Austausches über persönliche Erfahrungen berichten können. Eine Interviewpartner*in würde gerne mehr darüber erfahren, wie der Arbeitgeber *Procom*²² dazu steht, wenn die Dolmetschende in einem Setting mit Leichter Gebärdensprache ihre Dolmetschrolle freier interpretiert oder gar ganz verlässt, um die Kommunikation und das Verständnis auf beiden Seiten zu gewährleisten.

4.1.13 Einbezug von Kulturvermittelnden

Zwei von drei Interviewpartner*innen erwähnen, dass sie immer häufiger die Arbeit von Kulturdolmetschenden nutzen, um die Kommunikation noch barrierefreier zu gestalten. Sie wünschen sich, dass diese Ressource in Zukunft vermehrt zum Einsatz kommen wird. Eine Interviewpartner*in erzählt, dass sie die Hilfe einer Kulturdolmetschenden in absehbarer Zeit das erste Mal für einen Einsatz nutzen wird, in der die Person nicht fremdsprachig, sondern auf eine Leichte Gebärdensprache angewiesen ist. Eine Person fände es begrüßenswert, wenn den DSGS-Dolmetschenden allgemein mehr Informationen über die gehörlose Kundschaft zur Verfügung stehen würden, beispielsweise ob eine Leichte Gebärdensprache oder International Sign benötigt wird. Sie ergänzt aber, dass dies datentechnisch wohl kompliziert wäre.

4.1.14 Übergeordnetes Ziel eines Dolmetsch-Einsatzes

Alle befragten DSGS-Dolmetschenden sind sich einig darüber, dass das übergeordnete Ziel eines Dolmetscheinsatzes eine funktionierende Kommunikation zwischen den involvierten Gesprächsparteien sein sollte.

²²*Procom* ist die Stiftung Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte und bietet einen Dolmetschdienst für Gebärdensprache und die Übersetzung von Text in Gebärdensprache an (Procom, 2025. Abgerufen unter: <https://procom.ch/de/uber-uns/>)

5. Diskussion

In diesem Kapitel wird die Forschungsfrage mit Hilfe der persönlichen Interpretation der durch die Experteninterviews neu generierten Erkenntnisse beantwortet. Gleichzeitig wird ein Praxisbezug hergestellt. Im Anschluss wird die Arbeit durch die Autorin detailliert reflektiert und zuletzt ein Ausblick in die Zukunft gewagt.

5.1 Beantwortung der Fragestellung und Praxisbezug

Für die Beantwortung der Fragestellung «Wie kann sich eine diplomierte DSGS-Dolmetschende auf einen Dolmetscheinsatz mit Kunden vorbereiten, welche eine Leichte Gebärdensprache benutzen?», wurden die Antworten der durchgeführten Experteninterviews in thematische Gruppen eingeteilt. Daraus ergaben sich die unten aufgeführten Strategien:

5.1.1 Regelmässige Reflexion

Aus den Interviews ist hervorgegangen, dass einer der wichtigsten Punkte ist, um sich auf einen Einsatz mit Leichter Gebärdensprache vorzubereiten, an den eigenen Kompetenzen zur Reflexion zu arbeiten. Sich und die eigene Arbeit regelmässig zu hinterfragen und sich mit anderen Gebärdensprachdolmetschenden auszutauschen, bringt den Vorteil, sich in stressfreier Umgebung mit den eigenen Strategien auseinander zu setzen und dabei neue Methoden zu erlernen und deren Anwendung zu üben. Dies ist während dem Setting mit erhöhtem Stresslevel nicht in gleichem Masse möglich wie im geschützten Rahmen der Reflexion. Durch regelmässige Rückschau auf die eigene Arbeit und die Konfrontation mit den gefällten Entscheidungen während dem Dolmetscheinsatz erhöht sich die Qualität des Dolmetschprodukts. Gleichzeitig vermindert sich das Risiko, unzweckmässige Entscheidungen zu treffen. Die Kundschaft kann dadurch von einer adäquaten Verdolmetschung profitieren.

5.1.2 Bei Unsicherheit nachfragen

Eine weitere oft genannte Strategie besteht darin, bei Unsicherheit der Dolmetschenden sofort nachzufragen und die Gesprächsparteien allenfalls in ihren Ausführungen zu unterbrechen. Damit kann die Steuerung und Macht von der DSGS-Dolmetschenden wieder zu den Gesprächsteilnehmenden geführt werden. So bleiben die Machtverhältnisse bei den Personen, die in einem aktiven Austausch miteinander stehen. Beim hörenden Gegenüber anzuzeigen,

dass die Dolmetschende selbst den Inhalt nicht verstanden hat bringt den Vorteil, dass die hörende Person von sich aus in die Aktion kommen muss und das Gesagte vertiefen oder mit mehr Beispielen angereichert darstellen kann. Es ist also eine weitere Taktik, die Machtverhältnisse von der Dolmetscher*in weg und zu den Gesprächsparteien zurückzuführen. Im Role Space Konzept übernimmt die Dolmetschende damit die Steuerung der Situation (Kapitel 2.5.2): sie demonstriert zwar für kurze Zeit eine hohe Selbstpräsentation (Kapitel 2.5.3), die Ausrichtung auf die Gesprächsparteien (Kapitel 2.5.1) bleibt dabei aber im Gleichgewicht.

5.1.3 Verständlichkeit erfragen

Bei Unsicherheit, ob die Inhalte von der gehörlosen Person verstanden werden, lohnt es sich, frühzeitig bei der betreffenden Person nachzufragen. Aufgrund des historischen Kontextes kann es sein, dass sich die gehörlose Person nicht getraut von sich aus anzusprechen, dass sie das Gesagte nicht versteht. Eine kurze Rückversicherung und Nachfrage bezüglich der Verständlichkeit der Verdolmetschung kann helfen, dieses Dilemma souverän zu umgehen, ohne die gehörlose Person blosszustellen. Wie aus den Erfahrungen der Interviewteilnehmenden hervorgeht, kann dieses Nachfragen auch auf einer nonverbalen Ebene stattfinden. So kann sich die Dolmetschende beispielsweise über die Mimik darüber versichern, dass das Gesagte klar beim gehörlosen Gegenüber ankommt.

5.1.4 Einsatz von Kulturdolmetschenden

Die in jüngster Vergangenheit immer häufiger miteinbezogenen Kulturdolmetschenden sind eine wichtige Ressource, denen ein fester Platz im Dolmetschsetting zusteht. Sich der Idee der Zusammenarbeit mit kulturdolmetschenden Personen zu öffnen, kann nur als Gewinn für die Dolmetschfunktion angesehen werden. Dafür muss im Vorfeld eine gewisse Sensibilität entwickelt werden, wann das Beiziehen einer Kulturvermittler*in hilfreich und zielführend ist. Dass dies nicht nur im Fall von Dolmetschsettings im Zusammenhang mit fremdsprachigen gehörlosen Menschen ein passendes Angebot sein kann, zeigte sich in der Befragung für diese Arbeit.

5.1.5 Der Ehrenkodex als Leitlinie

Als letzter Punkt soll hier erwähnt werden, dass der Ehrenkodex als Leitlinie und nicht als Gesetz verstanden werden soll. Die Punkte sind bewusst kurz und knapp gehalten, so dass sie in der jeweiligen Situation interpretiert und bewertet werden sollen. Hier entsteht ein Role Space (Kapitel 2.5), in dem sich die Dolmetschenden innerhalb der legitimen Grenzen frei bewegen können. Wie diese Bewegungen auf den drei Achsen aussieht, ist einerseits abhängig vom betreffenden Setting, andererseits auch von der Persönlichkeit der Dolmetscher*in. Es braucht Mut, einzelne Punkte gegeneinander abzuwägen und zugunsten eines Punktes eine Entscheidung zu treffen. Im Praxisalltag ist dies aber nötig, um eine funktionierende Kommunikation zu gewährleisten. Hier schliesst sich nun der Bogen. Um sich diesem Umstand bewusst zu sein und über eigene Entscheidungen nachzudenken, bedarf es der intensiven Reflexion.

5.2 Reflexion der eigenen Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit war es, Strategien zu finden, um sich als (frisch) diplomierte DSGS-Dolmetschende auf Einsätze mit Leichter Gebärdensprache vorzubereiten. Dafür wurden drei professionelle DSGS-Dolmetschende zu ihren persönlichen Strategien und Erfahrungen befragt.

Für diese Arbeit mit semiquantitativen Experteninterviews zu arbeiten hat sich als gute Entscheidung erwiesen. Durch die relativ freie Gestaltung konnte ein echter Austausch mit den Interviewteilnehmenden entstehen. Unklares konnte somit direkt angesprochen werden und die Reihenfolge der Fragen war zweitrangig. So konnte ich eine spontane Gewichtung auf angesprochene Themen vorzunehmen. Für mich war diese Art Interview zwar neu, durch die intensive Vorbereitung in Form des erstellten Interview-Leitfadens (Anhang C), konnte ich mich während der Interviews auf das Gesagte und Sinnhafte konzentrieren. Das hat mir geholfen, mich in der späteren Datenanalyse zurecht zu finden. Ich konnte mich an die einzelnen Interviews erinnern und den Sinn der gemachten Aussagen mit Hilfe des hermeneutischen Verfahrens (Kapitel 3.6.1) unkompliziert deuten.

Da für diese Arbeit anzahlmässig nur drei Interviews durchgeführt wurden, sind die Ergebnisse und Erkenntnisse nur beschränkt repräsentativ, durch die persönlichen Erzählungen aber trotzdem sehr wertvoll. Wie eine Teilnehmerin beim Interview betonte, ist der Austausch von

Gebärdensprachdolmetschenden bezüglich solcher und ähnlicher Themen wie beispielsweise der Überforderung während dem Dolmetschprozess von grosser Wichtigkeit. Er erweitert nicht nur das eigene Weltbild, sondern führt auch dazu, sich ungenierter über unzureichende Strategien oder die erlebte Hilflosigkeit in einer bestimmten Situation auszutauschen. Davon profitiert nicht nur die einzelne Person, sondern auch die ganze Berufsgruppe. Der Austausch durch ein Experteninterview hatte den Vorteil, dass ich von den erlebten Situationen und angewandten Strategien der interviewten Personen profitieren kann. Dies gibt mir mehr Sicherheit, mich bald auch selbst ähnlichen Situationen zu stellen.

Das gewählte methodische Vorgehen entpuppte sich indes als schwieriger und aufwändiger als im Vorfeld gedacht. Indem ich die Interviews auf Schweizerdeutsch führte und transkribierte, war es notwendig, eine zweite Transkription ins Standarddeutsche vorzunehmen. Dabei den Inhalt und die den Aussagen innewohnenden Emotionen nicht zu verwaschen und zu verfälschen war ein komplexes Unterfangen, das ich vor allem intuitiv gelöst habe. Den Aufwand, nicht lediglich die Sprache, sondern ebenso die persönlichen Gefühle zu transportieren, habe ich unterschätzt. Dank verschiedenen Personen, welche die zwei Transkripte inhaltlich miteinander verglichen, konnte ich sicher sein, die Fakten richtig zu überführen. Trotzdem würde ich das Vorgehen einer zweiten Transkription wieder so wählen, da das Interview durch den Gebrauch der Muttersprache ähnlich einem Gespräch stattfinden konnte und auch aufgelockert wurde. So konnten mehr, auch nuancierte Details, wahrgenommen werden.

5.2.1 Persönlicher Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit bin ich vielen neuen Themen begegnet. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema der Leichten Gebärdensprache hat mein Gespür für Kommunikationsformen im Allgemeinen und Sprachniveaus im Speziellen geschärft. Während der Literaturrecherche konnte ich viel über die Diversität von Sprache und Ausdrucksformen lernen und werde dieses Wissen in meine zukünftige Arbeit als Gebärdensprachdolmetscherin mitnehmen. Neu war für mich auch das Thema der Kulturverdolmetschung: so habe ich noch nie an einem Dolmetschsetting mit einer zusätzlichen kulturdolmetschenden Person teilgenommen. Die Erfahrungen der Interviewpartner*innen mit solchen Einsätzen haben mein Interesse an der Kooperation mit diesem Berufsbild geweckt und ich freue mich darauf, in Zukunft mit Kulturdolmetschenden zusammenzuarbeiten.

Durch die vertiefte Beschäftigung mit dem Role Space Konzept (Kapitel 2.5) habe ich bis dahin ungeahnte Zusammenhänge im Gefüge eines Dolmetschsettings feststellen können. So war mir bis anhin nicht vollumfänglich klar, auf welchen Ebenen die involvierten Gesprächsparteien agieren und inwiefern die Dolmetscher*in Teil des Gespräches ist. Dieses rein intuitive Gefühl ist nun einem strukturierten Wissen gewichen. So konnte ich feststellen, dass die Macht der dolmetschenden Person weiterhin ein aktuelles Thema ist, welches nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Vielmehr ist es wichtig, sich selbst den eigenen Handlungsstrategien bewusst zu werden und in regelmässigen Reflexionen darüber nachzudenken. So können die eigenen Ressourcen zur Selbstwahrnehmung und Hinterfragen von Entscheidungen gestärkt und verbessert werden.

5.3 Fachlicher Ausblick

Das Thema der Leichten Gebärdensprache ist aus verschiedenen Gründen ein Gebiet, dessen weitere Erforschung sich lohnt. Die Sprachniveaus der gehörlosen Kundschaft können als ein Spektrum angesehen werden, die in vielerlei Hinsicht äusserst divers sind. Gehörlose Menschen haben, genau wie Hörende auch, unterschiedliche sprachliche und schriftliche Fähigkeiten. Dies umfasst sowohl rezeptive als auch produktive Kompetenzen. Nicht nur um dem Ehrenkodex Folge zu leisten, sondern auch um im Berufsalltag adäquate Arbeit zu leisten, muss man als DSGS-Dolmetschende in der Lage sein, sich dem jeweiligen Gegenüber und dessen Sprache anzupassen. Alle diese Gründe sprechen dafür, dass die Forschung auf diesem Gebiet bedeutsam ist. Und nicht zuletzt auch, um die Auflagen der UN-BRK von 2014 endlich und vollumfänglich in die Tat umzusetzen. Für eine barrierefreie Kommunikation, wie sie laut der UN-BRK angestrebt wird, müssen Informationen parallel in verschiedenen Sprachen und Varietäten bereitgestellt werden. Dazu gehören neben dem Standarddeutsch und der DSGS auch die Leichte Sprache und Leichte Gebärdensprache (Guidi & Hermann-Shores, 2019, S. 37).

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die drei Achsen des Role Space Konzepts. Abgerufen unter: <http://digiterp.com/new/faqs/role-space/>

Quellenverzeichnis

- Bächler, R. (2021). *Im Spannungsfeld von Ehrenkodex und Praxis: Handlungsstrategien von Gebärdensprachdolmetscher*innen in der deutschsprachigen Schweiz im medizinischen Setting*. Bachelorarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Baker-Shenk, C. (1985). *Charakteristika unterdrückter und unterdrückender Menschen: Ihr Effekt auf das Umfeld des Übersetzers*. Vortrag am Kongress der Registrierten Dolmetscher für Gehörlose, San Diego
- Baumert, A. (2020). *Einfache oder Leichte Sprache. Eine Entscheidungshilfe*. Münster: Spass am Lesen Verlag.
- Bergles, C. (2011). *Rollenspiele in der Dolmetschausbildung. Bewusstmachen der Rolle von DolmetscherInnen am Beispiel SprecherInnenwechsel und Gesprächsüberlappung*. Diplomarbeit. Graz: Karl-Franzens-Universität
- Bock, B. M. (2014). Leichte Sprache. Abgrenzung, Beschreibung und Problemstellungen aus Sicht der Linguistik. In Jekat et al. (Hrsg.), *Sprache barrierefrei gestalten. Perspektiven aus der Angewandten Linguistik* (S. 17–51). Berlin: Frank & Timme.
- Büttner-Kunert, J., Jonas, K., Rosenkranz, A., Thöne-Otto, A. (2022). *Kognitive Kommunikationsstörungen. Wenn die Zusammenarbeit von Sprache und geistigen Fähigkeiten durch eine neurologische Erkrankung beeinträchtigt ist*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Dean, R. K. & Pollard, R. Q. (2013). Dc-s. The Demand Control Schema: Interpreting as a practice profession. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Englund Dimitrova, B. (1997). Degree of Interpreter Responsibility in the Interaction Process in Community Interpreting. In Carr, S., Roberts, R., Dufour, A., Steyn, D. (Hrsg.), *The Critical Link: Interpreters in the Community* (S. 147-164). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
- Gadola, S. & Leemann, C. (2007). *Das Berufsbild der Gebärdensprachdolmetscher/innen der Deutschschweiz. Eine Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex*. Nicht veröffentlichte Diplomarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

- Girard-Groeber, S. (2024). Was ist Leichte Sprache? In Antener, G., Parpan-Blaser, A., Girard-Groeber, S & Lichtenauer, A. (Hrsg.), *Leichte Sprache. Grundlagen, Diskussionen und Praxisfelder* (S. 21-32). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Guidi, S. & Hermann-Shores, P. (2019). Warum es für Barrierefreiheit auch «Leichte Gebärdensprache» braucht: Beobachtungen aus der Praxis und Überlegungen für die Forschung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2019 (2), S. 33-38
- Hesse, R., Canonica, A., Janett, M., Lengwiler, M., Rudin, F. (2017). Aus erster Hand. *Gehörlose und Gebärdensprache in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert*. Basel: Universität Basel
- Krippendorff, K. (1980). *Content Analysis. An introduction to its Methodology*. London: Sage
- Kuckartz, U. & Rädiker S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Grundlagentexte Methoden*. (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Llewellyn-Jones, P. & Lee, R. G. (2014). *Redefining the Role of the Community Interpreter: The concept of role-space*. Lincoln: SLI Press.
- Lötscher, A. (1989). Probleme und Problemlösungen bei der Mundartschreibung des Schweizerdeutschen. *Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik*. 56 (3), 273-297
- Maass, C. & Rink, I. (2018). *Handbuch Barrierefreie Kommunikation*. Berlin: Frank & Timme
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews*. Berlin: Walter De Gruyter GmbH
- Napier, J. (2012). Signed Language Interpreting. In K. Malkjaer & K. Windle (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Translation Studies* (S. 357-376). Oxford, New York: Oxford University Press
- Plangger, S. (2016): Leichte Sprache. Zur wissenschaftlichen Diskussion eines Konzeptes. *Erwachsenenbildung und Behinderung*, 2016 (1), S. 3-10
- Portmann, A. (2006). *Wenn mir die Worte fehlen: eine Begriffs- und Gebärdensammlung für geistig behinderte Menschen, die sich mit Hilfe der Lautsprache nicht oder nur ungenügend verständigen können*. Luzern: Verein Projekt «Wenn mir die Worte fehlen»
- Shores Hermann, P. (2013). Issues of power and responsibilities in sign language interpreting within sign language users' communities. In EFSLI & ÖGSDV (Hrsg.), *Be aware! Power and responsibility in the field of sign language interpreting: Proceedings of the 20th efsli Conference*, Vienna, Austria, 14th - 16th September 2012 (S. 74-85). Wien: EFSLI.

- Snell-Hornby et al., 1999. *2. Handbuch der Translation*. (S. 37-140). Tübingen: Stauffenburg
- Steinke, I. (2000): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (Hrsg.): *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 319-331). Reinbek b. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK), vom 13. Dezember 2006, durch die Schweiz ratifiziert am 15. April 2014, in Kraft seit dem 15. Mai 2014, SR 0.109.
- Uhlig, A. C. (2012). *Ethnographie der Gehörlosen: Kultur – Kommunikation – Gemeinschaft*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- Wermke, M., Klosa, A., Kunkel-Razum, K. & Scholze-Stubenrecht, W. (Hrsg.). (2001a). *Duden* (Bd. 5, Fremdwörterbuch, 7., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Mannheim: Bibliographisches Institut.
- Wermke, M., Klosa, A., Kunkel-Razum, K. & Scholze-Stubenrecht, W. (Hrsg.). (2001a). *Duden* (Bd. 7, Herkunftswörterbuch - Etymologie der deutschen Sprache, 3. erweiterte Auflage). Mannheim: Bibliographisches Institut.

Internetquellen

- Aktion Mensch (2024). *Was ist Leichte Sprache?* Abgerufen unter: <https://aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/was-ist-leichte-sprache>
- DocCheck (2025). *Kognition*. Abgerufen unter: <https://flexikon.doccheck.com/de/Kognition>
- DIMA Verein für Sprache und Integration. (2018). Abgerufen unter: <https://dima-glz.ch/>
- Eidgenössisches Departement des Innern EDI (n.d). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Abgerufen unter: <https://edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-mensch-en-mit-behinde.html>
- Genau, L. (2023a). *Ganz einfach die richtige Interviewform finden*. Scribbr. Abgerufen unter: <https://scribbr.ch/methodik-ch/interviewformen/>
- Genau, L. (2023b). *Die 3 Gütekriterien qualitativer Forschung erklärt mit Beispielen*. Scribbr, Abgerufen unter: <https://www.scribbr.ch/methodik-ch/guetekriterien-qualitativer-forschung/>
- Genderleicht & Bildermächtig (2024). *Barrierefrei gendern: was soll ich beachten?* Abgerufen unter: <https://genderleicht.de/barrierefrei-gendern-was-soll-ich-beachten/>
- Hanisauland Politik für dich. (2024). *Kodex*. Abgerufen unter: <https://hanisauland.de/wissen/>

- lexikon/grosses-lexikon/k/kodex.html#:~:text=Begriff%20kommt%20aus%20dem%20Lateinischen,%C3%BCbersetzt%20%22Schreibtafel%20aus%20Holz%22.
- HfH (2021). *Leitfaden «Gender & Diversity in der Kommunikation»*. Abgerufen unter: <https://hfh.ch/leitfaden-gender-und-diversity-in-der-kommunikation>
- Inclusion Handicap (2017). *Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Abgerufen unter: https://inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/424/dok_schattenbericht_unobrk_inclusion_handicap_barrierefrei.pdf?lm=1528210534
- Insieme Schweiz - Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung. (2025). Abgerufen unter: <https://insieme.ch/>
- Napier, J. & Goswell, D. (2012). *Signed Language Interpreting Profession*. Abgerufen unter: www.doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1068
- Netzwerk-GSD (2021). *Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen*. Abgerufen unter: <https://netzwerk-gsd.ch/wp-content/uploads/2020/02/Ehrenkodex.pdf>
- Netzwerk GSD (2021). *Über uns*. Abgerufen unter: <https://netzwerkgsd.ch/ueber-uns/>
- Pfeiffer, F. (2019). *Einwilligungserklärung für ein Interview einholen mit Muster*. Scribbr. Abgerufen unter: <https://scribbr.ch/methodik-ch/einwilligungserklaerung-interview/>
- Pfeiffer, F. (2018a). *Interviewleitfaden für deine Experten erstellen mit Beispiel*. Scribbr. Abgerufen unter: <https://scribbr.ch/methodik-ch/interviewleitfaden/>
- Pfeiffer, F. (2018b). *Die Auswertung des Experteninterviews in 4 Schritten*. Scribbr. Abgerufen unter: <https://scribbr.ch/methodik-ch/auswertung-experteninterview/>
- Pfeiffer, F. (2017). *Ein Experteninterview für die Bachelorarbeit führen in 5 Schritten*. Scribbr. Abgerufen unter: <https://scribbr.ch/methodik-ch/experteninterview-bachelorarbeit/>
- Portmann Anita (2024). *PORTA*. Aufgerufen unter: <https://www.anitaportmann.ch/>
- Procom (n.d.). *Berufsbild/bgd*. Verfügbar unter: <https://procom-deaf.ch/de/Berufsbild.aspx>
- Weilenmann, S. (2021). *Phonologische und morphologische Merkmale der Leichten Deutschschweizerischen Gebärdensprache*. DOI: 10.5281/zenodo.4892424
- Zugang für alle (2024). *Accessibility-Studie 2023*. Abgerufen unter: https://as23.access-for-all.ch/?_gl=1%2Ar5wd63%2A_ga%2AMTMzNTM5OTc3LjE3Mjk0OTE1MDQ.%2A_ga_JGXVEWG461%2AMTcyOTQ5MTUwNC4xLjEuMTcyOTQ5MTUyMS4wLjAuMA.

Anhangverzeichnis

Anhang A: Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen

Anhang B: Einverständniserklärungen der Interviewpartner*innen

Anhang C: Leitfaden für die Experteninterviews

Anhang D: Transkriptionen der Experteninterviews

Anhang E: Selbstständigkeitserklärung

Anhang A: Ehrenkodex

Ehrenkodex der GebärdensprachdolmetscherInnen des Berufsverbandes der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschschweiz

1. Verschwiegenheit

Die DolmetscherIn¹ darf über ihre Aufträge keinerlei Informationen weitergeben.

Die DolmetscherInnen dürfen beim Austausch aktueller Erfahrungen keine der folgenden Informationen weitergeben:

- Name, Alter, Geschlecht usw. des Kunden
- Wochentag, Tages- und Jahreszeit der Situation
- Ort
- andere beteiligte Personen
- Besonderheiten der Situation

Strenge Verschwiegenheit ist notwendig, da ein Minimum an Informationen ausreicht, um die Beteiligten zu identifizieren.

2. Unparteilichkeit

Eine Dolmetscherin ist in einer Dolmetschsituation anwesend, weil zwei oder mehrere Personen miteinander kommunizieren möchten und dafür eine Dolmetscherin bestellt haben. Die Aufgabe der Dolmetscherin besteht darin, diese Kommunikation zu ermöglichen. Die Dolmetscherin berät oder unterstützt keine der anwesenden Parteien, auch dann nicht, wenn sie dazu aufgefordert wird. Sie enthält sich jeder persönlichen, gefühlsmässigen und gedanklichen Äusserung. Aufträge, bei denen die Dolmetscherin die Neutralität nicht gewährleisten kann, dürfen nicht angenommen werden.

3. Übersetzungsgenauigkeit

Die Dolmetscherin gibt alles, inhaltlich getreu und im Sinne der Sprecherin wieder. Sie muss jene Sprache/ Kommunikationsform benutzen, die die Kommunikationspartner am besten verstehen. Die Dolmetscherin ist nicht verantwortlich dafür, was und wie etwas gesagt wird. Sie hat sich nur auf die korrekte und genaue Wiedergabe des Gesagten zu konzentrieren.

4. Pünktlichkeit

Die Dolmetscherin erscheint pünktlich am Arbeitsort und zeitlich so, dass sie sich mit den personellen und örtlichen Gegebenheiten vor Dolmetschbeginn vertraut machen kann.

¹Im Ehrenkodex wird die weibliche Form verwendet. Unabhängig davon sind immer weibliche und männliche Personen miteingeschlossen.

5. Bescheidenheit und Unauffälligkeit

Die Dolmetscherin passt sich den äusseren Gegebenheiten in Bezug auf Kleidung und Auftreten an.

Die Dolmetscherin soll bescheiden und unauffällig auftreten. Im Vordergrund sollen die Parteien stehen, für die gedolmetscht wird.

6. Vorbereitung und Weiterbildung

Jeder Einsatz erfordert eine dem Auftrag gemässe Vorbereitung. Die Dolmetscherin erweitert ihr Wissen und ihre Übersetzungstechniken laufend durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, durch Erfahrungsaustausch mit Fachkolleginnen und Lesen von Fachliteratur.

Anhang B: Einverständniserklärungen der Interviewpartner*innen

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Marina Rosanna Messerli ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von -- zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!

Anhang C: Leitfaden für die Experteninterviews

Nach Misoch (2019)

1. Informationsphase: Die Interviewpartner*in wird über den Zweck und das Ziel des Interviews informiert. Nach der Information wird die Einverständniserklärung unterzeichnet (Misoch, S. 68).
2. Einstiegsphase: Hier soll ein leichter Einstieg ins Thema gewählt und eine möglichst offene Frage gestellt werden, die der Interviewpartner*in die eventuell vorhandene Scheu vor der Befragung nehmen soll.
Hier ist zu betonen, dass es keine richtigen und falschen Antworten gibt und dass keine bestimmten Antworten erwartet werden (ebd., S. 68).
3. Hauptphase: nach der Einstiegsphase sollen die eigentlich relevanten Themen zur Sprache kommen. Die Fragen können entweder deduktiv, also aus dem Vorwissen heraus, oder induktiv, also aus dem Interview abgeleitet, gestellt werden. Die Reihenfolge der Themen und Fragen kann sich spontan ändern, der Leitfaden soll hierbei als Rahmen und Übersicht dienen (ebd., S. 68).
4. Ausklangphase: Hier soll das Interview abgeschlossen werden. Es ist wichtig, die Interviewpartner*in dezidiert aufzufordern, bislang Unerwähntes noch anzufügen. Die Ausklangphase ist wichtig, um die Situation der Befragung aufzulösen und wieder in den normalen Alltag zurückzukehren (ebd., S. 68-69).

Themen

1. Informationsphase: Willkommen heissen, über die Bachelorarbeit erzählen, Einverständniserklärung einholen
2. Einstiegsphase:
 - a. Warum bist du Gebärdensprachdolmetscher*in geworden?
 - b. Wann hast du deinen Abschluss gemacht?
 - c. Wie lange arbeitest du schon als Gebärdensprachdolmetscher*in?
 - d. Wie viele Prozente arbeitest du als Gebärdensprachdolmetscher*in?
3. Hauptphase:
 - a. Kannst du dich an deinen ersten Einsatz erinnern, an dem du Leichte Gebärdensprache angewendet hast?
 - b. Wie bist du damals damit umgegangen?
 - c. Was hat dir geholfen?
 - d. Was wäre damals hilfreich gewesen? Was fehlte?
 - e. Was würdest du heute anders machen?
 - f. Nimmst du gezielt Einsätze mit Leichter Gebärdensprache an?
Wenn Ja, warum? Und wie bereitest du dich darauf vor?
Wenn Nein, warum nicht?
 - g. Was ist deiner Meinung nach die grösste Herausforderung, wenn du Einsätze mit Leichter Gebärdensprache durchführst?
 - h. Hast du das Gefühl, dem Ehrenkodex in solchen Einsätzen gerecht zu werden? Siehst du Punkte, die tangiert werden (können)?
 - i. Hast du den Eindruck, dass du Einsätze mit Leichter Gebärdensprache mehr lenkst als solche in DSGS? Spürst du da eine gewisse Macht?
Wenn Ja, warum?
Wenn Nein, warum nicht?
 - j. Hast du einen Wunsch bezüglich Einsätze mit Leichter Gebärdensprache?
4. Ausklangphase:
 - a. Gibt es etwas, was du noch hinzufügen möchtest, was jetzt nicht besprochen wurde und du noch wichtig findest?

Anhang D: Transkriptionen der Interviews

Interview A

	<i>1. Transkription ins Schweizerdeutsche</i>		<i>2. Transkription ins Standarddeutsche</i>
<i>I</i>	<i>Wiso bisch du Gebärdensprachdolmetscher*in worde?</i>	<i>I</i>	<i>Warum bist du Gebärdensprachdolmetscher*in geworden?</i>
<i>A</i>	<i>Mhm (lacht), ehm, i ha vorhär ir Apotheke gschaffet u mir hei dert ä ghörlosi Chundin gha, äs het irgendwie mega passt zwüsche üs u när het si xeit, ja wenn ig Inträsse heig ar Sprach, de söui doch mau ä Kurs ga mache. När bini i di erschti Stung ycheghocket u ir erschte Stung isch ja ä Dolmätscherin drbi u när het mir das dr Ermu so totau ichezoge dasi gwüsst ha, das wotti mache (lacht). Drum hani das när gmacht, genau.</i>	<i>A</i>	<i>Mhm (lacht), ich habe vorher in der Apotheke gearbeitet und hatte dort eine gehörlose Kundin. Das hat einfach sehr gut zwischen uns gepasst. Sie sagte mir, dass ich einen Kurs machen kann, wenn ich Interesse an der Sprache habe. Dann war ich in der ersten Stunde und dort ist jeweils eine Dolmetscherin dabei und das hat mich dermassen fasziniert, dass ich wusste, das will ich machen (lacht). Und darum habe ich das dann gemacht.</i>
<i>I</i>	<i>Wenn hesch du di Abschluss gmacht?</i>	<i>I</i>	<i>Wann hast du deinen Abschluss gemacht?</i>
<i>A</i>	<i>2018</i>	<i>A</i>	<i>2018</i>
<i>I</i>	<i>Wi lang schaffisch du scho aus Gebärdensprachdolmetscher*in?</i>	<i>I</i>	<i>Wie lange arbeitest du schon als Gebärdensprachdolmetscher*in?</i>
<i>A</i>	<i>I ha diräkt 2018 agfange, ha aber zwöi mau äs haubs Jahr Pouse gmacht wäg de Ching, auso äs Jahr lang när nid gschaffet.</i>	<i>A</i>	<i>Ich habe direkt 2018 angefangen, machte aber zwei Mal je ein halbes Jahr Pause wegen den Kindern, habe also ein Jahr lang nicht gearbeitet.</i>

I	<i>Wi viu Prozänt (Stunde pro Tag odr Wuche) schaffisch du aus Gebärdensprachdolmetscher*in?</i>	I	<i>Wie viele Prozente (Stunden pro Tag oder Woche) arbeitest du als Gebärdensprachdolmetscher*in?</i>
A	<i>I schaffe eifach ä Tag, i has no usgrächnet, in Prozänt si das öppe 17 Prozänt.</i>	A	<i>Ich arbeite einfach einen Tag. Ich habe das noch ausgerechnet, das sind etwa 17 Prozent.</i>
I	<i>Chasch du di a di erscht Ysatz erinnere, wo du Liechti Gebärdensprach brucht hesch?</i>	I	<i>Kannst du dich an deinen ersten Einsatz erinnern, an dem du Leichte Gebärdensprache angewendet hast?</i>
A	<i>Ja, das weiss i no genau...ehm. Auso sisich äs Spitausetting xi, und i bi ä viertustung vorhär dert xi und d'Chundschaft o scho. I ha se vorhär no nie xe gha u när heimer chli zäme afah kommuniziere, u dert hani när gmerkt, okay, d'Chundschaft säuber brucht nid vou Gebärdensprach, würd säge ou nid Liechti Gebärdensprach, eher uf Mundbiud mit Lute konzentriert. U da hani wi gmerkt, dass es gloub wi nid geit, weni Gebärdensprach bruche. Auso eifach so, wini süsch gebärde. U när, ehm, hanis afah abebräche bi üsere Kommunikation u so het das när sehr guet funktioniert.</i>	A	<i>Ja, das weiss ich noch genau. Das war ein Spitalsetting. Ich war eine Viertelstunde vorher dort, die Kundschaft auch. Da ich sie vorher nicht kannte, haben wir angefangen, miteinander zu kommunizieren und dort merkte ich, dass die Kundschaft nicht die volle Gebärdensprache benutzt. Ich würde auch nicht sagen, dass sie Leichte Gebärdensprache benutzte, sondern sich eher auf Mundbild mit Lauten konzentriert. Und da habe ich gemerkt, dass es nicht geht, wenn ich die Gebärdensprache so benutze, wie sonst. Und dann habe ich angefangen, die Kommunikation herunterzubrechen, so dass die Kommunikation dann sehr gut funktionierte.</i>
I	<i>Hesch du das agschproche oder hesch du das outomatisch a d'Chundschaft apasst?</i>	I	<i>Hast du das angesprochen oder hast du die Kommunikation automatisch an die Kundschaft angepasst?</i>

A	<p><i>I has outomatisch apasst. Das würdi gloub o nid, auso i hät das jiz no nie agsproche bi öpperem. Wasi mache, isch, i probieres azpasse u nach äs paar Sätz fragi när, öb si mi versteit. Das machi, o so chli zum wüsse, öbs äso okay isch. Aber nid im Sinn vo, i probiere nid wi z'zeige: «Hey, i bruche Liechti Gebärdensprach drum fragi, öb du mi versteisch wiui z Gfühel ha, du versteisch dises nid». I probiere das nid z'zeige. Für mi ischs eifach wichtig z'wüsse, öb d'Person mi augemein versteit.</i></p>	A	<p><i>Ich habe sie automatisch angepasst. Ich würde das wahrscheinlich nicht, also ich habe das noch nie bei jemandem angesprochen. Was ich mache: Ich versuche, sie anzupassen und dann nach einigen Sätzen, frage ich nach, ob mich die Kundschaft versteht. Das mache ich auch, um zu erfahren, ob die Kommunikation so okay ist. Aber ich versuche nicht zu zeigen «Hey, ich benutze Leichte Gebärdensprache und deshalb frage ich nach, ob du mich verstehst, weil ich das Gefühl habe, dass du die andere Gebärdensprache nicht verstehst». Ich versuche, das nicht zu zeigen. Für mich ist es einfach wichtig zu wissen, ob die Person mich allgemein versteht.</i></p>
I	<p><i>Machsch das bi angerne Ysätz o? Oder machsch das dert meh bi dene Ysätz?</i></p>	I	<p><i>Machst du das bei anderen Einsätzen auch? Oder machst du das vermehrt bei den Einsätzen mit Leichter Gebärdensprache?</i></p>
A	<p><i>Ehm, i makes zum Teu o, wemer üs zerschte mau xe u i nid ganz sicher bi aber vermehrt bi Liechter Gebärdensprach. Eifach zum sicher si, dasses würklech verstange wird.</i></p>	A	<p><i>Ich mache das zum Teil auch, wenn ich eine Kundschaft das erste Mal sehe und nicht ganz sicher bin, aber vermehrt bei Leichter Gebärdensprache. Einfach um sicher zu sein, dass es wirklich verstanden wird.</i></p>
I	<p><i>Wi bisch denn drmit umgange?</i></p>	I	<p><i>Wie bist du damals damit umgegangen?</i></p>

<p><i>A</i> Auso zersch, woni gmerkt ha, dass d’Kommunikation nid ganz so funktioniert, wini mir das vorgscheut ha, hani dänkt «Phuu, wi wird äch dä Ysatz? Wirdis chönne vermittelte, wirdi dr Inhaut irgendwie chönne überebringe? So dass d’Person das versteit, wo si muess verstah?». Ehm, aber ja, du bisch när i däm Setting u äs blibt dier nüt anders übrig, aus eifach z’Beschte z’gäh. U i bi när eigentlech sehr bestercht use, wiui z’Gfühel ha gha, d’Kommunikaiton het stattgfunge u wiui när wi gmerkt ha, äs klappet ou so. Vilech jiz nid im Fachwortberyeh, aber äs klappet sehr guet so und ehm... ja het mi bestercht serrigi Ysätz aznäh.</p>	<p><i>A</i> Als ich realisierte, dass die Kommunikation nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dachte ich: «Phu, wie wird wohl dieser Einsatz? Werde ich es vermitteln und den ganzen Inhalt transportieren können, so dass die Person das versteht, was sie verstehen muss?» Aber ja, dann bist du in diesem Setting und es bleibt dir nichts anderes übrig, als einfach das Beste zu geben. Und danach war ich eigentlich sehr bestärkt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Kommunikation stattfinden konnte und ich gemerkt habe, dass es auch so funktioniert. Vielleicht nicht auf der Fachwortbasis, aber es funktionierte sehr gut und das hat mich bestärkt, solche Einsätze anzunehmen.</p>
<p><i>I</i> Was het dier ghuufe?</p>	<p><i>I</i> Was hat dir geholfen?</p>
<p><i>A</i> I ha gloub viu widerhout, auso we jiz d’Chundschaft öppis gebärdet oder greht het, so woni vilech nid ganz sicher bi xi, hanis wi nomau widerhout und düi z’widerhole hani wi gmerkt: «I ha d’Peson verstange wi ou d’Person het mi verstange». I gloub das het mier zuesätzlech chli ä Sicherheit gäh, dass d’Kommunikation funktioniert. Gloub das so in erschter Linie bim kennelehre, im Fachgschpräch hanis när genau so</p>	<p><i>A</i> Ich habe wahrscheinlich viel wiederholt, was die Kundschaft gebärdet hat. Vor allem, wenn ich nicht ganz sicher war, dann habe ich es noch mal wiederholt und dadurch gemerkt: «Ich habe die Person verstanden und die Person hat auch mich verstanden». Ich glaube, das hat mir zusätzliche Sicherheit gegeben, dass die Kommunikation funktioniert. Das habe ich in erster Linie beim Kennenlernen aber auch später im Fachgespräch, so gemacht. Einfach ein-</p>

	<i>witergmacht. Eifach einisch-zwöimau meh nachefragt. Oder o widerhout.</i>		<i>oder zweimal mehr nachgefragt und wiederholt.</i>
<i>I</i>	<i>Was wär denn hiufrych xi?</i>	<i>I</i>	<i>Was wäre damals hilfreich gewesen?</i>
<i>A</i>	<i>I gloube äs wär augemein gäbiger, hätte mier chli meh Infos mängisch. I gloube äs wär mängisch wi no gäbig, wes wi, ja, wi bire Person hingerleit wär, dass die Person agwyse isch, uf Liechti Gebärdesprach, uf International Sign, uf was o immer. Gloube jiz bir Liechte Gebärdesprach würdi mi nid speziell druf vorbereite, aber i würd mi scho drmit usenangsetze u i gloube das macht scho ganz ganz viu us. Wemes scho wi im Chopf het u sich bereits vorhär druf ysteut. U so öppis fängt i sehr hiufriich, weme irgendwie serrigi Kommentär bire Person chönnt hingerlege, dasses aui wüsse. Sisich mir natürlech klar, das isch dateschutztechnisch chli äs Problem äüä, aber i persönllech fängt das sehr hiufrych.</i>	<i>A</i>	<i>Ich denke, es wäre allgemein praktisch, wenn wir manchmal ein bisschen mehr Infos hätten. Dass zum Beispiel bei der Person hinterlegt ist, dass diese Person auf Leichte Gebärdensprache, auf International Sign, oder was auch immer, angewiesen ist. Ich glaube, bei Leichter Gebärdensprache würde ich mich nicht speziell darauf vorbereiten, aber ich würde mich schon damit auseinandersetzen. Ich glaube, das macht schon enorm viel aus, wenn man es schon im Kopf hat und sich bereits vor dem Einsatz darauf einstellt. Und so etwas wäre für mich sehr hilfreich. Wenn man solche Kommentare bei einer Person hinterlegen könnte, so dass es alle wissen. Mir ist natürlich klar, dass dies datenschutztechnisch ein Problem wäre, aber für mich persönlich wäre das sehr hilfreich.</i>
<i>I</i>	<i>Würdisch hüt öpis angersch mache?</i>	<i>I</i>	<i>Würdest du heute etwas anders machen?</i>
<i>A</i>	<i>Nei, i gloube nid.</i>	<i>A</i>	<i>Nein, ich glaube nicht.</i>
<i>I</i>	<i>Nimmsch du gezyut Ysätz mit Liechter Gebärdesprach a? Wenn Ja, wiso? U wi bereitisch du di druf vor? Wenn Nei, wiso nid?</i>	<i>I</i>	<i>Nimmst du gezielt Einsätze mit Leichter Gebärdensprache an? Wenn ja, warum? Und wie bereitest du dich darauf vor? Wenn nein, warum nicht?</i>

A	<p><i>Auso weni d'Chundschaft kenne und s'funktioniert het, wasi bis jiz cha säge, i gloube sisch niemer, woni nümm würd anäh, de nimmise sehr gärn a. U weni d'Chundschaft nid kenne, de weissis schlichtwäg nid</i></p>	A	<p><i>Also, wenn ich die Kundschaft bereits kenne und es funktioniert hat, was ich bis jetzt sagen kann, nehme ich den Einsatz gerne an. Ich glaube, es gibt niemanden, den ich nicht mehr annehmen würde. Und wenn ich die Kundschaft nicht kenne, weiss ich es schlicht nicht, dass diese Kundschaft Leichte Gebärdensprache benutzt.</i></p>
I	<p><i>Was isch dire Meinig naa, di gröschi Useforderig, we du Ysätz mit Liechter Gebärdesprach machsch?</i></p>	I	<p><i>Was ist deiner Meinung nach die grösste Herausforderung, wenn du Einsätze mit Leichter Gebärdensprache durchführst?</i></p>
A	<p><i>I gloube, wes äs Fachgschpräch isch. Wenn jiz ä Arzt nur Fachsimplet und i bi ja eigentlech nid verpflichtet, das Fachsimple abezbräche. Aber glich fühlsch di i dere Situation haut glich so chli verpflichtet. Und dass da wi nüt usegheit u glich aues überechunnt. U ou so chli z'Verhaute i dere Situation: «Dueni ungerbräche? Dueni dr Arzt informiere, dasses so nid verstange wird?» I wott aber d'Person, d'Chundschaft ja nid chränke drmit. «Dueni säuber öpis abebräche, wenis verstah, i bi säuber vom Gsundheitswäse, wiuis verstah? Das isch ja eigentlech nid üsi Ufgab. Verletzi denn dr Ehrekodex?» Ja, i gloube d Herusforderig isch so chli dr Spagat zwüsche Roue bhaute,</i></p>	A	<p><i>Ich glaube, wenn es ein Fachgespräch ist. Wenn ein Arzt nur fachsimpelt. Ich bin ja eigentlich nicht verpflichtet, das Fachgesimpel herunterzuberechnen. Aber trotzdem fühlst du dich in dieser Situation ein wenig verpflichtet. Auch dass nichts rausfällt und alles transportiert wird. Und auch das Verhalten in dieser Situation: «Soll ich unterbrechen? Soll ich den Arzt informieren, dass es so nicht verstanden wird?» Ich will die Kundschaft damit ja nicht kränken. «Soll ich es selbst hinunterbrechen, wenn ich es verstehe, weil ich selbst im Gesundheitswesen tätig bin und es verstehe?» Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Verletze ich damit den Ehrenkodex?» Ja, ich glaube, die Herausforderung ist</i></p>

	<i>Ehrekodex fougé u glich d'Kommunikation wahre.</i>		<i>der Spagat zwischen die Rolle behalten, dem Ehrenkodex folgen und trotzdem die Kommunikation wahren.</i>
<i>I</i>	<i>Hesch du z'Gfüehl, äm Ehrekodex i serrigne Ysätz grächt z'wärde? Oder xesch du Pünkt wo tangiert (chönnte) wärde?</i>	<i>I</i>	<i>Hast du das Gefühl, dem Ehrenkodex in solchen Einsätzen gerecht zu werden? Oder siehst du Punkte, die tangiert werden (können)?</i>
<i>A</i>	<i>Ja, i ha ds Gfüehl, dasi mini Roue dert rächt verlah. Und meh so chli ines Häufermodell ga, villedch. U ja, i finge das schwirig, wiu gäu, du wosch ja, dass aues verstange wird, für das bini ja da, und glich dörftsches eigentlech lut Ehrekodex ja äüä nid, dä isch ja sehr schwammig (lacht). Aber ja, das fingi schwirig, das när o säuber wi... ja, nach däm Ysatz chönne z'gah, u z'säge: «Ja i ha jiz dr Ehrekodex äüä verletzt aber d'Kommunikation het stattfonge u das isch ds wichtigschte». U nid so z'Gfüehl z'ha: "Ou Scheibe, jiz hani dä Ehrekodex verlah u hätti äüä nid söue» und so. Fingi no schwirig. Gloub z'Reflektiere när isch sehr wichtig, und z'säge: «Mou, für mi isch jiz eifach d'Kommunikation im Vordergrund gschtange und so hets funktioniert u drumm hani das äso gmacht». Gloub, dass mä säch's o säuber wi cha bestätige u erkläre. Aber ir Situation chunnt immer wider so: «Äh! Ehrekodex! Äh!»</i>	<i>A</i>	<i>Ja, ich habe das Gefühl, dass ich meine Rolle in solchen Situationen recht verlasse. Und vielleicht mehr in ein Helfermodell übergehe. Und ja, ich finde das schwierig, weil du willst ja, dass alles verstanden wird. Dafür bin ich ja da. Und trotzdem darfst du das eigentlich, laut dem Ehrenkodex, ja wahrscheinlich nicht. Der ist ja sehr schwammig (lacht). Aber ja, ich finde es schwierig, nach dem Einsatz zu gehen und zu sagen: «Ja, ich habe jetzt den Ehrenkodex wahrscheinlich verletzt, aber die Kommunikation hat stattgefunden, und das ist das Wichtigste». Und nicht das Gefühl zu haben: «Oh Scheibe, jetzt habe ich den Ehrenkodex verlassen» und hätte es wahrscheinlich nicht tun sollen. Das finde ich noch schwierig. Ich glaube, die Reflexion danach ist sehr wichtig und zu sagen: «Doch, für mich stand jetzt einfach die Kommunikation im Vordergrund und so hat es funktioniert und deshalb habe ich es so gemacht», damit man es sich auch</i>

			<i>selbst bestätigen und erklären kann. Aber in der Situation selbst kommt immer wieder so: «Äh! Ehrenkodex! Äh!»</i>
<i>I</i>	<i>De chunnts eim immer wider i Sinn, dass mä dä so chli tangiert irgendwo-düre?</i>	<i>I</i>	<i>Dann kommt es einem immer wieder in den Sinn, dass man den Ehrenkodex ein bisschen tangiert?</i>
<i>A</i>	<i>Ja, genau.</i>	<i>A</i>	<i>Ja, genau.</i>
<i>I</i>	<i>Hesch du dr Ydruck, dass du Ysätz mit Liechter Gebädesprach meh länksch als serrigi mit DSGS? Gschpürsch du da ä gwüssi Macht? Wenn Ja, wiso? Und wenn Nei, wiso nid?</i>	<i>I</i>	<i>Hast du den Eindruck, dass du Einsätze mit Leichter Gebärdensprache mehr lenkst als solche in DSGS? Spürst du da eine gewisse Macht? Wenn Ja, warum? Wenn Nein, warum nicht?</i>
<i>A</i>	<i>Ja, definitiv, i gloube scho. Auso i persönlech jize. I gloube definitiv, dass du di meh für die Person ysetzisch.</i>	<i>A</i>	<i>Ja, definitiv. Ich persönlich glaube schon, dass du dich mehr einsetzt für die Person.</i>
<i>I</i>	<i>Wi zeigt sich das?</i>	<i>I</i>	<i>Wie zeigt sich das?</i>
<i>A</i>	<i>Dasi wi zum Teu o Sache no erkläre. I ha zum Bispü ä Ysatz gha, ou äs ärztlechs Setting, was ja, wirklech wichtig isch gsi, dass die Person versteit und dert hani... auso dr Arzt het dert so schnäu gret, i ha gar nid gross chönne... i ha eifach müesse dolmetsche dolmetsche dolmetsche... u am Schluss hani när gmerkt, hei, äs isch nid verstande worde. U mir si när zäme use, u i ha när gfragt gha, öb das wi klar isch, was da aues gseit worde isch, was ja eigentlech scho nid okay isch, u d'Chundschaft het när xeit: «Hmm, auso</i>	<i>A</i>	<i>Dass ich zum Teil auch Dinge noch Mal erkläre. Ich hatte zum Beispiel einen Einsatz, auch ein ärztliches Setting. Da ist es ja wirklich wichtig, dass es die Person versteht. Und der Arzt hat so schnell geredet, dass ich gar nicht... ich musste einfach dolmetschen, dolmetschen, dolmetschen... am Schluss habe ich dann gemerkt, dass es nicht verstanden wurde. Am Schluss sind wir zusammen nach draussen gegangen und ich habe nachgefragt, ob es klar ist, was alles gesagt wurde. Und das ist ja eigentlich schon nicht okay. Die Kund-</i>

	<i>wi isches dert u wi isches dert u wi isches dert?» u i ha när nomau erklärt. Genau.</i>		<i>schaft hat dann gefragt: «Wie war das? Und wie war das? Und wie war das?» Daraufhin habe ich es nochmals erklärt. Genau.</i>
<i>I</i>	<i>U wi hesch di da gfüehlt bi däm när no einisch erkläre?</i>	<i>I</i>	<i>Und wie hast du dich beim nochmaligen erklären gefühlt?</i>
<i>A</i>	<i>I miechs wider, drum äüä nid äso schlächt (lacht). Aber ja, i gloub, grad wiu mir dä Ehrekodex hei u wiu ou währendem Studium die Roue so viu agsproche wird, ja., fñehlt mä säch scho nid so mega guet. U glichzytig muessi mier när säge, mou, mier isches eiläch wichtig, so wichtig, dasses eifach ver-stange wird. U wenn i ja säuber ver-stange ha, u z'Gfüehl ha, mou, i chas nomau widergäh, mou de gibis nomau wider. Da bini ke Roboter u säge, auso jiz wünsch i ä schöne Abe u ga, das machi nid.</i>	<i>A</i>	<i>Ich würde es wieder so machen. Deshalb schätze ich, nicht allzu schlecht (lacht). Aber ja: Ich glaube, gerade, weil wir diesen Ehrenkodex haben und weil die Dolmetsch-Rolle während dem Studium so oft ange-sprochen wird, fühlt man sich schon nicht sehr gut. Und gleichzeitig muss ich auch sagen: «Doch, mir ist es wichtig, dass es einfach verstanden wird». Und wenn ich selber es ja verstanden habe und ich das Gefühl habe: «Doch, ich kann das nochmal wiederholen». Ja, dann gebe ich es nochmal wieder. Da bin ich kein Roboter, der dann einen schönen Abend wünscht und geht. Das mache ich nicht.</i>
<i>I</i>	<i>Hesch du ä Wunsch bezügloch Ysätz mit Liechter Gebärdesprach?</i>	<i>I</i>	<i>Hast du einen Wunsch bezüglich Ein-sätze mit Leichter Gebärdensprache?</i>
<i>A</i>	<i>Sisch gloubs de grad dini nächshti Frag, aber ja, i gloube so Wyterbiudige.</i>	<i>A</i>	<i>Ich glaube, das ist dann deine nächste Frage, aber ja, ich denke Weiterbil-dungen.</i>
<i>I</i>	<i>Würdsches wärtvou finge, wes Agebot für Wyterbiudige zum Thema Liechti Gebärdesprach gubti?</i>	<i>I</i>	<i>Fändest du es wertvoll, wenn es Ange-bote für Weiterbildungen zum Thema Leichte Gebärdensprache geben würde?</i>

<p>A</p>	<p><i>Ja, villech o grad so vor Procom, so chli d'Sensibilität: «Wi gani dert um? Isch'es o okay, weni d'Roue mau verlah? Oder wird das nid gärn gseh?». Weisch, eifach o so chli ihri Sicht ou mau z'xe. «Wird das fasch chli verlangt, dass mä dert d'Roue verlaht, wiu mä wott, dass'mes versteit? Oder söui eifach gnadelos verdolmetsche u s'isch mir wi egau? I finge sone Mittuwäg z'finge, isch für mi fasch nid müglech. Auso, äs chunnt mega uf d'Person druf-ab, gäu. Aber ehm... ja, sisch gar nid unbedingt ds wie gebärde, meh so chli wie verhauti mi.</i></p>	<p>A</p>	<p><i>Ja, vielleicht auch direkt von der Procom aus, dass sie auch eine gewisse Sensibilität zeigen, bezüglich: «Wie gehe ich in solchen Situationen damit um? Ist es auch okay, die Rolle mal zu verlassen? Oder wird das nicht gerne gesehen?». Auch ihre Sicht einmal zu sehen. Wird es vielleicht sogar ein bisschen verlangt, dass man in solchen Situationen die Rolle verlässt, weil das Verständnis wichtiger ist? Oder soll ich einfach ohne Rücksicht dolmetschen, und es ist mir egal, ob es verstanden wird? Ich finde, so einen Mittelweg zu finden, ist für mich fast unmöglich. Es kommt sehr auf die Person an, weisst du. Aber ja, es geht gar nicht unbedingt darum, wie zu gebärden, sondern mehr darum, wie verhalte ich mich?</i></p>
<p>I</p>	<p><i>Das wär jiz mini nächshti Frag xi: Ob's ender drum gieng ä Wortschatz z'ha oder wie chame öppis eifacher erkläre, oder giengs drum, wie geit me mit dr Situation u mit dr Roue als Dolmetscher*in um?</i></p>	<p>I</p>	<p><i>Das wäre meine nächste Frage gewesen: Ob es eher darum ginge, über einen Wortschatz zu verfügen oder wie man etwas einfacher erklären kann, oder mehr der Umgang mit der Situation und die Rolle als Dolmetscher*in?</i></p>
<p>A</p>	<p><i>Auso sicher beides, aber i gloube jiz ender d'Roue. Aber o Sache wie, dass mä weiss, wimes ine Liechti Gebärdensprach cha umsetze.</i></p>	<p>A</p>	<p><i>Also sicher beides, aber ich denke jetzt eher die Rolle der Dolmetscherin. Aber auch Themen, wie man etwas in eine Leichte Gebärdensprache umsetzen kann.</i></p>

<i>I</i>	<i>Giz no öppis, wo 'd wetsch säge, wo jiz nid beschproche isch worde u du no wichtig fängtsch?</i>	<i>I</i>	<i>Gibt es etwas, was du noch hinzufügen möchtest, was jetzt nicht besprochen wurde und du noch wichtig findest?</i>
<i>A</i>	<i>Nei, i ha nid z'Gfüehl, i gloube eifach, ja, ke Angscht ha drvor. I persönellech ha wi d'Erfahrig gmacht, dasses immer irgendwie funktioniert. Ja, i gloube mä fingt sech immer irgendwie u d'Kommunikation cha immer irgendwie stattfinge. U das fingi eich öppis mega schöns u ds macht üse Bruef o us. I gloube mä muess eifach flexibu blibe. U sich i jedi Situation eifach ichegäh u de probiere z'Beschte druszmake.</i>	<i>A</i>	<i>Nein, ich habe nicht das Gefühl. Ich denke einfach, keine Angst davor zu haben. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer irgendwie funktioniert. Ja, ich glaube, man findet sich immer irgendwie und die Kommunikation kann immer irgendwie stattfinden. Und das finde ich eigentlich sehr schön und macht auch unseren Beruf aus. Ich glaube, man muss einfach flexibel bleiben, sich in jede Situation einfach hineingeben und dann versuchen, das Beste daraus zu machen.</i>

Interview B

	<i>1. Transkription ins Schweizerdeutsche</i>		<i>2. Transkription ins Standarddeutsche</i>
I	<i>Wisio bisch du Gebärdensprachdolmetscher*in worde?</i>	I	<i>Warum bist du Gebärdensprachdolmetscher*in geworden?</i>
B	<i>Gueti Frag, ähm... ds het drmit agfange, ds ig eich damals, woni mini Usbiudig zur Logopädin ha gmacht, mini Praktika im Bereich vo de hörbehinderte Ching u Jugendleche gsuecht ha. U das isch dazumau z'Züri d'Gehörloseschueu, di einzigi Schueu xi, wo ä Logopädin i däm Bereich gschaffet het u süsch vor Gschicht här hets niene Logopädinne gha, wo i däm Bereich tätig si xi. Auso bini i däm Wollishofe gschartet u mit dr Arbeit dert si mir natürlech bi dene Gschpräch u au dene Events immer Dolmetscherinne übere Wäg gloffe. Auso scho dert hani mau sone erschte Kontakt gha u ha denn irgendwie scho z'Gfüehl gha: «Wooah, irgendeinisch, sisich scho no ä spannende Job. Vilech probieri ds de ono». Aber sisich klar xi, zersch wirdi mau Logopädin u ha när o wirklech lang no aus Logopädin gschaffet aber immer äbä i däm Hörbehindertebereich. U ja, die si eifach immer da xi, die Dolmetscherinne u nächär bini so langsam so chli über 40i xi, so gäge di 50i zue u ha z'Gfüehl gha: «Ja, jiz</i>	B	<i>B: Gute Frage, es hat damit angefangen, dass ich für meine Ausbildung zur Logopädin Praktika im Bereich der hörbehinderten Kinder und Jugendlichen gesucht habe. Damals war in Zürich die einzige Gehörlosenschule, in der eine Logopädin in diesem Bereich gearbeitet hat, sonst gab es in diesem Bereich keine Logopädinnen. Also habe ich meine Arbeit in Wollishofen angefangen und bei den Gesprächen und all den Events sind mir immer wieder Dolmetscherinnen über den Weg gelaufen. Ich hatte also damals erstmals Kontakt und schon damals hatte ich irgendwie das Gefühl: «Wooah, so ein spannender Job, vielleicht probiere ich das irgendwann auch noch aus». Aber es war mir klar, dass ich zuerst Logopädin werde. Und danach habe ich auch wirklich noch lange als Logopädin gearbeitet, und zwar immer im Hörbehindertebereich. Und die Dolmetscher*innen waren einfach immer da, und als ich die 40 erreichte und gegen die 50 ging, hatte ich das Gefühl: «Ja, jetzt musst du</i>

<p><i>muesch di eifach de mau entscheide, auso jiz schwirrt das dolmetsche immer no i dim Chopf däsume, jiz muesches doch mau usprobiere». U de hani mi eich sehr spät drzue entscheide, d'Usbiudig z'mache. Bi de när ad Prüefig u de hets grad klappet und voila, drum bini Dolmetscherin worde. U natürlech scho o, wiu ig... ja, i dr Arbeit mit hörbehinderte Ching u Jungendleche immer widr merke: «Ah, si hei so nid di gliche Chance, i dr Bruefswahl, überau, ja, das hani immer o ganz fescht mitübercho u drum hani o gfunge: «Hei, i bruche o eifach mau öppis näbedranne, woni di Ching irgendwie o besser cha ungerstütze». I möcht di Brügg woni scho aus Logopädin probiere z'mache, i di hörendi Wäut, dasi die o i di angeri Wäut eifach o chli cha stabiler mache, die Brügg. I ha scho immer viu Kontakt gha mit gehörlose Mitarbeiter, ja, u die wüsse äbä ume Sprachufbou wi das funktioniert, ja, u de ischs für mi logisch xi.</i></p>	<p><i>dich einfach mal entscheiden. Jetzt schwirrt dir das Dolmetschen schon so lange im Kopf herum, jetzt solltest du es doch einfach mal ausprobieren». Und so habe ich mich eigentlich sehr spät dazu entschieden, die Ausbildung zu machen. Ich bin an die Prüfung gegangen und es hat direkt geklappt, und voilà, deshalb bin ich Dolmetscherin geworden. Und natürlich war auch ein Grund, dass ich bei der Arbeit mit hörbehinderten Kindern und Jugendlichen immer wieder merkte: «Sie haben einfach nicht die gleichen Chancen in der Berufswahl und auch sonst nicht. Das habe ich immer stark mitbekommen und deshalb hatte ich auch das Gefühl: «Hey, ich brauche einen Ausgleich neben der Arbeit, bei dem ich die Kinder besser unterstützen kann». Als Logopädin versuche ich, eine Brücke in die hörende Welt zu machen und diese möchte ich auch in die andere Richtung stabiler machen. Ich hatte schon immer viel Kontakt mit gehörlosen Mitarbeitern. Die wissen um den Sprachaufbau und ja, deshalb war dieser Schritt für mich logisch.</i></p>
<p><i>I Wenn hesch du dr Abschluss gmacht?</i></p>	<p><i>I Wann hast du den Abschluss gemacht?</i></p>
<p><i>B 2021</i></p>	<p><i>B 2021</i></p>
<p><i>I Wi lang schaffisch du scho aus Gebärdensprachdolmetscher*in?</i></p>	<p><i>I Wie lange arbeitest du schon als Gebärdensprachdolmetscher*in?</i></p>

<i>B</i>	<i>I ha diräkt agfange nach dr Usbiudig</i>	<i>B</i>	<i>Ich habe direkt nach der Ausbildung angefangen.</i>
<i>I</i>	<i>Wi viu Prozänt (Stunde pro Tag odr Wuche) schaffisch du aus Gebärdensprachdolmetscher*in?</i>	<i>I</i>	<i>Wie viele Prozente (Stunden pro Tag oder Woche) arbeitest du als Gebärdensprachdolmetscher*in?</i>
<i>B</i>	<i>Ds si öppe so 30, 40 Prozänt.</i>	<i>B</i>	<i>Das sind etwa 30 oder 40 Prozent.</i>
<i>I</i>	<i>Chasch du di a di erscht Ysatz erinnere, wo du Liechti Gebärdensprach brucht hesch?</i>	<i>I</i>	<i>Kannst du dich an deinen ersten Einsatz erinnern, an dem du Leichte Gebärdensprache angewendet hast?</i>
<i>B</i>	<i>Ehmm, Nei, ehrlech xeit, i mah mi nimm erinnere. I merke eifach, Nei, sisich nid däa Ysatz xi, es chunnt immer wider. Jedi Wuche... u drumm weisi gar nüm, weles mi erscht Ysatz isch xi, woni würk nume mit Liechter Gebärdensprach gschaffet ha.</i>	<i>B</i>	<i>Nein, ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich merke einfach, es gibt nicht den Einsatz, sondern es kommt immer wieder, jede Woche. Und darum weiss ich gar nicht mehr, welcher mein erster Einsatz war, bei dem ich wirklich nur mit Leichter Gebärdensprache arbeitete.</i>
<i>I</i>	<i>We du sone Ysatz hesch wo du im Vorus no nid weisch, dass du dini Gebärdensprach ane Liechti Gebärdensprach muesch apasse, wi geisch du mit däm um? Hesch du da ä Trick?</i>	<i>I</i>	<i>Wie gehst du damit um, wenn du einen solchen Einsatz hast, bei dem du im Voraus nicht weisst, dass du die Gebärdensprache an eine Leichte Gebärdensprache anpassen musst? Hast du da einen Trick?</i>
<i>B</i>	<i>Ja äbä, genau, auso weni dr Name scho nid kenne u i weiss, äs chunnt mir niemer cho häufe, auso keni kulturelle Dolmetscher ume si vor DIMA, ehm... de versuechi scho vorhär, bevori dert härega u viu Infos z'hole. Auso sig jiz ds bi däm wo bschteut het oder dert wos de äbä stattfindet, bi dr hörende Person, bi dere Person säuber,</i>	<i>B</i>	<i>Also, wenn ich den Namen nicht kenne und ich weiss, dass mir niemand hilft, also keine kulturellen Dolmetscherinnen von der DIMA dabei sind, dann versuche ich schon, im Vorfeld viele Informationen zu holen. Zum Beispiel bei der Person, die eine Dolmetscherin bestellt hat oder dort, wo der Einsatz stattfindet, bei der hörenden Person</i>

säubschtverständlech o, aber meischtens chunnt ja eifach nüt zrüg, oder. Das isch eifach so, ds isch ä Realität aber ds isch o scho äs Zeiche, de weiss scho, ou ja, schriftlech ischs äüä de o schwirig. U de bechumi di Informatione u ha de äüä o scho so chli äs Biud u weni dert härechumme, denn luegi dasi früeh gnue dert bi, dasi würtlech mit dere Person eifach iz Gschpräch cha cho u luege, wi chani mit ihre? U dass si mir o cha säge, was ihre irgendwie hiuft. Ja, eich, d'Arbeit vorem Ysatz isch scho fasch di grösseri Arbeit aus när dr Ysatz säuber. Währendem Ysatz isches de meh so, dasi mängisch o chli de hörende Lüt chli muess erklärä, dasses für mi o nid eifach isch und dass mir da z'dritt irgendwie probiere ä gmeinsame Nenner z'finge. Auso i gibe o viu settegi Metainformation. Eifach o, dassmä uf mi Rücksicht nimmt, und uf mis gehörlose Gägenüber und uf di hörendi Person. Auso äs isch sehr viu Sensibilisierigsarbeit u no nid so konkret: «I makes eso u eso». Das merki, das isch so chli dr Houptteil. U när, wes de konkret a z'Ygmachte geit, weni merke: «Ooah, Nei, äs geit völlig näbedüre, i chas gar nid überebringe», denn isch scho, auso gäu, mit zeichne, i ha geng äs Blöckli drbi, ä Stift parat, z'Handy

oder selbstverständlich auch bei der gehörlosen Person. Da kommt aber meistens nichts zurück. Das ist einfach so, das ist die Realität. Aber oft ist auch schon ein Zeichen dafür, dass es in schriftlicher Hinsicht vielleicht auch schwierig ist. Wenn ich die Informationen dann bekomme und mir schon ein Bild machen konnte, dann schaue ich, dass ich früh genug dort bin, damit ich mit der Person ins Gespräch kommen kann. Dann können wir schauen, wie es zwischen uns läuft und sie kann mir auch sagen, was ihr hilft. Ja, die Arbeit vor dem Einsatz ist schon fast die grössere Arbeit als dann der Einsatz selbst. Während dem Einsatz ist es dann mehr so, dass ich manchmal die hörenden Personen darüber aufklären muss, dass es für mich auch nicht einfach ist und wir jetzt zu dritt versuchen müssen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich gebe also auch solche Metainformationen weiter, damit man auch auf mich Rücksicht nimmt, auf mein gehörloses Gegenüber und auf die hörende Person. Es ist also sehr viel Sensibilisierungsarbeit und noch nicht so konkret: «Ich mache es so und so». Ich merke, das ist der Hauptteil. Und dann, wenn es konkret wird und ich merke: «Ooah, nein, die Information

	<p><i>ou. Auso ds het meischtens die ghörlosi Person drbi u duet nâr ufem Handy im Internet grad Biudli zeige. Und ehm... äs chunnt chli uf z'Setting drufah, wed irgendwo bisch ufeme Amt, ja, denn hesch eifach Papirchram, ds isch chli schwirig uf ne konkreti Äbeni z'cho aber we du irgendwo bisch, wod nâchâr o uf d'Sache chasch zeige, sis ganz eifachi Sache. Ufe Gâgestand zeige u nâchâr ganz viu eifach Constucted Action, nâchâr probiersch irgendwie i die Rouene ychezschlüpfte.</i></p>		<p><i>geht an der Person vorbei, ich kann es gar nicht rüberbringen», dann habe ich immer einen Block, einen Stift und auch das Handy dabei. Dann muss ich manchmal etwas aufzeichnen. Die gehörlose Person hat meistens auch das Handy dabei und zeigt häufig Bilder aus dem Internet. Und es kommt ein bisschen auf das Setting an. Wenn du irgendwo auf einem Amt bist und es um Papierkram geht, dann ist es eher schwierig, auf eine konkrete Ebene zu kommen. Aber wenn du irgendwo bist, wo du auf Dinge zeigen kannst, vereinfacht das vieles. Dann kannst du auf einen Gegenstand zeigen und in die Rolle schlüpfen und viel Constructed Action anwenden.</i></p>
<p><i>I</i></p>	<p><i>Was het dier ghuuft?</i></p>	<p><i>I</i></p>	<p><i>Was hat dir geholfen?</i></p>
<p><i>B</i></p>	<p><i>Auso mir hei scho Vorläsige gha, i dâiche, das si öpe di gliche wi du jize hesch gha, ehm... aber nâr muesch gloube eifach mau ytouche. Zwangslöifig rütschisch nâr so chli dri. Du versuechsch irgendwie mit Häng u Füess, oder. Und, ja, dert gits ja ke Regle, auso du probiersch eifach, z'Ziu isch eifach, das aui verstöh. U i gloube, das isch o chli öppis persönellechs, tiu hei da villech chli Hemmige u angri probiere eifach bises geit. Auso, u ds Constructed Action, ds muess me lere,</i></p>	<p><i>B</i></p>	<p><i>Wir hatten schon Vorlesungen zum Thema. Wahrscheinlich die gleichen, die du auch besuchst. Aber ich glaube, man muss da einfach mal eintauchen. Man kommt zwangsläufig in diese Situation, dass man mit Händen und Füessen versucht, sich zu verstehen. Es gibt nicht bestimmte Regeln, sondern nur das Ziel, dass sich alle verstehen. Und ich glaube, es gibt Personen, die Hemmungen haben und andere, die versuchen einfach, bis es geht. Und das Constructed Action muss man lernen.</i></p>

	<i>ds muess mä würk mega mega üebe u ds merki o, ds isch öpis woni no ewigs chönnt... da muess me o chli dr Typ drzue si, däichi, ds isch ä chli ä Charaktersach.</i>		<i>Das muss man einfach sehr stark üben. Das merke ich auch, das ist etwas, was ich noch ewig üben muss. Man muss der Typ dafür sein, es ist eine Charaktersache.</i>
<i>I</i>	<i>Nimmst du gezyut Ysätz mit Liechter Gebärdensprach a?</i>	<i>I</i>	<i>Nimmst du gezielt Einsätze mit Leichter Gebärdensprache an?</i>
<i>B</i>	<i>Auso i gloube, äs hanget nid mit dr Liechte Gebärdensprach zäme, i gloube augemein, isches meh so dr Entscheid, isches i däm Setting guet gloffe? Hani d'Person guet verstange? Het si mi guet verstange? U de ischs glich, öb si Liechti Gebärdensprach brucht oder öb si äs mega Level het. Äs isch meh, öbs gyget, woni entscheide, woni ga. U nächär haut o, öbi Zyt ha näbscht au däm.</i>	<i>B</i>	<i>Ich glaube, das hängt nicht mit der Leichten Gebärdensprache zusammen, sondern entscheidet sich durch die Frage, ob das Setting gut gelaufen ist. Ob ich die Person gut verstehen konnte, ob sie mich gut verstehen konnte. Und dann ist es egal, ob die Person Leichte Gebärdensprache benutzt oder ob sie hohe Sprachkompetenzen hat. Wichtiger ist mir, wie wir harmonieren. Und auch, ob ich Zeit habe, den Einsatz anzunehmen.</i>
<i>I</i>	<i>Was isch dire Meinig naa, di gröschti Useforderig, we du Ysätz mit Liechter Gebärdensprach machsch?</i>	<i>I</i>	<i>Was ist deiner Meinung nach die grösste Herausforderung, wenn du Einsätze mit Leichter Gebärdensprache durchführst?</i>
<i>B</i>	<i>Auso äs isch... Äs git so chli verschidnigi Settinglevels, fingi. Auso, i merke bi mier geit dr Puls höch, weni weiss, ah, äs geit um die Person, um ihres Läbe, äs geit um ihri Xundheit, äs isch uhenne wichtig, dass ds jiz würklech würklech aui richtig verstange hei und ehm... när gits Sache, woni finge, ä Eutereabe oder so, da geiz nid um Läbe u Tod u de wird</i>	<i>B</i>	<i>Ich finde, es gibt verschiedene Levels von Settings. Ich merke bei mir, dass ich gestresster bin, wenn ich weiss: es geht um das Leben einer Person, es geht um ihre Gesundheit. In diesem Einsatz ist jetzt sehr wichtig, dass alle wirklich alles richtig verstehen. Und dann gibt es auch Einsätze wie zum Beispiel Elternabende, wo es nicht um Leben</i>

<p><i>ja de villech no äs anders mau erklärt, wi jiz ds mitem Znüniböxli isch u so, sisch nid schlimm, we z'Ching jiz haut znächschte Mau glich keni Bire dinn het, sondern die Chipspackig. Weisch, äs chunnt so chli uf ds Setting drufab. Sich eifach bewusst z'sy, wende weisch, jiz chunnts drufab, dassde dert när wirk aues i Bewegig setzisch, dass du sicher verstande bisch worde, und umgekehrt. Das aui vom glich rede, wius de irgendeinisch wirklech cha um Läbe u Tod ga, oder umne Grichtsentscheid oder ume Ungerschrift, wo de plötzlich ungereme Dokumänt steit, wo de när irgendwie ä Foug het. Sich däm immer so chli bewusst si. Villech weni jiz ä Afänger bi, hani mir bewusst äbä Settings gwählt, woni weiss, sisch ja nid so schlimm, we ds mitem Znüni-böxli nid klappet u nid gad irgendwie ine Grichtssaal yche</i></p>	<p><i>und Tod geht. Das wird ja vielleicht auch noch ein anderes Mal erklärt, wie das jetzt mit diesem Znüniböxli funktioniert. Und es ist dann nicht so schlimm, wenn das Kind beim nächsten Mal halt keine Birnen, sondern die Chipspackung dabei hat. Es kommt also auf das Setting an. Wichtig ist einfach, dass du dir bewusst bist, wann es wirklich daraufankommt und du dann alles in Bewegung setzt, dass du sicher verstanden wirst und auch alles verstehst. Dass alle vom Gleichen sprechen, weil es irgendwann wirklich um Leben und Tod gehen kann, oder um einen Gerichtsentscheid oder um eine Unterschrift, die dann plötzlich unter einem Dokument steht und eine Konsequenz haben kann. Es ist wichtig, sich dessen immer bewusst zu sein. Wenn ich jetzt eine Anfängerin bin, habe ich mich bewusst für Settings entschieden, bei denen ich weiss, dass es nicht allzu schlimm ist, wenn das mit dem Znüniböxli nicht klappt. Und bin nicht direkt in den Gerichtssaal gegangen.</i></p>
<p><i>I Hesch du z'Gfüehl, äm Ehrekodex i serrigne Ysätz grächt z'wärde? Oder xesch du Pünkt wo tangiert (chönnte) wärde?</i></p>	<p><i>I Hast du das Gefühl, dem Ehrenkodex in solchen Einsätzen gerecht zu werden? Oder siehst du Punkte, die tangiert werden (können)?</i></p>

<p><i>B Du weisch, i däiche, z'Ziu isch ja, das aui irgendwie vom gliche rede, z'gliche verstöh u dä Ehrekodex, ds wüsse mir ja aui, dä wird überarbeitet – muess überarbeitet wärde! Dä isch chli verautet... Ja, i däiche eifach, solange... du hesch dä scho im Chopf, aber z'Ziu isch ja, dass du dä Inhaut chasch überebringe u wie du das machsch, däiche da muess mä mängisch ganz fesch kreativ si (lacht). Ja, u mängisch muess mä o säge: «Äs tuet mir Leid, i verstah di nid, i verstahs nid, chöiters vिलlech anders beschribe?», u när muessmä mängisch haut o öpis la stah. I finge, das isch o Kommunikation.</i></p>	<p><i>B Das Ziel ist ja, dass alle irgendwie vom Gleichen sprechen, das Gleiche verstehen und den Ehrenkodex, das wissen wir ja alle, der muss überarbeitet werden, der ist veraltet... Du hast den Ehrenkodex schon im Kopf, aber das Ziel ist ja, dass du den Inhalt transportieren kannst und wie du das machst. Ich denke, da muss man manchmal sehr kreativ sein (lacht). Und manchmal muss man auch sagen: «Es tut mir Leid, ich verstehe dich nicht. Kannst du es vielleicht anders beschreiben?» Und manchmal muss man dann halt auch etwas stehen lassen. Aber ich finde, das ist auch Kommunikation.</i></p>
<p><i>I Hesch du dr Ydruck, dass du Ysätz mit Liechter Gebädesprach meh länksch als serrigi mit DSGS? Gschpürsch du da ä gwüssi Macht? Wenn Ja, wiso? Und wenn Nei, wiso nid?</i></p>	<p><i>I Hast du den Eindruck, dass du Einsätze mit Leichter Gebärdensprache mehr lenkst als solche in DSGS? Spürst du da eine gewisse Macht? Wenn Ja, warum? Wenn Nein, warum nicht?</i></p>
<p><i>B Ja, länke im Sinn vo: «I muess wi Struktur i z'Gschpräch gä, dass i mi cha mitteile u umgekehrt muessi ganz viu strukturiere, damit i cha verstah, was mis Gägenüber versteit». Ja, natürlech, aber äs geit immer um d'Sach, ume Inhalt, oder. Ja, aber, sich däm o bewusst z'si. I däiche, es si aui glich beteiligt ire Kommunikation u i däiche,</i></p>	<p><i>B Ja, ich lenke im Sinne von: «Ich muss eine gewisse Struktur ins Gespräch bringen, damit ich mich mitteilen kann und umgekehrt muss ich sehr viel strukturieren, damit ich verstehen kann, was mein Gegenüber versteht». Ja, natürlich, aber es geht immer um die Sache, um den Inhalt. Es ist wichtig, sich dem bewusst zu sein. Ich denke, an der Kommunikation sind alle gleich</i></p>

	<i>mis Gägenüber muess mir o öpis gä, dass i's cha verstah.</i>		<i>beteiligt und mein Gegenüber muss mir etwas geben, damit ich es verstehe.</i>
<i>I</i>	<i>Hesch du da mängisch z'Gfüehl, dass du ä Machtposition hesch?</i>	<i>I</i>	<i>Hast du das Gefühl, auch eine gewisse Machtposition zu haben?</i>
<i>B</i>	<i>Auso d'Macht sött eich glich verteilt si. Nei, i gloube nid, mä cha säge, das isch Macht. I muess irgendwie z'Terrain bereite, damit i cha sände u verstande wirde u umgekehrt, mis Gägenüber cha sände u verstah.</i>	<i>B</i>	<i>Also die Macht sollte eigentlich gleich verteilt sein, nein, ich glaube nicht, dass man das Macht nennen kann. Ich muss irgendwie ein Terrain bereiten, damit ich senden kann und verstanden werde und umgekehrt mein Gegenüber senden kann und versteht.</i>
<i>I</i>	<i>Hesch du ä Wunsch bezügloch Ysätz mit Liechter Gebärdensprach?</i>	<i>I</i>	<i>Hast du einen Wunsch bezüglich Ein-sätze mit Leichter Gebärdensprache?</i>
<i>B</i>	<i>Ja auso, s'isch jiz irgendwie so chli ufcho, mit dene Kulturdolmetscher*inne und da merki, da hani glert, die immer wie meh yzfordere. Auso wenn ds so cho isch, dasi zur Vermittlig bi u zeit ha: «Hei, aber du da bruchts doch no...», weisch. Auso weni da scho chume, de bitte, bruchi die Ungerstützig o, dassmä da meh zäemarbeitet. Das wünschti mir. Auso das het jiz totau zuegno, dasch super, aber meh Wyterbiudige zäme mitne. Da hets jiz scho äs paar gäh, aber i däiche, das würd o no häufe, meh so Tipps u Tricks z'finge, wime i so Situatione Liechti Gebärdensprach cha awände. Vo ihne chame ganz viu lere, fingi.</i>	<i>B</i>	<i>Ich habe gelernt, diese Kulturdolmet-scher*innen, die immer mehr auftauchen, immer mehr einzufordern. Inzwi-schen gehe ich einfach zur Vermittlung und sage: «Hey, da braucht es aber noch eine Kulturdolmetscherin». Also, wenn ich da schon einen Einsatz mache, dann bitte, nehme ich die Unterstützung auch an und arbeite mit ihnen zusammen. Das würde ich mir wünschen. In letzter Zeit hat das zugenommen, das finde ich super. Aber ich wünsche mir auch mehr Weiterbildungen mit ihnen zusammen. Es gab jetzt schon ein paar, aber ich denke, es wäre hilfreich, noch mehr Tipps und Tricks zu finden, wie man in solchen Situationen Leichte</i>

			<i>Gebärdensprache anwenden kann. Von ihnen kann man viel lernen, finde ich.</i>
<i>I</i>	<i>Vo welere Site wünschisch dier das?</i>	<i>I</i>	<i>Von welcher Seite wünschst du dir das?</i>
<i>B</i>	<i>Verastalter, wo die Wyterbiudige abiete, das cha d'HfH sy, das cha d'Procom sy, das cha dr Bruefsverband sy, irgend-öper. Genau, dass mä dert ä chli Agebot macht.</i>	<i>B</i>	<i>Von Weiterbildungsveranstaltern, das kann die HfH sein, das kann die Procom sein, das kann der Berufsverband sein, irgendwer. Ja, dass es mehr solche Angebote gibt.</i>
<i>I</i>	<i>Würdsches wärtvou finge, wes Agebot für Wyterbiudige zum Thema Liechti Gebärdesprach gubti?</i>	<i>I</i>	<i>Fändest du es wertvoll, wenn es Angebote für Weiterbildungen zum Thema Leichte Gebärdensprache geben würde?</i>
<i>B</i>	<i>D'Procom het scho mau ä Wyterbiudig Gä, d'DIMA isch mau cho u het drüber brichtet, wi si arbeite, d'Arbeit vor Sarah Guidi u mini Arbeit isch dert vorgschteut worde, auso das isch mau einisch, mani mi erinnere, i dene drü Jahr xi, u denn hei aui chli Theorie ghört aber i däiche, das chönnt me no chli usboue. Äs het würklech no z'weni Arbeite i däm Bereich, aber äs sich äs grosses Fäud. Auso würk, äs vergeit ke Wuche ohni. O grad im Bereich Migration, mit de Flüchtlinge, jiz us dr Ukraine, äs isch eifach tagtäglech üsi Ufgab. Meh Wyterbiudig u meh Forschig.</i>	<i>B</i>	<i>Die Procom hat schon einmal eine Weiterbildung gemacht, in der DIMA über ihre Arbeit berichtet hat. Dort wurden die Arbeiten von Sarah Guidi und auch meine Arbeit vorgestellt. Das war jetzt einfach einmal, in den letzten drei Jahren, an das ich mich erinnere. Dadurch haben alle ein bisschen Theorie mitbekommen. Aber ich denke, das könnte man noch ausbauen. Es gibt wirklich noch zu wenig Arbeiten zu diesem Thema, ist aber an sich ein grosses Feld. Es vergeht wirklich keine Woche ohne. Auch im Bereich Migration, mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Es ist einfach unsere tagtägliche Aufgabe. Dazu braucht es mehr Weiterbildung und mehr Forschung.</i>

<i>I</i>	<i>Giz no öppis, wo 'd wetsch säge, wo jiz nid beschproche isch worde u du no wichtig fängtsch?</i>	<i>I</i>	<i>Gibt es etwas, was du noch hinzufügen möchtest, was jetzt nicht besprochen wurde und du noch wichtig findest?</i>
<i>B</i>	<i>Was i eifach sehr spannend fänd, weisch so i dene Asylzentre, we die Lüt achöme, wi louft das? Das mä die Ablöif o aluegt. Auso i ha scho verschidnigs ghört, dass dert ä Kulturvermittlerin drzuehunnt. Aber äs längt wi nid. Oder wi die begleitet si. I gloube, ja, äs si aus no so Fläckli, auso so Terrain wome no nid so kennt, u i gloube dert häts äbä o no so... auso die DIMA die macht sech mega starch, die leischtet eifach ä enormi Arbeit. U si si eifach so dr einzig Player und ds mä dert eifach o chli häreluegt, wi chönnt mä si no ungerstütze? Däiche, das würd sich no lohne ds mau azluege. Dass villedch so wine Person i dene Teams inne isch, auso villedch gits das ja, auso i weisses nid. Oder, si si sensibilisiert? Das bechöme mier im Fäud nid so mit, düechts mi.</i>	<i>B</i>	<i>Was ich spannend fände, ist mehr über die Abläufe in den Asylzentren zu erfahren, wie es dort abläuft, wenn eine Person ankommt. Ich habe schon verschiedenes gehört, dass auch eine Kulturvermittlerin dazukommt. Aber es reicht trotzdem nicht. Ich glaube, es gibt dort noch viele blinde Flecken. DIMA macht sich ja sehr stark dafür und sie leisten eine enorme Arbeit. Aber sie sind der einzige Player auf diesem Gebiet und es wäre wichtig, dass man dort hinschaut. Schaut, wie man DIMA auch unterstützen könnte. Das wäre sicher lohnend, das genauer zu erfassen. Dass es vielleicht eine Person pro Team hat, die sich um die Begleitung kümmert oder allgemein sensibilisiert. Vielleicht gibt es das ja auch schon, aber wir im Feld bekommen davon nichts mit.</i>

Interview C

	<i>1. Transkription ins Schweizerdeutsche</i>		<i>2. Transkription ins Standarddeutsche</i>
<i>I</i>	<i>Wisö bisch du Gebärdesprachdolmetscher*in worde?</i>	<i>I</i>	<i>Warum bist du Gebärdensprachdolmetscher*in geworden?</i>
<i>C</i>	<p><i>Ja, sehr gärn, auso i nimme mier sehr gärn Zyt. I danke dier natürlech, dass du überhoupt Forschig machsch uf däm Gebiet, das wird üs aune häufe. Das isch gloubs äs wichtigs Thema. Wo ig vorauem o no nid so richtig ufem Schirm ha gha, wäg däm danki dier wi chli dopplet.</i></p> <p><i>Ja, i bi Dolmetscherin worde, wiu mi erscht Bruef isch sehr technisch xi, i bi Hochbouzeichnerin im erschte Bruef u ha äs paar Jahr uf däm gschafft. U ha wi gmerkt, dass mier d'Sprache fähle, d'Mönsche fähle... o z'Ungerwägs sy und o z'Verantwortig ha fäut. Wäg däm hani när Gebärdesprach glernt, auso d Gebärdesprach hani glernt, wiu mier eifach scho d'Sprache hei gfählt, dört hani när ghörlosi Mönsche kenneglernt, dört hani o z'erschte mau Dolmetscherinne xe schaffe chli speter, und ha mi när entschide, dass das mi Bruef söu wärde.</i></p>	<i>C</i>	<p><i>Ich nehme mir sehr gerne die Zeit und ich danke dir, dass du überhaupt Forschung auf diesem Gebiet machst, das wird uns allen helfen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Ich selbst hatte das noch gar nicht richtig auf dem Schirm, deswegen danke ich dir gleich doppelt.</i></p> <p><i>Ich bin Dolmetscherin geworden, weil mein erster Beruf sehr technisch war. Mein erster Beruf war Hochbauzeichnerin. Auf diesem Beruf habe ich ein paar Jahre gearbeitet, aber habe gemerkt, dass mir die Sprachen und die Menschen fehlen... und auch das Unterwegs sein und das Verantwortung tragen hat mir gefehlt. Deswegen habe ich dann Gebärdensprache gelernt und dort habe ich dann gehörlose Menschen kennengelernt und auch das erste Mal Dolmetscherinnen gesehen. Daraufhin habe ich mich entschieden, dass das mein Beruf werden soll.</i></p>
<i>I</i>	<i>Wi aut bisch denn xi? Isch das grad nach dire Lehr xi?</i>	<i>I</i>	<i>Wie alt warst du damals? War das direkt nach deiner Lehre?</i>

<i>C</i>	<i>Grad nach dr Lehr hani d'Gebärdesprach afah lere, i de Gebärdesprachkurs z'Bärn und d'HfH hani agfange 2009.</i>	<i>C</i>	<i>Direkt nach der Lehre habe ich angefangen, die Gebärdensprache zu lernen, in den Gebärdensprachkursen in Bern. Die HfH habe ich dann 2009 angefangen.</i>
<i>I</i>	<i>Wenn hesch du di Abschluss gmacht?</i>	<i>I</i>	<i>Wann hast du deinen Abschluss gemacht?</i>
<i>C</i>	<i>2013</i>	<i>C</i>	<i>2013</i>
<i>I</i>	<i>Wi lang schaffisch du scho aus Gebärdesprachdolmetscher*in?</i>	<i>I</i>	<i>Wie lange arbeitest du schon als Gebärdensprachdolmetscher*in?</i>
<i>C</i>	<i>I ha diräkt agfange, ha aber näbedranne no ä Brotjob gha, fürnes Fixykomme u ha de nahdisnah so chli ä Chundestamm uf bout ir Region u de när immer chli meh chönne zrügghahre, bis i när definitiv dä Bürojob ha lah gah</i>	<i>C</i>	<i>Ich habe direkt nach dem Studium begonnen, hatte aber nebenbei noch einen Brotjob mit einem Fixeinkommen. Schritt für Schritt habe ich mir dann einen Kundenstamm in der Region aufgebaut und konnte meinen Brotjob dann immer mehr zurückfahren, bis ich dann den Bürojob definitiv verlassen habe.</i>
<i>I</i>	<i>Wi viu Prozänt (Stunde pro Tag odr Wuche) schaffisch du aus Gebärdesprachdolmetscher*in?</i>	<i>I</i>	<i>Wie viele Prozente (Stunden pro Tag oder Woche) arbeitest du als Gebärdensprachdolmetscher*in?</i>
<i>C</i>	<i>Vouzyt, auso 100 Prozänt, oder chli meh (lacht). Villech no zur Ergänzig: i bi no Tutorin näbedrann u mache Sensibilisierigsworkshops oder Sensibilisierigsveranstaltige im Tandem mit ghörlose Fachpersone.</i>	<i>C</i>	<i>Vollzeit, also 100 Prozent oder sogar ein bisschen mehr (lacht). Vielleicht noch zur Ergänzung: Ich bin nebenbei auch noch Tutorin und mache Sensibilisierungsworkshops oder Sensibilisierungsveranstaltungen im Tandem mit gehörlosen Fachpersonen.</i>

I	<p><i>Dert schafftsch aber nid aus Dolmetscher*in, aber mit Gebärdensprach?</i></p>	I	<p><i>Dort arbeitest du aber nicht als Dolmetscher*in, aber mit Gebärdensprache?</i></p>
C	<p><i>Genau, mit Gebärdensprach aber o mit dr Expertise. Das heisst, wes irgendwie drumm geit, dass äs Ungernähme jiz ä Dolmetschpool möcht, auso unabhängig drvo, öb ig när Teil bi drvo aus Dolmetscherin oder nid. I ha o scho ir Romandie ä Dolmetschpool ufbout, dert bini gar nid Teil drvo, i ha eifach ihne xeit, wi sis am schleuschte mache. U di ghörlosi Person het nächär Tipps gä zu Kommunikation, abläse uns so. Aber das si so chlini Ateile u dr Räscht isch würklech vou dolmetsche und haut Dolmetschysätz bestätigte u Abrächne.</i></p>	C	<p><i>Genau, mit Gebärdensprache und mit der Expertise. Das heisst: Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Unternehmen jetzt einen Dolmetschpool haben möchte, also unabhängig davon, ob ich dann als Dolmetscherin ein Teil davon bin oder nicht. Ich habe schon in der Romandie einen Dolmetschpool aufgebaut, in dem ich jetzt gar nicht Teil davon bin, ich habe sie einfach beraten, wie das am besten gemacht wird. Und die gehörlose Person hat Tipps zu Kommunikation und Ablesen gegeben. Aber das ist nur ein kleiner Anteil, und den Rest bin ich wirklich voll am Dolmetschen und am Dolmetscheinsätze bestätigen und abrechnen.</i></p>
I	<p><i>U bi dene Sensibiliserigswshops duesch du aber nid dolmetsche sondern berate. Das heisst, dier heit när zuesätzliche no ä Dolmetscher*in drbi?</i></p>	I	<p><i>Das heisst: Bei diesen Sensibilisierungswshops bist du als Beraterin vor Ort und nicht als Dolmetscher*in. Ist dann noch eine zusätzliche Dolmetscher*in dabei?</i></p>
C	<p><i>Ja genau, das isch no wi wichtig, wiu das isch scho so chli komplet öppis anders. Aber äs isch ä sehr ä chline Berych.</i></p>	C	<p><i>Ja genau, das ist noch wichtig, denn das ist eigentlich komplett etwas anderes. Aber es ist nur ein sehr kleiner Bereich.</i></p>

I	<p><i>Chasch du di a di erscht Ysatz erinnere, wo du Liechti Gebärdensprach brucht hesch?</i></p>	I	<p><i>Kannst du dich an deinen ersten Einsatz erinnern, an dem du Leichte Gebärdensprache angewendet hast?</i></p>
C	<p><i>I cha mi nid erinnere, nei. Jedes Mau weni a Liechti Gebärdensprach däiche, chömme mier outomatisch fröndsprachigi ghörlosi Mönsche i Sinn. U mier chöme Situatione i Sinn wo drübergredt isch worde: «Ja mier si üs nid sicher», auso entweder vo Dolmetschgschpändli wo säge: «I bi dert scho mau xi, i bi nid ganz sicher, öb dert kognitivi Beyträchtigunge vorhande si, bi dere ghörlose Person oder nid». Oder dass di hörende involvierte Persone hei zeit: «Ja, mier si üs nid sicher, öb o no ä kognitivi Beyträchtigung vorhande isch». Das hani scho mitübercho, weni vor Ort bi drbi xi aus Dolmetscherin oder o scho im Vorfäud, auso bime Ysatz wo isch usgschribe xi oder wos wi zur Diskussion isch xi, öbi dert ga ga dolmetsche, dass das scho isch diskutiert worde. I einzelne Fäu, woni villed d'Vermuetig ha: «Ja, da chönt jiz no ä kognitivi Beyträchtigunge vorhande si» u när gani wider a sone Ysatz de weissis ja de scho im Vorfäud aber süsch so am erschte Ysatz chani mi nid erinnere. Das isch villed eifach o scho z'lang här.</i></p>	C	<p><i>Ich kann mich nicht daran erinnern, nein. Wenn ich an Leichte Gebärdensprache denke, kommen mir automatisch fremdsprachige gehörlose Menschen in den Sinn. Und mir kommen Situationen in den Sinn, bei denen entweder von Dolmetschkolleginnen oder von hörenden involvierten Personen darüber gesprochen wurde, dass vielleicht eine kognitive Beeinträchtigung vorhanden sein könnte. Das habe ich schon mitbekommen. Entweder, wenn ich als Dolmetscherin vor Ort war, oder auch schon im Vorfeld, wenn es darum ging, ob ich einen Einsatz annehmen und dort dolmetschen werde. In einzelnen Fällen, wenn ich vielleicht die Vermutung hatte, dass eine zusätzliche kognitive Beeinträchtigung vorhanden sein könnte, wusste ich es natürlich bei einem weiteren Einsatz schon im Vorfeld. Aber an meinen ersten Einsatz kann ich mich nicht erinnern. Das ist vielleicht auch schon zu lange her.</i></p>

I	<p><i>Nimmst du gezielt Ysätze mit Leichter Gebärdensprache an? Wenn Ja, wiso? U wie bereitisch du di druf vor? Wenn Nei, wiso nid?</i></p>	I	<p><i>Nimmst du gezielt Einsätze mit Leichter Gebärdensprache an? Wenn Ja, warum? Und wie bereitest du dich darauf vor? Wenn Nein, warum nicht?</i></p>
C	<p><i>Auso sicher schaffi zäme mit Mönsche wo Liechti Gebärdensprache bruche. I bi nid sicher, öb irgendöper vo dene Persone ä Diagnose het, dass si kognitivi Beyträchtigunge het. I bi nid sicher, i cha das wi nid ungerscheide, ischs jiz eifach nur dass äs Vokabular isch, wo si nid verstöh, wius ä Amtssprache isch oder wius jiz medizinischs Vokabular isch, auso ischs wi Settingbedingt, dass si d'Sprache nid verstöh, so komplex wi sisch isch, oder ischs kognitiv. I wüsst jiz vo niemmerem, wo i regumässzämeschaffe, wo ä Diagnose hätti. Das wüssti nid.</i></p>	C	<p><i>Sicher arbeite ich mit Menschen zusammen, die eine Leichte Gebärdensprache benutzen. Ich bin nicht sicher, ob irgendeine von diesen Personen eine kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert hat. Ich selbst kann nicht unterscheiden, ob die Person einfach das Vokabular nicht versteht, weil es eine Amtssprache oder eine medizinische Sprache ist, als Setting bedingt und weil es eine komplexe Sprache ist, oder ob es kognitive Gründe hat. Ich wüsste jetzt keine Person, mit der ich regelmässig zusammenarbeite, die eine Diagnose hat.</i></p>
I	<p><i>Was isch dire Meinig naa, di gröschi Useforderig, we du Ysätze mit Leichter Gebärdensprache machsch?</i></p>	I	<p><i>Was ist deiner Meinung nach die grösste Herausforderung, wenn du Einsätze mit Leichter Gebärdensprache durchführst?</i></p>
C	<p><i>I finge scho, die Zuesatzleischtig z'erbringe zum Informiere. Oder: «D'Dolmetscherin erklärt jiz no einisch, wiu äs isch nid verstande worde» oder äbä überhopt uf d'Idee z'cho, äs isch nid verstande worde: «Chöiter villech äs Bispiu bringe?» I ha mier i däm Zämehang o no notiert,</i></p>	C	<p><i>Ich finde schon, es ist diese Zusatzleistung zu erbringen, zu informieren «Die Dolmetscherin erklärt es jetzt noch einmal, weil es nicht verstanden wurde». Oder auch überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es nicht verstanden wurde. «Können Sie vielleicht ein Beispiel machen?» Ich</i></p>

<p><i>ehm... äs git ja verschiidnigi Situatione, weni jiz zum Bispiu di hörendi Fachperson scho seit: «Ja lueget, für üs isches o nid so klar, kognitiv, öb da Beyträchtigunge sy». Auso das macht ja öppis mit mier u mängisch chunnt denn dr Impuus woni so wi finge: «Ah ja, da chani ja... de ischs ganz eifach zum säge 'auso d'Dolmetscherin duets jiz nomau erkläre' oder 'dir aus Fachperson, chöiter das o anders erkläre, heiter äs Bispiu?». Mängisch git eim das so wi d'Legitimation zum no meh nachefrage u mänigisch fingi so: «Hää? Auso isch jiz das würklech di kognitivi Beyträchtigung oder ischs eifach sowieso z'komplex u das wür jiz fürne hörendi Person ohni kognitivi Beyträchtigung wär das jiz o scho z'komplex? Mängisch schlaht o so chli die Site o düre, oder. So «Hää? Die Person isch jiz eifach ghörlos u Dütsch isch ä Fröndsprach u so wi die Satzstruktur drhäärchunnt, so verschachtlet, häts jiz o ke hörendi Person verstange». Äs git so chli wi beidi i mier. U i ha mier so chli notiert bim Thema, auso weiss die hörendi Person mit Sicherheit, dass da kognitivi Beyträchtigunge sy? Weiss i das, aus Dolmetscherin mit Sicherheit? Und... wenn jiz, zum Bispiu... wes jiz ä Ärztin isch, wo ä Operation bespricht, und si</i></p>	<p><i>habe mir in diesem Zusammenhang auch noch notiert, dass es verschiedene Situationen gibt. Wenn die hörende Fachperson schon sagt: «Schauen Sie, für mich ist es nicht so klar, ob da eine kognitive Beeinträchtigung vorhanden ist», dann macht das ja auch etwas mit mir, und manchmal kommt dann der Impuls schneller zu sagen: «Die Dolmetscherin erklärt es noch einmal» oder «Sie als Fachperson, könnten Sie das noch anders erklären oder haben Sie ein Beispiel?». Manchmal gibt einem das die Legitimation, zum Beispiel noch mehr nachzufragen und manchmal finde ich: «Hää? Ist jetzt hier wirklich die kognitive Beeinträchtigung im Vordergrund oder ist es einfach sowieso zu komplex und wäre auch für eine hörende Person ohne kognitive Beeinträchtigung schon zu komplex?». Dieses Gefühl kommt dann schon manchmal hervor. So der Gedanke: «Hää? Diese Person ist jetzt halt gehörlos und Deutsch ist eine Fremdsprache für sie und so, wie diese Satzstruktur daherkommt, so verschachtelt, hätte es jetzt auch keine hörende Person verstanden». Diese beiden Gefühle habe ich manchmal in mir. Was ich mir auch noch zu diesem Thema notiert habe: Weiss die hörende Person mit Sicherheit, dass da kognitive</i></p>
--	---

<p><i>hätt ä hörendi Person vor sich wo si weiss, die hörendi Person het kognitivi Beyträchtigunge, würd denn die Ärztin das anders erkläre? Sprich, wenns wi so klar isch, di ghörlosi Person het ä kognitivi Beyträchtigung, ischs denn a dr Ärztin zum das anders z' erkläre oder nid? Für das müesst ja so wi ganz ganz viu klar sy. Und letschtändlech für mi, oder, weni säge, dienlech isch die Kommunikation, wo verständlech gmacht wird, de ischs a mier aus Dolmetscherin zum säge: «Lueget, chöiter äs Bispiu bringe?». I has für mi so chli usenang gno, so chli wi, wenns drumm geit d'Satzstruktur und Bispiu z' bringe, das chönnt ja di hörendi Person, wenn i si drumm bitte das transparänt z mache, denn chönnt si das ja apasse. Si weiss ja, was i vo ihre wott u si het sicher o scho hörendi Mönsche gha, wos nomau andersch erklärt hätte wöue aus Patientinne. Weniger komplexi Satzstrukture oder eifacheri Begriff, das chönnt ja ä hörendi Fachperson apasse. Wo i villedch aus Dolmetscherin no chönt dienlech sy, isch so chli aues wo visuell isch. Wo jiz villedch die hörendi Fachperson nid so Erfahrighe het mit hörende Patientinne. Dass i säge: «Chöimer das churz ufzeichne, uf nes Blatt Papier, wo die Organ lige oder wo die Narbe gmacht</i></p>	<p><i>Beeinträchtigungen sind? Weiss ich das als Dolmetscherin mit Sicherheit? Und wenn jetzt zum Beispiel eine Ärztin eine Operation bespricht und sie hätte eine hörende Person mit kognitiver Beeinträchtigung vor sich. Würde die Ärztin das dann anders erklären? Sprich: wenn klar ist, dass die gehörlose Person eine kognitive Beeinträchtigung hat, ist es dann die Aufgabe der Ärztin, es anders zu erklären oder nicht? Dafür müsste ja sehr viel klar sein und letztendlich ist die Kommunikation dienlich, die verständlich gemacht wird. Und dann ist es meine Aufgabe zu sagen: «Könnten Sie ein Beispiel bringen?». Ich habe das für mich ein bisschen auseinandergenommen. Wenn ich die hörende Person darum bitten würde, das transparent zu machen, dann könnte sie die Satzstruktur anpassen oder Beispiele bringen. Sie weiss ja, was ich von ihr will, und sie hat bestimmt auch schon hörende Menschen vor sich gehabt, die es nochmal erklärt haben wollten. Weniger komplexe Satzstrukturen und einfachere Beispiele könnte die hörende Fachperson also anpassen. Was ich als Dolmetscherin vielleicht noch machen könnte ist alles, was visuell ist. Damit hat die hörende Fachperson vielleicht</i></p>
--	--

	<p>wird, wie dass das zämegmacht wird?» So chli aues wo würklech no ghörlosespezifisch zyudienlech isch. Auso visualisiere oder uf öpis zeige. Da xe i mi scho ir Verantwortig zum die Ideene ufbringe, wiu das ja eich nid unbedingt so i Erfahrungsschatz vo dr hörende Fachperson ghört, aber so grundsätzlech öppis erklärbar mache, we i drumm bitte aus Dolmetscherin, das fingi, das dörft o ä hörendi Fachperson leische.</p>		<p>nicht unbedingt Erfahrung, weil sie mehr hörende Patient*innen hat. Dass ich sage: «Könnten Sie das kurz auf ein Blatt Papier aufzeichnen, wo diese Organe liegen, wo die Narbe gemacht wird, wie das zusammengenäht wird?». Einfach das, was gehörlosenspezifisch noch zielführend ist. Da sehe ich mich schon in der Verantwortung, diese Ideen aufzubringen, weil das ja nicht unbedingt in den Erfahrungsschatz der hörenden Fachperson gehört. Aber so grundsätzlich etwas erklärbar machen, wenn ich sie als Dolmetscherin darum bitte, das dürfte auch eine hörende Fachperson leisten, finde ich.</p>
I	Aber du würdisch dert aktiv Ygriffe?	I	Aber dort würdest du aktiv eingreifen?
C	<p>Auso we di ghörlosi Person nickt u seit: «Ja, i ha das scho agluegt, i weiss genau wi das abluoft» denn würdi nid aktiv ygriffe. We di ghörlosi Person so chli fragend umeluegt, denn ... chame ja so ufere Metaäbeni, no beavori ygriffe, chame o so chli mit Mimik frage «Söu i frage» oder frage: «Wetsch du frage?». Das isch i däm Sinn scho äs ygriffe, würdi vellech i sore Sitation scho mache, ja. Bevor si de ungerschribt u ywiuigt, zu sore Operation. Oder ömu frage... mängisch nimmis o eifach uf mi auso Dolmetscherin u säge zur Ärztin «Chöiter das gschwing ufzeichne oder</p>	C	<p>Wenn die gehörlose Person nickt und sagt: «Ja, das habe ich schon angeschaut, ich weiss genau wie das abläuft», dann würde ich nicht aktiv eingreifen. Wenn die gehörlose Person ein bisschen fragend umherschaut, dann kann man ja auf einer Metaebene, noch bevor ich eingreife, mit der Mimik fragen: «Soll ich nachfragen?» oder: «Möchtest du fragen?». Das ist in dem Sinn schon ein Eingreifen. Das würde ich in einer solchen Situation vielleicht schon machen, ja. Bevor die gehörlose Person zu einer solchen Operation unterschreibt und einwilligt. Mindestens</p>

<p><i>heiter da äs Modäu?» U de winkt die gehörlosi Person ab, u denn ischs guet, auso das isch ja ou ygriffe aber när ischs so, das wird nid brucht u de ischs guet. I finge das hiuft o dere hörende Fachperson, dass si när weiss «Ah, guet, das isch würklech verstande worde oder äs interessiert eifach nid. Eis vo beidem». Denn nimmis uf mi u frage aus Dolmetscherin: «Sorry, heiter äs Skelett oder Modäu für d’Dolmetscherin?», de nimmis zersch mau uf mi u wenn das agnoh wird, geiz ja de wyter u wenn nid denn nid. Auso du bisch dert vor Ort u merksch vellech so chli, ah, du wirsch nid so würklech verstande. I weiss när nid, öbs isch, äbä öbs Fröndsprach isch, wius kognitivi Beyträchtigunge si, wius eifach z’Vokabular z’komplex isch. Das weissi ja nid. Für mi isch das mit dere Liechte Gebärdensprach so chli: I probiere ja di komplexe Infos wo da chömme klar u verständlech in Gebärdensprach darzsteue. Das isch so ds Houptszenario. Meischtes ischs ja so, dass öppis gschwätzt wird wo sehr komplex isch, u i probiere das so verständlech u klar darzschteue, dasses mis Gägenüber versteit. Losglöst drvo, öb i weiss, dass öpper jiz kognitivi beyträchtig isch oder nid. So verstahni sowieso mini Dolmetschfunktion.</i></p>	<p><i>fragen... manchmal nehme ich es auch einfach auf mich als Dolmetscherin und sage zur Ärztin: «Können Sie das schnell aufzeichnen oder haben Sie ein Modell?», und dann winkt die gehörlose Person ab und es ist nicht nötig. Ich finde, es hilft auch der hörenden Fachperson, dass sie dann weiss: «Ah, gut, das ist wirklich verstanden worden oder es interessiert einfach nicht. Eines von beidem». Dann nehme ich es auf mich und frage als Dolmetscherin: «Sorry, haben Sie ein Skelett oder Modell für die Dolmetscherin?». Dann nehme ich es zuerst auf mich und wenn das angenommen wird, geht es weiter oder auch nicht. Also, du bist vor Ort und merkst vielleicht ein bisschen, dass du nicht so wirklich verstanden wirst. Ich weiss dann nicht, ob es darum ist, weil es eine fremdsprachige Person ist, weil sie kognitive Beeinträchtigung hat oder weil einfach das Vokabular zu komplex ist. Das weiss ich ja nicht. Für mich ist der Umgang mit der Leichten Gebärdensprache das: Ich versuche, die komplexen Inhalte, die da kommen, klar und verständlich in Gebärdensprache darzustellen. Das ist das Houptszenario. Meistens ist es so, dass ein komplexer Inhalt erzählt wird und ich versuche, ihn so verständlich und klar darzustellen, dass mein Gegenüber alles</i></p>
---	---

			<p>versteht. Losgelöst davon, ob ich weiss, dass jemand kognitiv beeinträchtigt ist oder nicht. So verstehe ich meine Dolmetschfunktion.</p>
I	<p>Hesch du z'Gfüehl, am Ehrekodex i serrigne Ysätz grächt z'wärde? Oder xesch du Pünkt wo tangiert (chönnte) wärde?</p>	I	<p>Hast du das Gefühl, dem Ehrenkodex in solchen Einsätzen gerecht zu werden? Oder siehst du Punkte, die tangiert werden (können)?</p>
C	<p>Ehm... auso erschtens bi i nümm am Ehrekodex ungersteut. Wiu i bi weder im Bruefsverband, no bini Agsteut bir Procom. Auso i bi nid ganz sicher, öbi am Ehrekodex o no ungersteut bi oder nid. I ha us däm Grund uf mire Website bi Infos, ha i transparänt gmacht, ehm... was dr brueflech Verhautens-kodex isch u däm bini ungersteut. Aber dä isch wi losglöst vomne Verband oder vore Asteuigsform. Das isch für mi, was dr Dolmetschbruef mitsechbringt. Mä seit däm Professional Code Of Conduct. Das isch nid dr Ehrekodex, imne Code Of Conduct duesch du regle, weli Leitgedanke dass di präge bi dire Arbeit, was duesch du mitnang abwäge, dass du zure Entscheidig chunnsch. Är duet di viu meh leite u dr Ehrekodex isch ja meh so schwarz-wyss 'du muesch u du darfsch nid'. Das isch für d'Entscheidigsfähigkeit eich nid so fördernd u wäg dämm bini o froh, auso für mi ischs extrem befreiend, nümm</p>	C	<p>Als erstes bin ich nicht mehr dem Ehrenkodex unterstellt. Weil ich weder im Berufsverband noch bei der Procom angestellt bin. Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich dem Ehrenkodex noch unterstellt bin oder nicht. Aus diesem Grund habe ich auf meiner Website unter Infos transparent gemacht, was der berufliche Verhaltenskodex ist, dem ich unterstellt bin. Dieser ist losgelöst von einem Verband oder von der Anstellungsform. Das ist für mich, was der Dolmetschberuf mit sich bringt. Diesem Verhaltenskodex sagt man Professional Code Of Conduct. Das ist nicht der Ehrenkodex, sondern man regelt darin, welche Leitgedanken dich bei deiner Arbeit prägen, welche Punkte du gegeneinander abwägt, so dass du zu einer Entscheidung kommst. Der Code Of Conduct leitet mehr, während der Ehrenkodex mehr schwarz-weiss ist und sagt: "Du musst und du darfst nicht". Das ist für die Entscheidungs-</p>

<p><i>däm Kodex ungersteut z'si. I ha bi mier eifach greglet, ehm... dr erscht Punkt Diskretion, dass i dr Schwygepflicht ungerstah, ds d'Informatione vo dene Gespräch, vo dene Settings woni dolmetsche vertraulech blibe u dass o Ysätz u Ungerlage vertraulech behandelte wärde u vorauem o Ungerlage im Anschluss vom Ysatz vernichtet wärde. I ha gschribe, dass d'Mönsche im Zäntrum stöh, u dass d'Inträsse u Bedürfnis vo de involvierte Gschprächsparteie Priorität hei. Vorauem o Priorität gägenüber mine Bedürfnis. U bir Qualität hani gschribe, dasses wichtig isch, ä qualitativ hochstehendi Dienstleistung abzierte u dass i wäg däm mini Arbeit regumässig due reflektivere und dass i Wyterbiudige bsueche i regumässige Abständ. I verstah mini Funktion als Dolmetscherin sowieso so, dass i die Inhaute so klar u verständlech probiere darzsteue wis mis Gägenüber brucht. Da gits verschideni Strategie zum dert häre z'cho. U zum Bispui das adäquate Dolmetsche, das isch sone Punkt, das isch zum Bispui so öppis woni immer nid bi yverstange xi mitem Ehrekodex (lacht), wiu was heisst de adäquat? Was heisst denn das genau? U so wi i dr Ehrekodex aube ha verstange, duet sech das byse mit angerne Pünkt. U das isch</i></p>	<p><i>fähigkeit nicht sehr förderlich, und deswegen bin ich auch froh, und es ist für mich befreiend, nicht mehr diesem Kodex unterstellt zu sein. Ich habe bei mir mehrere Punkte geregelt. Er erste Punkt «Diskretion» besagt, dass ich der Schweigepflicht unterstehe. Dass die Informationen aus den Gesprächen und aus den Settings, die ich dolmetsche, vertraulich bleiben und auch die Unterlagen im Anschluss an einen Einsatz vernichtet werden. Ich habe geschrieben, dass die Menschen im Zentrum stehen und die Interessen und Bedürfnisse aller involvierten Gesprächsparteien gleiche Priorität haben. Vor allem auch Priorität gegenüber meinen Bedürfnissen. Bei der Qualität habe ich geschrieben, dass es wichtig ist, eine qualitativ hochstehende Dienstleistung anzubieten und dass ich deswegen meine Arbeit regelmässig reflektiere und in regelmässigen Abständen Weiterbildungen besuche. So oder so verstehe ich meine Funktion als Dolmetscherin so, dass ich versuche, die Inhalte so klar und verständlich darzustellen, wie mein Gegenüber das braucht. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es verschiedene Strategien. Zum Beispiel das adäquate Dolmetschen, das ist so ein Punkt, mit dem ich nie einverstanden war mit dem Ehrenkodex.</i></p>
---	---

<p><i>ja genau das, wo's so tricky macht. Auso was duet me de gäge was abwiege? Du bisch i däm Momänt sehr uffäuig wo du ä Strategie wäusch zum zu dere Klarheit z'cho oder das duesch apasse. U das cha sech byse mit dere Neutralität. Drum ischs mier wichtig, dasi säge, d'Inträsse vo dene beide Gschpräcshparteie wärde müglechschit gleichwärtig behandlet. Drum machi wi transparänt was gäge was abwoege wird. U drum: dr Ehrekodex, dä byst mi nimm. U für mi isch haut o wi ei Houptungerschid zu mine Kolleginne, dass i dä Master ha bsuecht für Gebärdensprachdolmetsche, Eumasli, u dert setzisch du di intensiv mit dene Begriffe usenang, du setztisch di intensiv mit dr Dolmetschqualität usenang, du setzisch di intensiv mit dene verschidene Code Of Conducts aber o mitem Ehrekodex usenang. Und so chli mit dere Skala, wenn bisch du villeder so chli z'konservativere Dolmetschmodäu u zu welem Zytpunkt, villeder im gliche Setting sogar, bewegsch di när so chli ufere Skala wod när villeder so chli freier oder wyter wäg vo dene klassische Dolmetschmodäu isch. Zu welem Zytpunkt bisch wo u us welem Grund und ehm, duesch das o regumässig reflektiere.</i></p>	<p><i>Weil: was heisst den adäquat? Was heisst das genau? Und so, wie ich den Ehrenkodex damals verstanden habe, beisst sich dieser Punkt mit anderen Punkten des Ehrenkodexes. Und das ist es ja genau, was es so schwierig macht. Also die Frage, was man gegen was abwägt. Du bist in diesem Moment sehr auffällig, in dem du eine Strategie wählst, um zu dieser Klarheit zu kommen. Und das kann sich mit der Neutralität beissen. Darum ist es mir wichtig, dass ich sage: die Interessen von den beiden Gesprächsparteien werden möglichst gleichwertig behandelt. Darum mache ich transparent, was gegen was abgewogen wird. Und darum: dieser Ehrenkodex beisst mich nicht mehr. Und für mich ist einer der Hauptunterschied zu meinen Kolleginnen auch, dass ich den Master für Gebärdensprachdolmetschen, den Eumasli, besucht habe. Dort setzt du dich intensiv mit diesen Begriffen auseinander. Du setzt dich intensiv mit der Dolmetschqualität auseinander, du setzt dich intensiv mit den verschiedenen «Code Of Conducts» aber auch mit dem Ehrenkodex, auseinander. Und auch mit dieser Skala: Wann bist du eher in einem konservativen Dolmetschmodell unterwegs und wann, vielleicht sogar im gleichen Setting, bewegst du dich ein</i></p>
--	--

I säge nid, dass aui so chli freier söue wärde, das isch nid mini Meinig. Was d'Forschig seit, dass du i däm Momänt, wo du ja... bim dolmetsche machsch ja ganz viu Entscheidige, auso uf dr Wortäbeni, uf dr Satzstrukturäbeni, bringsch die Gebärde oder nid, bringsch d'Körperhaltung, du entscheidisch ganz viu Sache i de gliche Sekunde u eini drvo het no so chli mit däm Apasse z'tüe. Auso, wie fescht chani das no mache. Und we du scho am dolmetsche bisch, und parallel drzue no ganz viu Entscheidige fäusch, de isch dis Hirni scho rächt bsetzt. U dis Hirni cha i däm Momänt nume abrüefe, was du scho trainiert hesch. Äs cha nüt nöis usprobiere i sore Situation. Das würd wi d'Kapazität überstige. Das isch das wo d'Forschig seit. Ir Praxis heisst das, dass du regumässig dis Verhaute muesch reflektiere, damit du dier Sache chasch nöi atrainiere. Du chasch dini Entscheidige rächtfertige, i däm isch dr Mönsh sehr guet, du chaschs immer für di rächtfertige (lacht), d'Kunscht isch när das ir Gruppe z'rächtfertige. Wenn d'Gruppe fingt: «Hei, lug, das hani o scho gha» oder «Das cha mä so löse» oder «Äs git no angeri Strategie», denn lernsch öppis drzue u das hesch när wi nöi i dim Ruckseckli wo du när chasch abrüefe i sore Situation, wo dis

bisschen freier oder weiter weg vom klassischen Dolmetschmodell? Zu welchem Zeitpunkt bist du wo und aus welchem Grund. Und das reflektierst du dann regelmässig.

Ich sage nicht, dass alle freier arbeiten sollten. Das ist nicht meine Meinung. Beim Dolmetschen triffst du ja sehr viele Entscheidungen. Auf der Wortebene, auf der Satzstrukturebene, bringst du eine Gebärde oder nicht, bringst du die Körperhaltung und, und, und. Du triffst also viele Entscheidungen in der gleichen Sekunde, und eine davon hat mit Anpassung zu tun. Also die Frage: «Wie stark kann ich das noch machen?». Und wenn du schon am Dolmetschen bist und gleichzeitig noch viele Entscheidungen fällst, dann ist dein Gehirn schon recht besetzt. Und dein Gehirn kann ich dem Moment nur abrufen, was du schon trainiert hast. In solchen Situationen kann es nichts Neues ausprobieren. Das würde die Kapazität übersteigen. Das ist das, was die Forschung sagt: In der Praxis heisst das, dass du regelmässig dein Verhalten reflektieren musst, damit du dir Dinge neu antrainieren kannst. Du kannst deine Entscheidungen rechtfertigen. Darin ist der Mensch sehr gut (lacht),

<p><i>Hirni scho so beschäftigt isch mit angerne Sache. Gloub, das isch öppis, woni würd drzue ufrüefe oder woni mier würd wünsche: dass d'Dolmetscherinne ihres Verhaute viu meh würde reflektiere, damit si när meh Strategie zur Uswahl hei, i somne Momänt, wo si eh scho unger Druck si mit dolmetsche. U dass si so die Entscheidige würk so chöi... scho mau hei hingerfragt u aktiv chöi abrüefe: «Hei, das hani scho mau gmacht u das chönnt jiz hie sinnvou sy oder i kenne öpper, wo das scho mau het gmacht, mi chönnt doch jiz mau das bringe, we das sinnvou isch». U nächär das o so mache, u nächär nomau id Reflexion z'gah u z'säge: «Hei, i has jiz so gmacht, het das jiz würk drzue dient, dass die zwöi sich hei chönne verständige? Wenn ja, super. Wenn Nei, was isch jiz nid guet xi?». U de wider id Reflexion. U so das learning entscheit.</i></p>	<p><i>die Kunst ist dann aber, dies auch in der Gruppe zu können. Wenn die Gruppe sagt: «Ach ja, das hatte ich auch schon» oder «Das kann man so und so lösen» oder «Es gibt auch noch andere Strategien», dann lernst du etwas dazu, was du dann in Zukunft einsetzen kannst in Situationen, in denen dein Gehirn schon so beschäftigt ist mit anderen Dingen. Ich denke, das ist etwas, zu dem ich aufrufen oder was ich mir wünschen würde: dass Dolmetscherinnen ihr Verhalten viel mehr reflektieren würden, damit sie mehr Strategien zur Auswahl haben in Momenten, in denen sie sowieso schon unter Druck dolmetschen. Und auch, dass sie ihre Entscheidungen schon einmal hinterfragt haben und aktiv abrufen könnten: «Hey, das habe ich schon mal gemacht und das könnte jetzt hier sinnvoll sein» oder «Ich kenne jemanden, der das schon mal gemacht hat, und das könnte ich doch jetzt mal so machen, wenn das sinnvoll ist». Und danach nochmal in die Reflexion gehen und zu sagen: «Ich habe das jetzt so gemacht. Hat das jetzt wirklich dazu beigetragen, dass sich die zwei Gesprächsparteien verständigen konnten? Wenn ja, super. Wenn nein, was lief falsch?». Und dann wieder in</i></p>
--	--

			<i>die Reflexion gehen, so dass ein Learning entsteht.</i>
<i>I</i>	<i>Da wäre mier scho fasch bim Thema, ob du ä Wunsch hesch, im Bezug uf Liechti Gebärdensprach. Das wär ja vellech scho so öppis, dass sone Reflexion o angeri Dolmetscherinne mache. Wiu du machsch das ja eigentlech uf freiwiuiger Basis, oder?</i>	<i>I</i>	<i>Da wären wir schon fast beim Thema, ob du einen Wunsch hast, in Bezug auf Leichte Gebärdensprache. Das wäre ja vielleicht schon etwas, dass diese Art Reflexion auch von anderen Dolmetscherinnen genutzt wird. Du machst das ja eigentlich auch freiwilliger Basis, oder?</i>
<i>C</i>	<i>Ja, auso Jein, auso i däm Code Of Conduct hani mi ja scho drzue verpflichtet, dass i säge, i handle, i schaffe, u damit i guet cha schaffe dueni regumässig luege, wi hani de überhoupt gschaffet. U i gloube, we du di i dä Kreislaufychebegisch, de isches o säubstverständlech, dass das nächär o so machsch. Auso. Äs isch wi bedingt freiwiuig, wiu i finge, üse Bruef bringt das mit sich, genau wi du di duesch vorbereite, ghört eifach die Nachbereitig drzue. Für mi isch das gar nid so verhandubar. Das cha o sehr heilsam si, sone Gruppe, we när öpper seit: «Hei, das hani o scho mau gha». Das hiuft mier eifach scho. U we das dier öppis bringt, denn ischs outomatisch ä Areiz, dass'd gärn Teil vo sore Gruppe bisch. Aber we das für di ke Sinn macht, äs git ja o ganz vili, die tüe vellech meh Tagebuech führe,</i>	<i>C</i>	<i>Ja, also Jein, in diesem «Code Of Conduct» habe ich mich ja schon dazu verpflichtet, dass ich sage: ich arbeite und schaue regelmässig, wie ich überhaupt arbeite. Und ich glaube, wenn du dich in diesen Kreislauf begibst, dann ist es auch selbstverständlich, dass du das dann auch so machst. Es ist also nur bedingt freiwillig, weil ich finde, unser Beruf bringt das mit sich. Genau so, wie du dich auch vorbereitest, gehört auch die Nachbereitung dazu. Für mich ist das gar nicht so verhandelbar. Das kann auch sehr heilsam sein, wenn in einer Gruppe jemand sagt: «Hey, diese Situation, die kenne ich». Das allein hilft manchmal schon. Und wenn es dir etwas bringt, dann ist das automatisch ein Anreiz, dass du gerne Teil einer solchen Gruppe bist. Es gibt ja auch ganz viele Dolmetscherinnen, die eher</i>

	<p><i>weisch, u hei so ä Reflexion, äs git ja ganz verschidnigi Forme. I gloube, für d Reflexion gits verschidnigi Müglechkeite, äs git verschidnigi Zämesetzige, äs git villedch o Lüt wo äbä id Intervision gö u sich diräkt miteme Coach sone Situation usenähme. I gloube, da gits aues. U z'einte würkt für die guet u z'angere würkt für angeri guet. I finge eifach scho, dass aui wo i däm Bruef mit so viu Verantwortig ungerwägs sy scho id Reflexion sötte, damit si de när äbä wider chöi entscheidige traffe.</i></p>		<p><i>ein Tagebuch führen und sich so reflektieren. Es gibt da ja ganz verschiedene Formen. Ich glaube, für die Reflexion gibt es verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Zusammensetzungen. Es gibt auch Leute, die lieber direkt mit einem Coach eine Situation in einer Intervision besprechen. Ich glaube, da gibt es alles. Und etwas stimmt für die einen und etwas anderes für die anderen. Ich finde einfach, dass alle Personen, die in diesem Beruf mit so viel Verantwortung unterwegs sind, in die Reflexion gehen sollten, damit sie wieder neue Entscheidungen treffen können.</i></p>
I	<p><i>Hesch du dr Ydruck, dass du Ysätz mit Liechter Gebädesprach meh länksch als serrigi mit DSGS? Gschpürsch du da ä gwüssi Macht? Wenn Ja, wiso? Und wenn Nei, wiso nid?</i></p>	I	<p><i>Hast du den Eindruck, dass du Einsätze mit Leichter Gebärdensprache mehr lenkst als solche in DSGS? Spürst du da eine gewisse Macht? Wenn Ja, warum? Wenn Nein, warum nicht?</i></p>
C	<p><i>I bi Yverstange drmit, dass z'Risiko besteit, dass mä se meh länkt, wenn mä nid transparänt macht, was du grad wahrnimmsch</i></p>	C	<p><i>Ich bin einverstanden damit, dass das Risiko besteht, dass man solche Settings eher lenkt, wenn man nicht transparent macht, was du gerade wahrnimmst.</i></p>
I	<p><i>U we du's transparänt machsch, denn empfindisch dus nid aus meh länke?</i></p>	I	<p><i>Und wenn du es transparent machst, dann empfindest du es nicht mehr als lenken?</i></p>
C	<p><i>I finge meh, de chanis ume abgäh, wiu oder, we i aus Dolmetscherin zum Bispiu säge: «Lueget mau d Mimik a vor ghörlose Person, d'Dolmetscherin</i></p>	C	<p><i>Ich finde mehr, dann kann ich es wieder abgeben. Wenn ich als Dolmetscherin zum Beispiel sage: «Schauen Sie sich die Mimik der gehörlosen Person an,</i></p>

	<p><i>vermuetet, äs wird nid verstange» oder «Für d'Dolmetscherin isch nid ersichtlech, öb das überhoupt verstage wird, was mier jiz da erkläre». Denn het ja di hörendi Person wider d'Chance zum überneh u dür das fühlts säch's när bi mier wider so aa, wi dass i's abgibe. D'Variante drzue wär ja, dass i würd zur hörende Person säge: «Stoppet schnäu mit erkläre, i muess das jiz mau verständlech mache». U de würd i's zääh mau mit eigete Gebärde probiere u no mit Bispui u so. i mire... i mim Gfüehl würdi denn viu meh schtüre, aus wenn i transparänt mache, dass d'Dolmetscherin grad unsicher isch, öb d'Gebärde so verstange wärde.</i></p>		<p><i>die Dolmetscherin vermutet, es wird nicht verstanden» oder: «Für die Dolmetscherin ist gerade nicht ersichtlich, ob das Gesagte, was wir jetzt erklären, überhaupt verstanden wird». Dann hat die hörende Person wieder die Chance zu übernehmen, und dadurch fühlt es sich so an, als ob ich es wieder mehr abgebe. Die Variante dazu wäre, dass ich zur hörenden Person sagen würde: «Bitte erklären Sie nicht weiter, ich muss das jetzt erstmal verständlich machen». Und dann würde ich es mit zehn verschiedenen Gebärden versuchen und das fühlt sich für mich viel mehr nach steuern an, als wenn ich transparent mache, dass die Dolmetscherin gerade unsicher ist, ob die Gebärden so verstanden werden.</i></p>
I	<p><i>U duesch das i Gebärdensprach o übersetze, wed ds are hörende Person seisch?</i></p>	I	<p><i>Und das übersetzt du dann auch in Gebärdensprache, wenn du das einer hörenden Person sagst?</i></p>
C	<p><i>Ja. Und de fühlts sech wirklech so aa, aus würdi wider weniger länke aus meh.</i></p>	C	<p><i>Ja. Und das fühlt sich für mich wirklich so an, dass ich wieder weniger lenke.</i></p>
I	<p><i>De gisches wi zrüg u di hörendi Person muess när eich id Aktion cho u übernimmt när d'Enscheidig, öb si öppis wott verändere?</i></p>	I	<p><i>Dann gibst du die Verantwortung zurück zur hörenden Person, die dann wieder in die Aktion kommen muss und entscheidet, ob sie etwas verändern will?</i></p>
C	<p><i>Genau, u drzue chunnt ja no, i bi ja überhoupt ke Fachperson für Mönsche</i></p>	C	<p><i>Genau, und dazu kommt ja noch, dass ich überhaupt keine Fachperson für</i></p>

<p><i>mit kognitiver Beyträchtigung. Würk Null. Auso dank dämm, dass du ds Thema hesch ufbracht, hani überhoubt mau nachegluegt, wini das eich so für mi chönnt aluege. Auso a was machi das fescht oder wenn fauts mier uf. Vorhär hani mi no nie mit däm usnang-gsetzt. Würk nur mit de fröndsprachige ghörlose Mönsche. Und sider hani o chli meh drufgluegt bi mine Ysätz. Und äbä, wäg däm... i ha mi scho vorhär nid mit däm usnangsetzt oder nid so drufgluegt u i bi ja nid d'Fachperson, i weiss gar nid was passiert, weni de zääh Mau probiere verschidnigi Asätz z'erkläre. Würd's de dere Person überhoubt häufe oder nid? Weiss gar nid... oder wär's de eifacher ä gschlossni Frag z'steue? Weisch, i weiss nid, was Mönsche mit kognitiver Beyträchtigung brüchte a Kommunikation, wiu i bi ke Fachperson für das. U di hörendi Ärztin het villedch scho vii meh Lüt bi sich im Ruum gha mitere kognitive Beyträchtigung. Si het sicher o hörendi Patiente wo das Level a Sprach nid verstöh. U si hei das ja villedch jede Tag u i ha das nid jede Tag. Wäg däm fingis no schwirig, wenn i de das probiere ds verständlech z'mache oder äbä o grad mit Lüt wo villedch irgend äs Trouma hei erläbt oder so. Da chasch ja ganz vii i di vercheerti Richtig mache wenn 'd nid</i></p>	<p><i>Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung bin. Wirklich gar nicht. Dank dir, weil du das Thema angesprochen hast, habe ich überhaupt erst überlegt, wie ich das für mich mache. Also, woran mache ich das fest und wann fällt es mir auf. Ich habe mich vorher noch nie damit auseinandergesetzt. Wirklich nur mit den fremdsprachigen gehörlosen Menschen. Und seither habe ich mich bei meinen Einsätzen darauf geachtet. Ich bin ja auch keine Fachperson. Ich weiss gar nicht was passiert, wenn ich zehn Mal probiere verschiedene Ansätze zu erklären. Würde das der Person überhaupt helfen oder nicht? Das weiss ich gar nicht... oder wäre es einfacher, eine geschlossene Frage zu stellen? Ich weiss nicht, was Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in der Kommunikation brauchen, weil ich keine Fachperson dafür bin. Und die hörende Ärztin hat vielleicht schon mehr Leute mit kognitiver Beeinträchtigung vor sich gehabt. Sie hat bestimmt auch hörende Patientinnen, die das Sprachlevel nicht verstehen. Sie kennt das vielleicht aus ihrem Alltag, ich aber nicht. Deswegen finde ich es noch schwierig, wenn ich dann versuche, es verständlich zu machen. Auch mit Menschen, die ein</i></p>
--	--

ä Fachperson bisch. U mini Agehenswys isch scho: Zrügg-gä, transparent mache und aues wo so chli visuelli Inputs sy, uf die hiwyse. Das probieri aube chli.

Und, ja klar, aus Dolmetscherin hesch ä gwüssi Macht. I gloube, die Lüt wo i'd Reflexion göh, die wüsse o um die Macht. U i würd jiz mau phoupte, dass die Lüt wo gar nid ersch i d'Reflexion göh, scho gar nid wüsse um die Macht. Das wär so chli mini Vermuetig. Ja und i gloube, wed äbä nid güebt hesch, zum das Zügs abrüefe, denn isches äbä o schwirig, zum transparent z'mache, was jiz grad abgeit. Oder, je meh du ir Reflexion bisch, u das aues scho mau hesch hingerfragt, je liecher wird das, warum dert villech öppis nid so isch gloffe oder äbä warum hesch z'Gfeühl gha, du müessisch so viu handle, wo dr när villech äs Gschpändli cha aus Imput gä: «Hesch de zeit, dass'ds nid verschteisch?» oder «Hesch de zeit, dass jiz hesch nachefragt?» u de merksch: «Aha, nei, i ha gar ke Kapazität gha, no z'verbalisiere 'Ah, d'Dolmetscherin muess jiz churz öpis nachefrage wiu si's nid verstange het'». Wo'd scho wider abgisch u d'Macht scho wider derthäre gisch, wo si eigentlech häreghört. Wo'd d'Schtürig

Trauma erlebt haben oder so. Da kann man ja ganz viel falsch machen, wenn du keine Fachperson bist. Meine Herangehensweise ist also:

zurückgeben, transparent machen und auf alles, was mit visuellen Inputs zusammenhängt, hinzuweisen. Das versuche ich jeweils.

Und, ja klar, als Dolmetscherin hast du eine gewisse Macht. Ich glaube, die Leute, die in die Reflexion gehen, die wissen auch um diese Macht. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die Leute, die gar nicht erst in die Reflexion gehen, schon gar nicht um diese Macht wissen. Das wäre meine Vermutung. Und ja, ich glaube, wenn du nicht geübt hast, diese Dinge anzusprechen oder abzurufen, dann wird es auch schwierig, transparent zu machen, was gerade abgeht. Wenn du das Gefühl hast, dass du viel verhandeln musst, kann dir eine Team-Kollegin vielleicht einen Input geben und sagen: «Hast du denn gesagt, dass du es nicht verstehst?» oder: «Hast du denn gesagt, dass du jetzt nachfragt hast?», dann merkst du: «Ah, nein, ich hatte gar keine Kapazität, das überhaupt zu verbalisieren». Je mehr du schon reflektiert und alles schon mal hinterfragt hast, desto leichter fällt das.

	<p><i>scho wider häregisch. Mängisch ischs eifach rein d'Überforderig vom Hirni (lacht) u eich wärs ganz ä eifache Chnopf zum drücke u z'säge «Hei, Stopp schnäu, Dolmetscherin nid verstange» u de wüsse aui scho was geit u de machsches transparänt u de hesch scho wider weniger Macht. U so söus ja o sy.</i></p>	<p><i>'Ah, die Dolmetscherin muss jetzt kurz nachfragen, weil sie es nicht verstanden hat'. So kannst du diese Macht schon wieder abgeben und sie dahin zurückgeben, wo sie eigentlich hingehört. Da gibst du das Steuer schon wieder ab. Manchmal ist es einfach rein die Überforderung des Gehirns (lacht) und es wäre so einfach, den Knopf zu drücken und zu sagen: «Hey, Stopp, die Dolmetscherin hat nicht verstanden». Dann wissen alle, was abgeht und du machst transparent und hast dadurch schon wieder weniger Macht. Und so soll es ja auch sein.</i></p>	
I	<p><i>Giz no öppis, wo 'd wetsch säge, wo jiz nid beschproche isch worde u du no wichtig fängtsch?</i></p>	I	<p><i>Gibt es etwas, was du noch hinzufügen möchtest, was jetzt nicht besprochen wurde und du noch wichtig findest?</i></p>
C	<p><i>Auso sider hani eifach chli drufgluegt, woni jiz ha gschaffet u de isch mier eifach ufgfaue, was i süsch no mache isch mit... ehm... miteme Zytstrau schaffe. Weisch, mängisch isch mier nid so klar, ischs jiz nächär oder vorhär, das isch eifach öpis wo mier isch ufgfaue, dass mier oft nid klar isch, isch jiz das scho xi oder nid, woni viu driloufe. U weni dert jiz unsicher bi, de fragi aube gschwing nacheme Blatt u de machi ä Zytstrau, sone Pfiu gäge vüre u de machi äs Chrüzli, wo jiz hüt isch u nächär dueni so chli, ischs de vorhär</i></p>	C	<p><i>Seither habe ich mich bei der Arbeit darauf geachtet und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch mit dem Zeitstrahl arbeite. Manchmal ist mir nicht ganz klar, ob etwas erst passieren wird oder schon passiert ist. Und wenn ich unsicher bin, frage ich oft nach einem Blatt Papier. Ich mache einen Zeitstrahl, so einen Pfeil nach vorne, auf dem ich mit einem Kreuz den heutigen Tag kennzeichne. Dann weiss ich, ob etwas vorher oder nachher passiert. Das habe ich als hilfreich empfunden und vor kurzem war ich in einem</i></p>

<p><i>oder nächär. Das hani so chli aus hiufrych empfunde und eismau bini äbä imne Setting xi, woni das brucht ha u dert hani so währendem dolmetsche däicht, isch ds jiz... auso di Person isch nid fröndsprachlech, villedch isch si äs bizzeli troumatisiert, aber villedch isch si o kognitiv ä chli beyträchtigt. U das chönnt jiz sone Person sy, so nachem Usschlusskriterium, wiu dert hani das jiz o scho brucht und i weisses haut nid u i wirdes villedch o nie usefinge (lacht) aber mier wärde villedch wider zämeschaffe i angerne Situatione muessi mi de o chli drufachte. Mängisch meint mä, ja die isch jiz eifach chli gschtresst oder die versteit jiz haut das Setting nid. We d'Person nid so guet kennsch, weisches eifach nid. U wasi dert gmacht ha, isch jiz ä Kulturvermittlig. Obwou si ä dütschsprachigi ghörlosi Person isch, wo scho sehr lang ir Schwyz isch, auso eich fasch hie ufgwachse isch, chame so säge, hani jiz ä Kulturvermittlerin agfrag, für z'nächschte Träffe. Ha eifach zersch di ghörlosi Person gfragt, öb si yverstange wär, wenn... öb si öpper kennt, wo.... U si het öpper, wo i o scho ha xe imne angere Kontegscht, öb mier die mau chöi drzuenäh. Öhm, i aus Dolmetscherin ha mi gfragt, wiu die weiss ja immer grad, öb das jiz ufem Zytstrau vorem Chrüz isch xi oder</i></p>	<p><i>Setting, in dem ich das angewendet habe. Dort habe ich während dem dolmetschen gedacht, dass die Person nebst einer möglichen Traumatisierung vielleicht auch kognitiv ein wenig beeinträchtigt ist. Nach dem Ausschlusskriterium könnte es sich also um so eine Person handeln. Dort habe ich das mit dem Zeitstrahl auch schon gebraucht und ich weiss es halt nicht und werde es vielleicht auch nie herausfinden (lacht). Aber vielleicht werden wir in Zukunft auch wieder zusammenarbeiten in anderen Situationen. Da muss ich mich einmal genauer achten. Manchmal hat man den Eindruck, die Person ist jetzt einfach ein wenig gestresst oder sie versteht halt das Setting nicht. Wenn du die Person nicht so gut kennst, weiss man es einfach nicht. Was ich in dieser Situation jetzt gemacht habe, ist eine Kulturvermittlung. Obwohl es eine deutschsprachige gehörlose Person ist, die in der Schweiz aufgewachsen ist, habe ich jetzt für das nächste Treffen eine Kulturvermittlerin angefragt. Zuerst habe ich die gehörlose Person gefragt, ob sie einverstanden wäre und ob sie jemanden kennt. Und sie hat jemanden, den ich auch schon in einem anderen Kontext gesehen habe. Als Dolmetscherin musste ich immer</i></p>
---	---

<p><i>nachem Chrüz, öb jiz das ersch chunnt oder scho isch xi, wiu die si ja viu besser kennt, oder. I ha gseit, lueg, d'Dolmetscherin muess immer frage, isch das hie jiz ir Zuekunft oder ir Vergangeheit u si weiss ds ja, wiu si di Situation kennt u di ghörlosi Person isch grad yverstange xi, de hani di hörendi... ehm... Fach..., auso sisch ä Arzt, hani gfragt, ob für's nächschte Setting, öb das okay wäri, we öpper würd cho, wo d'Situation no viu besser kennt, auso d'Dolmetscherin kennt haut die privati Situation nid, aber ä ghörlosi Person wo ou no chli Klarheit i die einzlne... öb öppis zuekünftig wird stattfinde, oder öb öppis scho passiert isch, öb öppis Realität isch oder Fiktion, das isch o äs grosses Thema im Momänt, was isch würklech passiert u was si ender so Gedanke, was chönnt passiere. Da chli Klarheit dibringe u dr Arzt isch mega froh xi, är cha sich's zwar überhoupt nid vorsteue, wiu das ou ä ghörlosi Person isch, när hani xeit, är müessi sich würklech keni Gedanke mache, mier hei das scho gha, das klappet tiptop, u de chäme mier eifach villedch no chli gneuer drzu, das würklech ou die Sache wo dr Arzt wunger näme, fürne Diagnose chönne z'steue u für d'Ziuverybarig chönne z'mache, das mier zu dene Sache chöme,</i></p>	<p><i>nachfragen, ob das Ereignis auf dem Zeitstrahl jetzt vor oder nach dem Kreuz zu verorten ist, ob etwas erst kommt oder schon da ist. Die Kulturvermittlerin kennt die Person ja viel besser. Ich habe gesagt: «Schau mal, die Dolmetscherin muss immer fragen, ist das jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit». Die Kulturvermittlerin weiss das alles schon, weil sie die Situation kennt und die gehörlose Person war sofort einverstanden damit. Dann habe ich die hörende Fachperson, es ist ein Arzt, gefragt, ob es okay ist, wenn das nächste Mal jemand mitkommen würde, der die Situation noch viel besser kennt. Die Dolmetscherin kennt ja die private Situation nicht. Aber die gehörlose Kulturvermittlerin kann da noch ein wenig Klarheit schaffen, ob etwas schon passiert ist, ob etwas Realität oder Fiktion ist. Das ist im Moment auch ein grosses Thema. Was ist wirklich passiert und was sind eher Gedanken, was passieren könnte, da ein wenig Klarheit zu schaffen. Der Arzt ist sehr froh, obwohl er es sich noch überhaupt nicht vorstellen kann, weil das ja auch eine gehörlose Person ist. Ich habe ihm gesagt, er müsse sich keine Gedanken darüber machen, das haben wir auch schon so gemacht, das funktioniert</i></p>
---	--

u är sich uu froh. U das hiuft mier äbä ou, u da hani wi z'Gfühl, de giba wider d'Verantwortig ab, u si isch ou usbiudet für das, si isch Kulturvermittlerin u isch ou ganz viu i so Familiesettings. De hani ou wider z'Gfühl, i gibe ganz viu wi ab u i müess das nid schtüüre.

Und ja, Wyterbiudige wäre sicher hiuf-rych, ou grad wi finge mier use? Villech gits da o no... äbä vo Fachpersone, das fängt i äbä spannend, äbä öpper wo würklech viu mit Mönsche wo kognitivi Beyträchtigunge hei schaffet oder wo villech so Guetachte macht, auso i weiss nid mau öbs da ä Diagnose git oder weiss nid gnau. Öpper wo villech mau chönnt säge, wi das bi hörende usxet oder sogar bi Mönsche wo schwärhörig oder äbä o ghörlos si. Weisch, wo'd so wi Ahauptpüntk hesch, we öpper irgendwie so z'Vokabular ygschränkt het oder vellech gits ja so gwüssi Hiwyse, wo mier wi nid wüsse. Oder villech ou, was si aus Fachpersone säuber mache, wenn si das no nid wüsse, oder wi si mit däm umgöh. Das fängti scho mega schpännend z'wüsse. U villech ou vo Lutsprachdolmetscherinne z'erfahre, was si so mache mit hörende Mönsche wo si zämeschaffe. Gloub so Hints u

tiptop. Dann kommt er vielleicht auch noch genauer zu den Fragen, die ihn interessieren und er für die Diagnosenstellung und die Zielvereinbarung wissen muss. Er sagte, er sei froh darüber. Und das hilft mir wiederum, die Verantwortung wieder abzugeben. Die Kulturvermittlerin ist dafür ausgebildet und kennt sich auch mit Familiensettings gut aus. Da habe ich auch wieder das Gefühl, ganz viel abzugeben und nicht steuern zu müssen.

Und ja, Weiterbildungen wären sicher hilfreich. Auch die Frage, wie finden wir es heraus? Vielleicht gibt es da auch Fachpersonen. Jemand, der wirklich viel mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen arbeitet oder auch Gutachten erstellt. Das würde ich sehr spannend finden. Ich weiss nicht einmal, ob es da auch Diagnosen gibt. Eine Person, die vielleicht einmal sagen könnte, wie das auch bei Hörenden aussieht oder sogar bei schwerhörigen oder gehörlosen Menschen. Ob es Anhaltspunkte oder Hinweise gibt, die wir nicht kennen. Wenn jemand zum Beispiel beim Vokabular beeinträchtigt ist. Oder vielleicht auch, was sie als Fachpersonen machen, wenn sie es noch nicht wissen oder wie sie damit

<p><i>Tipps u Tricks gä, das fängti mega cool aus Wyterbiudig.</i></p>	<p><i>umgehen. Das wäre schon sehr spannend zu wissen. Und vielleicht auch von Lautsprachdolmetscherinnen zu erfahren, was sie machen, wenn sie mit hörenden Menschen zusammenarbeiten. Einfach so Hints und Tipps und Tricks, das wäre eine coole Weiterbildung.</i></p>
--	---